

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Schriftspracherwerb und selbstreguliertes

Lernen

Ist der Orthographieerwerb in selbstreguliertem
Lernen möglich?

eingereicht von: Remo Rüegg

Begleitung: Meret Stöckli, Dr. phil.

12. Mai 2024

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im thematischen Kernbereich mit dem Schriftspracherwerb und dem selbstregulierten Lernen. Durch eine Einführung in die Modellierungsversuche der letzten Jahrzehnte werden die beiden Konstrukte, sowie Schwierigkeiten betreffend der Modellierungsversuche aufgezeigt. Anhand aktueller und älterer, empirischer Belege wird versucht, die Frage zu beantworten, ob der Orthographieerwerb in selbstreguliertem Lernen möglich ist. Die Arbeit zeigt auf, dass trotz jahrzehntelanger Forschung in beiden Kernbereichen, bis heute keine Konstruktklarheit erreicht werden konnte. Dass beim selbstregulierten Lernen zwischen der Idealvorstellung und der vorfindbaren Realität im Klassenzimmer noch Handlungsbedarf in der Gestaltung von Unterricht besteht, wird aufgezeigt. Beim Schriftspracherwerb und speziell beim Orthographieerwerb wird aufgezeigt, dass der Lerngegenstand früher, wie auch heute, nicht einheitlich betrachtet wird. Dass der Schriftspracherwerb, wie auch der Orthographieerwerb, unter bestimmten Voraussetzungen durch selbstreguliertes Lernen möglich ist, kann trotz der Unklarheit der Konstrukte angenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Ausgangslage	6
3. Lernen	8
3.1. Behavioristische Ansätze	8
3.2. Kognitivistische Ansätze	9
3.2.1. Jean Piaget.....	9
3.3. Konstruktivistische Ansätze.....	10
3.4. Motivation.....	11
3.5. Fazit zu den Perspektiven aufs Lernen	12
3.6. Selbstreguliertes Lernen (SRL).....	13
3.6.1. Das Prozessmodell von Zimmerman (2000).....	15
3.6.2. Boekaerts.....	17
3.6.3. Winne und Hadwin.....	20
3.6.4. Kritik an SRL.....	23
3.6.5. Fazit zum selbstregulierten Lernen.....	24
3.7. Offener Unterricht	25
3.8. Fazit zum Lernen	26
4. Erwerb der Lautsprache	27
4.1. Theorien zum Erstspracherwerb	28
4.1.1. Behaviorismus.....	28
4.1.2. Chomsky.....	28
4.1.3. Kognitivismus.....	29
4.1.4. Interaktionismus.....	29
4.2. Fazit zum Erwerb der Lautsprache.....	29
4.3. Implizites Lernen spielt beim (Schrift-) Spracherwerb eine Rolle.....	30
5. Erwerb der Schriftsprache	32
5.1. Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb	34
5.1.1. Phonologische Bewusstheit.....	36
5.1.2. Fazit Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb.....	38
5.2. Historie Schriftspracherwerb	38
5.2.1. 16.-19. Jahrhundert.....	39
5.2.2. 19. Jahrhundert.....	39
5.2.3. 20. Jahrhundert.....	40
5.2.3.1. <i>Synthetische Methoden</i>	41
5.2.3.2. <i>Analytische Methoden</i>	42
5.2.3.3. <i>Analytisch-synthetische Methoden</i>	43
5.2.3.4. <i>Lesen durch Schreiben</i>	43
5.2.3.5. <i>Der Spracherfahrungsansatz</i>	45

5.2.3.6.	<i>Stufen-, Entwicklungsmodelle</i>	45
5.2.4.	21. Jahrhundert	48
5.2.4.1.	<i>Silbenbasierte Ansätze</i>	49
5.3.	Fazit Schriftspracherwerb	50
6.	Orthographie	50
6.1.	Die Prinzipien der deutschen Orthografie	54
6.2.	Methoden zum Orthographieerwerb	56
6.3.	Professionalität von Lehrpersonen	57
6.4.	Didaktische Materialien zum Schriftspracherwerb	59
6.5.	Orthographieunterricht gestalten	59
6.6.	Fazit Orthographie	61
7.	Fazit und Ausblick	61
8.	Literaturverzeichnis	63
9.	Abbildungsverzeichnis	68

1. Einleitung

Diese Masterarbeit hat ihren Ursprung in meiner persönlichen Praxis als Lehrperson an einer Privatschule und der zugehörigen Auseinandersetzung mit dem Schulmodell und dem Schriftspracherwerb, genauer gesagt dem Orthographieerwerb. An meinem Arbeitsort wird ein Grossteil des Deutschunterrichts in selbstregulierte Arbeitsphasen ausgelagert. D.h. dass die Schüler_innen mit maximal einer Unterrichtsstunde pro Woche in Deutsch und jeweils individuell zusammengestellten Lernmaterialien in selbstregulierten Arbeitsphasen, sich dem Gegenstand Schriftspracherwerb stellen. Lese- und Schreibanfänger_innen werden im selbstregulierten Lernen intensiver begleitet als Schüler_innen welche bereits rudimentäre Fähigkeiten im Lesen und Schreiben erworben haben. So fällt oft genau dann ein Teil der Begleitung weg, wenn es um die Rechtschreibung geht. Im Vergleich zu öffentlichen Schulen, wo oft fünf Deutschlektionen pro Woche unterrichtet werden, ist dies ein grosser Unterschied. Meist merkt man den Schülern_innen, welche von einer Regelschule an unsere Privatschule wechseln, die Unterrichtetheit an. Oft sind ihre Schriftbilder schöner und ihre Rechtschreibversuche mehr von Ansätzen der Regelverwendung gekennzeichnet, auch wenn nicht immer ein echtes Regelverständnis vorhanden ist. Viele Schreibungen, vermute ich, wurden auch einfach durch vermehrte Auseinandersetzung und stärkerer Gewichtung der Rechtschreibung auswendig gelernt. Im Lesen hingegen beobachte ich keine Unterschiede, wohl aber in der Art, wie sich die Schüler_innen mit Schriftsprache auseinandersetzen. Während ich die vermehrt unterrichteten Schüler_innen eher regelbasiert, instruktions- und bewertungserwartend wahrnehme, erlebe ich bei weniger unterrichteten Schülern_innen eine grössere Offenheit für eigene Wege und Gedanken zu den Regelmässigkeiten der Schrift. Sie stellen vermehrt Fragen zu den Strukturen der Schrift, weil sie diese nicht vorgesetzt bekommen. Sie sind aber oft auch so offen, dass dem Schreiben und der Rechtschreibung manchmal kaum ein Wert zugeschrieben wird und sich ein bedenkenswertes Schriftbild und eine mangelnde Orthographie entwickeln kann. In meiner Arbeit und der Begleitung von Schülern_innen habe ich über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass meine Interventionen betreffend Orthographie nicht immer zielführend waren oder nicht immer unmittelbare Verbesserungen aufzeigten. Meine Interventionen waren vielfältig und bezogen unterschiedliche Lehrmittel und Ansätze mit ein. So arbeitete ich z.B. mit den Sprachstarken, dem Sprachfenster, dem Wörterzauber, dem Münchner Rechtschreibprogramm, der OLFA-Analyse, den HSP-Lehrmitteln, den Grundbausteinen der Rechtschreibung oder aber einem Mix aus verschiedenen Ansätzen und Materialien. Eine grundlegende Erkenntnis aus meinen Erfahrungen ist, dass die meisten Schüler_innen einen Weg in die Rechtschreibung finden und es schwierig ist zu formulieren, welche Interventionen oder welches Ausmass an Hilfestellung oder Unterricht entscheidend war für diese Entwicklung. Meist verlassen unsere Schüler_innen unsere Schule als vergleichbar kompetente Schreiber_innen, wie sie auch aus Regelschulen hervorgehen. Ihre Kompetenzen sind sehr unterschiedlich ausdifferenziert, reichen aber regelmässig für den Übertritt ins Gymnasium, eine Lehrstelle oder weitere Anschlussmöglichkeiten an die reguläre Schulzeit. Dies alles führte meine Aufmerksamkeit immer wieder zur Frage, wie Erlernen wir eigentlich die Schriftsprache? Wo sind die Eckpfeiler eines gelungenen Schriftspracherwerbs? Wie kann ich mein professionelles Handeln erweitern und Schüler_innen bestmöglich in selbstregulierten Arbeitsphasen beim Schriftspracherwerb unterstützen? Diese Masterarbeit gibt mir Gelegenheit mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.

So versucht diese Arbeit herauszufinden, inwiefern der Schriftspracherwerb und hierbei v.a. der Orthographieerwerb angeleitet werden muss oder ob man sich die Schriftsprache nicht ähnlich der Lautsprache, grossteils selbstständig und unterrichtsunabhängig aneignen kann. Wieviel Input von Lehrpersonen ist nötig? Reichen geeignete didaktische Materialien in selbstregulierten Arbeitsphasen nicht auch? Muss Schriftsprache durch geleiteten Unterricht vermittelt werden? Bewirken unsere unterrichtlichen Bemühungen, durch Orientierung an wissenschaftlichen Thesen, einen effizienteren Schriftspracherwerb oder sind es nicht viel mehr individuelle Entwicklungsschritte, Erfahrungen oder Lernvoraussetzungen, welche den Zugang zur Schriftsprache ermöglichen? Bei einer Vielzahl von Kindern funktioniert nicht einfach die eine beschriebene Methode zum Erwerb der Schriftsprache. Probleme beim Schriftspracherwerb können nicht einfach nach Lehrbuch in sonderpädagogischen oder logopädischen Settings abgearbeitet werden. Manchmal sind die Bemühungen von Lehrpersonen und Therapeuten_innen vergeblich und Lernprozesse passieren oft auch lange nach der Schulzeit. Gerade der Orthographieerwerb ist nicht zwingend mit dem Beenden der obligatorischen Schulzeit abgeschlossen. Die skizzierten Fragen und Überlegungen führen hin zur eigentlichen Frage der Arbeit:

Ist der Orthographieerwerb auch in selbstregulierten Arbeitsphasen möglich?

Inwiefern muss die Lehrperson sich einbringen oder welche Schüler_innen bewältigen diese Herausforderungen selbstständig?

2. Ausgangslage

Das Erlernen der Sprache ist ein wichtiger Lernprozess im Leben junger Menschen, denn die Sprache spielt in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht eine bedeutende Rolle. Vom Beginn unseres Lebens an, sind wir auf andere angewiesen, bauen wir Bindungen auf und befinden uns im Austausch. In der Schule lernen wir uns mit weiteren Menschen, ausserhalb des Familienkreises, auseinanderzusetzen und erlernen eine weitere wichtige Form der Sprache, die Schrift. Später erlernen wir Berufe und führen diese in einer hoch kommunikativen Gesellschaft aus und beteiligen uns an kulturellen Aktivitäten. Auch im letzten Lebensabschnitt, dem Alter, spielt die Kommunikation, der Austausch, das Eingebundensein und schliesslich auch eine Form von Sprache eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Das Wissen darüber, wie eine Sprache erlernt wird, scheint für die Einzelnen spätestens bei Schuleintritt eine neue Relevanz zu erlangen. Während das Sprechen, also die Lautsprache, fast beiläufig erlernt wird (vgl. Miller, Jungheim & Ptok, 2014; Wille, 2017), können beim Lesen- und Schreibenlernen erste Mühen und Nöte entstehen. Das Wissen darum, wie Sprache erlernt wird, spielt in der pädagogischen, logopädischen und heilpädagogischen Arbeit eine zentrale Rolle. Lehrpersonen sind angehalten den Schriftspracherwerb so zu vermitteln, dass für alle Schüler_innen eine gesellschaftliche Anschlusslösung möglich wird und oft spielen die orthographischen Kompetenzen dabei eine entscheidende Rolle. Logopäden_innen und Heilpädagogen_innen unterstützen den Schrift- und Spracherwerb auf allen möglichen Schulstufen, ebenfalls mit dem Ziel der gesellschaftlichen Partizipation. Sowohl der Schriftspracherwerb wie auch das Lernen, welche die beiden Eckpfeiler dieser Arbeit bilden, sind einer vielfältigen

wissenschaftlichen Betrachtung unterworfen. In beiden Bereichen existiert eine Vielzahl an Modellierungen, welche historisch gewachsen sind, aufeinander aufbauen, sich ergänzen, sich gegenseitig neigieren und in einzelne Teilbereiche unterteilt werden können. Für die vorliegende Arbeit wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Erste Sichtungen im Feld Schriftspracherwerb orientierten sich an Sammelbänden, Berichten zu Schulleistungsstudien wie z.B. *PISA*, *IGLU* oder *DESI* oder an einer Autorenschaft, welche diagnostische Materialien zur Rechtschreibkompetenz entwickelte, wie z.B. die *Oldenburger Fehleranalyse* von Thomé und Thomé (2017) oder die *Hamburger Schreibprobe* von May (2012). Aus diesen Sichtungen wurde eine Kernautorenschaft zusammengestellt. In die Kernautorenschaft wurde aufgenommen, wer in den Sichtungen mehrmals, aber mindestens zweimal erwähnt wurde oder selbst ein Modell zum Schriftspracherwerb entworfen hatte. Daraus entstand folgender Fundus: *May P., Thomé G., Valtin R., Scheerer-Neumann G., Günther H., Bredel U., Funke R., Brügelmann H., Brinkmann E., Eisenberg P., Kirschhock E.-M., Weinhold S.* Ausgehend von diesem Fundus und aufbauend auf ein Grundverständnis für die verschiedenen Blickwinkel im Themenbereich Schriftspracherwerb, wurden weitere Studien, Berichte und Metaanalysen zum deutschen Schriftspracherwerb gesichtet. Das ursprüngliche Vorhaben dieser Arbeit, sich lediglich auf aktuelle Studien, ab 2014 zu beziehen, wurde deshalb aufgegeben, weil z.B. der Schriftspracherwerb deutlich von einem Theoriegerüst aus dem Jahr 1985 dominiert wird (vgl. Gold, 2018; Kirschhock, 2004; Mayer, 2019; Scheerer-Neumann, 2017;) oder äquivalent dazu, ein Theoriegerüst zum selbstregulierten Lernen aus dem Jahr 1999 (vgl. Caduff, Pfiffner, & Bürgi, 2018; Götz, 2017; Panadero, 2017; Tran & Hasegawa, 2020). Daher wurden auch ältere Studien einbezogen, um ein nachvollziehbares Bild des heutigen Wissensstands zu zeichnen. Ein wichtiges Einschlusskriterium betreffend des Schriftspracherwerbs war die Grundlage der deutschen Sprache. Beim selbstregulierten Lernen wurde keine Kernautorenschaft zusammengestellt, da die Ausgangslage übersichtlicher war und keine Einschränkung auf den deutschen Sprachraum nötig war. Die in dieser Arbeit zitierten Beiträge wurden schlussendlich allein aufgrund ihrer Verständlichkeit und Übereinstimmung mit der heute geltenden Forschungslage ausgewählt. Wie bereits erwähnt, bilden die Themen Schriftspracherwerb und selbstreguliertes Lernen (SRL) den Kern dieser Arbeit. Durch die Darstellung unterschiedlicher Modellierungen in beiden Themenbereichen, wird versucht ein Verständnis für die Themenbereiche darzustellen und anschliessend die Frage zu klären, ob der Schriftspracherwerb auch in selbstregulierten Lernphasen möglich ist. Um in die Thematik einzuführen wird der Lernbegriff zuerst dargestellt und v.a. das selbstregulierte Lernen wird hierbei genauer betrachtet. Daran anschliessend folgt die Darstellung des Lerngegenstands Schriftsprache, wobei der Orthographieerwerb speziell herausgestrichen wird. In einer abschliessenden Betrachtung wird versucht die Themenbereiche zu verbinden und somit die Frage, ob der Schriftspracherwerb auch in selbstregulierten Arbeitsphasen möglich ist, zu klären.

3. Lernen

Caduff, Pfiffner und Bürgi (2018) schreiben, die Fähigkeit zu lernen, gehört wie die Fähigkeit zu sprechen, zu den bedeutendsten Merkmalen der Spezies Mensch. Bereits in Platons Äusserungen zum Lernen können wichtige Anhaltspunkte aufgegriffen werden. Erstens ist das Verhältnis von Lehren und Lernen nicht so angelegt, dass die Lehrerschaft den Lernenden etwas überträgt, vielmehr wird etwas bereits Vorhandenes angestossen. Zweitens gibt es beim Lernen nicht die Abfolge von nichts zu etwas, vielmehr wird ein bereits vorhandenes Vorwissen zu einem anderen Wissen umgewandelt. Bis heute wurde das Lernen vielfältig spezifisch konzeptualisiert (Caduff et al., 2018, S. 9-12) und je nach Konzept finden Platons Äusserungen bis heute mal mehr und mal weniger Beachtung. Im Folgenden werden verschiedene Perspektiven aufs Lernen dargestellt.

3.1. Behavioristische Ansätze

Gemäss Schrittester, Köhler und Holzmayer (2019) definiert der Behaviorismus das Reiz-Reaktionsmuster als kleinste Einheit des Verhaltens. Dabei sind Reiz und Reaktion miteinander verknüpft. Auf einen Reiz folgt eine Reaktion. Der Behaviorismus wird dadurch erfolgreich, dass er jede Spekulation unterlässt und sich nur auf beobachtbares Verhalten konzentriert. Bis heute finden wir behavioristische Elemente in Bezug zu Lernprozessen. Z.B. die Idee, dass bestimmte erwünschte Reaktionen mittels Verstärkung herstellbar seien oder die stärkere Betonung von Lernergebnissen in Bezug auf die Lernprozesse (Schrittester et al., 2019, S. 12-13). Die folgende *Abbildung 1* soll die Idee des Behaviorismus vereinfacht darstellen:

Abbildung 1. Vereinfachte bildliche Darstellung der behavioristischen Lerntheorie. Aus Lernen verstehen - Unterricht gestalten von I. Schrittester, J. Köhler, & M. Holzmayer (2019) S. 13.

Dem Behaviorismus, führen Schrittester et al. (2019) weiter aus, gelingt es damals, sich gegen die vorherrschende Vererbungslehre zu stellen, indem er die Bedeutung der Umwelteinflüsse auf das menschliche Verhalten in den Vordergrund rückt. In dieser Sicht ist der Mensch durch physiologische Gesetzmässigkeiten determiniert und wird durch entsprechende Reize steuerbar (Schrittester et al., 2019, S. 13-14). Heute geht man in der pädagogischen Praxis aber davon aus, dass ein bestimmtes Verhalten zwar mit höherer Wahrscheinlichkeit eintreffen kann, dass aber genauso auch unvorhersehbare Reaktionen auftreten können. Da diese Ungewissheit in pädagogischen

Alltagssituationen mitgedacht werden muss, macht es Sinn, Selbstbestimmung und Eigeninteresse früh zu fördern (Schrittesser et al., 2019, S. 14).

3.2. Kognitivistische Ansätze

Betreffend der kognitivistischen Ansätze erwähnen Schrittesser et al. (2019), dass Studien zur künstlichen Intelligenz zunehmend an behavioristischen Ansätzen zweifeln lassen und schliesslich zur kognitiven Wende führen. Lernen wird nun als aktive Informationsverarbeitung und Konstruktionsleistung verstanden. Das Interesse an der behavioristischen Black Box erwacht und innere Prozesse, wie Denk- und Lernvorgänge rücken ins Zentrum der Betrachtung. Jean Piaget kritisiert das behavioristische Reiz-Reaktionsmuster. Er interessiert sich dafür, wie ein Erkenntniszuwachs möglich wird und führt über die systematische Beobachtung und Interpretation von Kindern, in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, neue Begriffe und neue Sichtweisen aufs Lernen ein (Schrittesser et al., 2019, S. 15).

3.2.1. Jean Piaget. Gemäss Siegler, DeLoache und Eisenberg (2011) geht Piaget davon aus, dass Kinder von Geburt an kognitiv ebenso aktiv sind wie körperlich. Über Prozesse wie das Hypothesenbilden, das Experimentieren und das Schlussfolgern aus eigenen Beobachtungen, würden sie als Reaktion auf ihre Erfahrungen selbst Wissen konstruieren. Piaget vertritt die Auffassung, dass Kinder viel mehr selbst lernen als bisher angenommen. Dabei wären sie nicht auf die Unterstützung von älteren Menschen angewiesen. Eine weitere Grundannahme Piagets ist, dass Kinder von sich aus motiviert sind zu lernen (Siegler et al., 2011, S. 128-129). Piaget bezeichnet, nach Schrittesser et al. (2019), Handlungsstrukturen, welche sich auf verschiedene Situationen anwenden lassen, als Schemata. Es sind Ordnungsstrukturen, welche sich von Geburt an durch die Prozesse der Assimilation, Akkomodation und Äquilibration entwickeln (Schrittesser et al., 2019, S. 15). Die Assimilation ist dabei ein Prozess, bei dem das Individuum eine eintreffende Information so umgestaltet, dass sie mit bereits vorhandenen Konzepten übereinstimmt. Bei der Akkomodation werden vorhandene Wissensstrukturen durch neue Erfahrungen angepasst. Die Äquilibration wiederum ist ein Prozess, der Verstehen ermöglicht, indem die Assimilation und Akkomodation ausbalanciert werden (Siegler et al., 2011, S. 129-130). Das pädagogische Ziel sollte im Sinne Piagets sein, dass für Lernende ein optimaler Grad an Ungleichgewicht durch die Umwelt hervorgerufen wird. So kann Erkenntnis entstehen, wenn neue Erfahrungen an bestehendes Wissen anknüpfen können aber dennoch nicht so vertraut sind, dass kein Lerneffekt ausgelöst wird (Schrittesser et al., 2019, S. 15).

Die nachfolgende *Abbildung 2* zeigt in vereinfachter Weise auf, wie die Sichtweise aufs Lernen sich seit der behavioristischen Sicht verändert hat. Anstelle einer Black box, steht die individuelle Informationsverarbeitung im Zentrum.

Abbildung 2. Vereinfachte bildliche Darstellung der kognitivistischen Lerntheorie. Aus Lernen verstehen - Unterricht gestalten von I. Schritteser, J. Köhler, & M. Holzmayer (2019) S. 15.

Das Lernen wird, gemäss Schritteser et al. (2019), in den kognitivistischen Ansätzen zu einem aktiven und entdeckenden Prozess, was durch eine anregende Umwelt angestossen wird. Das Vorwissen und Vorerfahrungen spielen für gelingendes Lernen eine zentrale Rolle. Aber auch die Motivation findet in kognitivistischen Ansätzen Erwähnung, da z.B. Lernsprünge oder Lernerfolge eng mit ihr verknüpft sind (Schritteser et al., 2019, S. 17).

3.3. Konstruktivistische Ansätze

Behavioristische Ansätze sehen den Lernprozess in einer Black Box. Kognitivistische Ansätze sehen Lernen als kognitive Operationen. Die konstruktivistischen Ansätze wiederum verpacken die Welt in die Black Box. Die nachfolgende *Abbildung 3* verdeutlicht die konstruktivistische Betrachtung von Lernen.

Abbildung 3. Vereinfachte bildliche Darstellung der konstruktivistischen Lerntheorie. Aus Lernen verstehen - Unterricht gestalten von I. Schritteser, J. Köhler, & M. Holzmayer (2019) S. 20.

Lernen wird in konstruktivistischen Ansätzen als selbstgesteuerter Vorgang gesehen. Der Mensch ist ein informationell, geschlossenes, autopoietisches System (Schritteser et al., 2019, S. 20).

Der Begriff Autopoiesis ist zusammengesetzt aus den griechischen Begriffen «autos» = selbst und «poiein» = machen. Ein autopoietisches System ist demnach ein sich selbstorganisierendes und reproduzierendes System. Selbsterstellung und Selbsterhaltung sind somit Grundeigenschaften dessen, was als Autopoiesis

bezeichnet wird. Autopoiese ist ein Begriff aus dem radikalen Konstruktivismus und bezeichnet die stärkste Form der Selbstreferenz, die beschreibt, dass das System nicht nur sein Verhalten, sondern überhaupt seine Existenz durch sich selbst erzeugt (Wiehl, 2017, S. 1).

Der Konstruktivismus ergänzt bestehende Vorstellungen von Selbststeuerung und betont, dass ein Individuum seine Realität selbst erschafft.

Die Motivation spielt beim Lernen eine zentrale Rolle. Dies wird nicht nur in konstruktivistischen oder kognitivistischen Ansichten erwähnt. Daher wird der Begriff hier eigens aufgeführt.

3.4. Motivation

Dass die Motivation fürs Lernen ein bedeutsamer Faktor ist, dürfte für viele klar sein. Für die Schule drängt sich aber immer wieder auch die Frage auf, wie es gelingen kann, die Motivation der Lernenden mit schulischen Ansprüchen in Einklang zu bringen. Nach Götz (2017), leitet sich der Begriff Motivation vom lateinischen Wort *movere* ab, was *bewegen* bedeutet. Sie ist etwas, das uns in eine bestimmte Richtung antreibt und uns in Bewegung bringt. Leider kann man die Motivation nicht direkt beobachten und wir sind gezwungen, sie anhand von Verhalten, Denken und emotionalem Erleben zu erschliessen. Motivation bleibt folglich ein hypothetisches Konstrukt (Götz, 2017, S. 81). «Motivation ist ein psychischer Prozess, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns leistet» (Götz, 2017, S. 81). Lernmotivation, beschreiben Schiefele und Schaffner (2015), bezeichnet die Absicht spezifische Fertigkeiten oder Inhalte zu lernen, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Je nach dem, ob ein Ziel innerhalb oder ausserhalb der jeweiligen Handlung zu verorten ist, unterscheidet man zwischen intrinsischer oder extrinsischer Lernmotivation (Schiefele & Schaffner, 2015, S. 155). «Unter extrinsischer Lernmotivation versteht man die Absicht, eine Lernhandlung durchzuführen, weil damit positive Konsequenzen herbeigeführt oder negative Konsequenzen vermieden werden. Intrinsische Lernmotivation bezeichnet die Absicht, eine bestimmte Lernhandlung durchzuführen, weil die Handlung selbst von positiven Erlebenszuständen begleitet wird» (Schiefele & Schaffner, 2015, S. 155).

Weiter führen Schiefele und Schaffner (2015) aus, dass im schulischen Lernen, gute Leistungen als wichtigstes Handlungsergebnis betrachtet werden können. Gute Leistungen in der Schule werden also nicht einfach um ihrer selbst willen angestrebt, sondern eher dadurch, dass sie mit positiven Konsequenzen in Verbindung gebracht werden, daher gelten sie als eine Form der extrinsischen Lernmotivation (Schiefele & Schaffner, 2015, S. 155-156).

Deci und Ryan (2000, zitiert nach Schrittmesser et al., 2019, S. 18) verbinden die Motivation etwas anzugehen mit drei menschlichen Grundbedürfnissen. (a) *Kompetenzförderung*: Extern gesetzte Ziele werden von Schülern_innen eher angenommen, wenn sie sich ihnen gewachsen fühlen. D.h. der Bezug zum Vorwissen ist ausschlaggebend. (b) *Autonomieförderung*: Selbstbestimmung beim Aneignen neuer Fähigkeiten ist eine zentrale Variable betr. der Integration extern gesetzter Ziele. (c) *Beziehung und soziale Eingebetheit*: Der Bezug zur Umwelt und eine

damit verbundene, soziale Anerkennung fördert die Übernahme externer Ziele, steht aber gleichzeitig in Konkurrenz zum Streben nach Selbstbestimmung (Schrittesser et al., 2019, S. 18).

Pädagogisch wird aus den Ansichten zur Motivation nach Schrittesser et al. (2019) relevant, welche Beweggründe Schüler_innen haben, um etwas zu lernen. Lehrende sollen sich für die Motive der Schüler_innen interessieren. Es reicht nicht aus, die zu vermittelnden Kompetenzen möglichst geschickt zu gestalten. Aus kognitivistischer Sicht sollen Schüler_innen durch die Vermittlung von Kompetenzen dazu befähigt werden, möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihren Zielen nachzugehen (Schrittesser et al., 2019, S. 19). Spitzer (2007) unterstreicht die Ansicht, dass Lernende von sich aus motiviert sind zu lernen. In Bezug zur Schule schreibt er, ginge es nicht um die Frage, wie Lernende zu motivieren seien. Es geht darum, sie nicht zu demotivieren. Die grundlegend angenommene Motivation zu Lernen, wird durch die Lehrplanvorgaben beeinträchtigt (Spitzer, 2007, S. 192-193).

3.5. Fazit zu den Perspektiven aufs Lernen

Lernen kann aus unterschiedlichen Perspektiven gesehen werden. Während die behavioristische Perspektive sich vorzugsweise auf das sichtbare Verhalten konzentriert, möchte die kognitivistische Perspektive die kognitiven Verarbeitungsprozesse beleuchten. Eine konstruktivistische Perspektive wiederum interessiert sich für eine vielfältig individuell konstruierte Welt. Alle diese Ansätze haben sich in bestimmten Situationen als richtig erwiesen und konstruieren somit gemeinsam unser heutiges Verständnis von Lernen. Es kann jeweils sehr hilfreich sein, wenn man verschiedene Perspektiven auf Lernprozesse einnimmt. Eine Belohnung kann für die einen Antrieb sein, während sie für andere belanglos ist. Ein bestimmter Kontext kann auf einige positiv wirken und andere verängstigen. Ein Wissensinput kann für manchen informativ und verarbeitbar sein, während er für andere unverständlich bleibt. Die Komplexität von Lernprozessen scheint nicht anhand einer Perspektive aufs Lernen abbildbar zu sein und so wird die Forschung auch in Zukunft weitere Errungenschaften in diesem Bereich liefern. In der heutigen Sicht aufs Lernen wird den Lernenden eine aktive Rolle zugeschrieben. Sie sind interessiert an ihren Umwelten und bilden in der Auseinandersetzung mit ihnen kognitive Strukturen aus, die zu unterschiedlichen Lernvoraussetzungen führen. Lernende werden in einer individuellen Erlebens- und Lernwelt verstanden. Dies führt zu einer grossen Heterogenität, welcher die Institution Schule gerecht werden soll. Dies hat vielfältige Auswirkungen auf die Gestaltung von Lernkontexten, die Darbietungen eines Lerngegenstands oder das Selbstverständnis aller beteiligter Akteure_innen. Um den individuellen, konstruktiven Lernprozessen Raum geben zu können und nicht auch zuletzt, um motivationale Komponenten zu berücksichtigen, versucht man Unterricht zu öffnen, den Schüler_innen mehr Eigeninitiative zu ermöglichen und Lehrpersonen neu auszubilden. Eine mehrfach diskutierte Komponente all dieser Veränderungen ist das selbstregulierte Lernen.

3.6. Selbstreguliertes Lernen (SRL)

Das selbstregulierte Lernen in offenen Lernkontexten nimmt in der heutigen Gesellschaft einen wichtigen Platz ein. Durch technische Fortschritte wird Wissen in mannigfaltiger Weise angeboten und orts- und zeitunabhängig zugänglich. Verbunden mit einem gesellschaftlichen Druck, der in einer hochspezialisierten Wirtschaft und einem rasanten Wandel von Know-how ein lebenslanges Lernen einfordert, entstehen Herausforderungen, welche durch SRL gemeistert werden können. Auch die Institution Schule ist diesen Einflüssen ausgesetzt und bereitet ihre Schützlinge auf ebendiese Gesellschaft vor, daher spielen auch dort Begriffe wie SRL und offener Unterricht eine wichtige Rolle. Nett und Götz (2017) veranschaulichen diesen Sachverhalt anhand einer *Abbildung 4*, welche die Anzahl an Veröffentlichungen zum Thema SRL darstellt.

Abbildung 4. Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Thema selbstreguliertes Lernen von 1980-2014 in den Datenbanken PsychINFO und ERIC. (In der Abbildung wurde die Anzahl der Veröffentlichungen an der Gesamtzahl aller Veröffentlichungen im gleichen Zeitraum je 100 000 relativiert). Aus *Selbstreguliertes Lernen* von U. Nett & T. Götz (2019) S. 70.

Die *Abbildung 4* veranschaulicht, dass das Thema SRL beständig an Relevanz gewonnen hat (Nett & Götz, 2019, S. 70).

Was aber versteht man unter SRL? Ist denn Lernen unter einer konstruktivistischen Perspektive nicht immer selbstreguliert (vgl. Oelkers, 2012)?

Klausmayer (2021) schreibt, dass es schwierig ist eine einheitliche Definition von SRL zu finden (vgl. Boekaerts & Cascallar, 2006; Götz, 2017; Panadero, 2017; Perels, Benick & Dörrenbächer-Ulrich, 2022; Tran & Hasegawa, 2020), da die Begrifflichkeiten zu diesem Themenkomplex variieren. Was den Begriffen entnommen werden kann, ist, dass es sich bei SRL um eine Lernform handelt bei der Schüler_innen einen Grossteil des Lernprozesses selbst gestalten und der Lehrkraft dabei eine unterstützende Rolle zugeschrieben wird (Klausmayer, 2021, S. 4). Der Begriff der Regulation bezieht sich gemäss Klausmayer (2021) auf die Verringerung einer Diskrepanz, welche in einem Lernprozess zwischen dem Ausgangszustand und dem gewünschten Zielzustand besteht. Dies wird oft auch als Ist-Soll-Differenz bezeichnet. Um diese Differenz zu verringern, sind

Massnahmen oder auch Lernstrategien nötig, die der Wissensaufnahme, der Wissensverarbeitung und der Überwachung des Lernprozesses dienen. Ausschlaggebend für das Gelingen, ist gemäss Witt (2016) die Motivation der Lernenden (Witt, 2016, S. 3). So wird unter SRL also ein Set aus Lernstrategien verstanden, welche zur Lösung von Aufgaben herangezogen werden können. Weiter betont Klausmayer (2021), dass es schwierig ist von ausschliesslicher Selbststeuerung auszugehen, da im schulischen Setting immer ein Stück Fremdsteuerung vorhanden ist, z.B. über vorgegebene Bildungsziele (Klausmayer, 2021, S. 4-5). Artelt, Demmrich und Baumert (2001) oder Panadero (2017) fassen zusammen, dass Modelle von SRL, dies als dynamisches Wechselspiel, zwischen kognitiven, metakognitiven und motivationalen Aspekten des Lernens, darstellen (Artelt et al., 2001, S. 271; Panadero, 2017, S. 1).

Landmann, Perels, Otto, Schnick-Vollmer und Schmitz (2015) beschreiben, ähnlich wie bereits Klausmayer (2021) oder Panadero (2017), dass Lernende bei SRL, das eigene Lernverhalten durch Einsatz verschiedener Strategien steuern und regulieren. Aus verschiedenen Definitionen von SRL leiten sie drei charakteristische Komponenten ab:

1. *Kognitive Komponente*, Informationsverarbeitung, konzeptionelles und strategisches Wissen, Anwendung von Lernstrategien
2. *Motivationale Komponente*, Initiierung und Aufrechterhaltung des Lernens
3. *Metakognitive Komponente*, Planung, Reflexion und Anpassungen in Bezug zum vorgenommenen Ziel (Landmann et al., 2015, S. 45-46).

Im Folgenden sollen einige Modellvorstellungen zu SRL dargestellt werden. SRL-Modelle können gemäss Landmann et al. (2015) oder Perels et al. (2022) grob in sog. Prozessmodelle oder Schichten- bzw. Komponentenmodelle eingeteilt werden. Es wird hier je ein Prozessmodell und ein Schichtenmodell vorgestellt. Zusätzlich dazu wird ein weiteres Modell vorgestellt, welches die metakognitive Komponente besonders betont.

Die Prozess- oder Phasenmodelle betrachten, gemäss Landmann et al. (2015), die Selbstregulation als schrittweisen Prozess, welchen man in Etappen gliedern kann. Ein aktueller Ist-Wert wird mit einem angestrebten Soll-Wert verglichen und ein Feedbacksystem beurteilt dabei, ob eine Übereinstimmung der Werte vorliegt oder nicht. Je nach Feedback werden regulative Handlungen getätigt oder nicht. Im Lernkontext kann das Prozessmodell in drei Phasen gegliedert werden, (a) *präaktional*, (b) *aktional* und (c) *postaktional*. In der präaktionalen Phase werden Ziele gesetzt und der Soll-Wert ist definiert, Aufgaben analysiert und selbstmotivierende Überzeugungen ausgebildet. In der aktionalen Phase, der eigentlichen Lernhandlung, werden die Lernstrategien umgesetzt und überwacht. In der postaktionalen Phase werden die Handlungsergebnisse eingeschätzt (Landmann et al., 2015, S. 46-50). Gemäss Perels et al. (2022) gehört das Prozessmodell von Zimmerman aus dem Jahr 2000 zu den bekanntesten Prozessmodellen, da es als Grundlage vieler weiterer Studien genutzt wurde und wird (Perels et al., 2022, S. 717). Im Folgenden soll kurz darauf eingegangen werden.

3.6.1. Das Prozessmodell von Zimmerman (2000). Panadero (2017) erwähnt, dass Zimmerman einer der ersten Autoren zum Thema SRL war. Er entwickelte drei Modelle zu SRL. Während Zimmerman im ersten Modell die Wechselwirkungen zwischen Umgebung, Verhalten und Person ins Zentrum rückte, konzentriert er sich in den nachfolgenden Modellen auf die zyklischen Phasen von SRL. Im Folgenden die *Abbildung 5*, welche die Wechselwirkungen von Umgebung, Person und Verhalten darstellt.

Abbildung 5. Triade des selbstregulierten Lernens nach Zimmerman (2000). Aus SELBSTREGULIERTES LERNEN IN DER PRAXIS. Eine Komponentenanalyse von N. Klausmayer (2021) S. 21.

Durch die spätere Konzentration auf die zyklischen Phasen, wird versucht, individuelle Wechselbeziehungen von metakognitiven und motivierenden Prozessen zu erklären (Panadero, 2017, S. 2-3). Die unten folgende *Abbildung 6* bezieht sich auf das zyklische Phasenmodell von Zimmerman aus dem Jahr 2000.

Abbildung 6. Prozessmodell der Selbstregulation nach Zimmerman 2000. Aus Selbstreguliertes Lernen von F. Perels, M. Benick, & L. Dörrenbächer-Ulrich, (2022) S. 718. In H. Reinders, D. Bergs-Winkels, A. Prochnow & I. Post, *Empirische Bildungsforschung* (713-732). Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH.

Das oben abgebildete Prozessmodell geht gemäss Perels et al. (2022), wie andere Prozessmodelle auch, davon aus, dass der Prozess von SRL als idealer Lernprozess dargestellt werden kann. In der Abbildung wird durch einen phasenbasierten Aufbau und eine adaptive Zielverfolgung versucht, dem Prozesscharakter von SRL gerecht zu werden (Perels et al., 2022, S. 715-719). In Zimmermans Modell, erläutern Perels et al. (2022), heisst die aktionale Phase Planungsphase und die *Abbildung 6* konkretisiert, dass in dieser Phase neben der Aufgabenanalyse und der Selbstmotivation auch Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, konkrete Ergebniserwartungen, sowie eigene Interessen und der intrinsische Wert der Lernaufgabe in die Planung und Zielsetzung mit einfließen. Die aktionale Phase wird im Modell als Handlungsphase bezeichnet. Volitionale Selbstkontrollprozesse dienen hier der Aufrechterhaltung und Optimierung der Handlungsausführung. Selbstbeobachtungsprozesse geben Aufschluss über Anpassungen der Strategieauswahl. Neben verschiedenen aufgabenspezifischen Strategien berücksichtigt das Modell auch allgemeinere Strategien wie, Selbstinstruktion, Verbildlichungen oder Möglichkeiten der Aufmerksamkeitsfokussierung. Die postaktionale Phase wird als Reflexionsphase bezeichnet. Die zentralen Prozesse in dieser Phase sind die Selbstbewertung, welche durch Selbstevaluation und Kausalattributionen zu einer inhaltlichen und emotional-motivationalen Bewertung führt und die Selbstreaktion, welche als Konsequenz der Bewertung, Emotionen wie Selbstzufriedenheit oder Unzufriedenheit hervorrufen kann (Perels et al., 2022, S. 717-719).

Phasenmodelle können durch ihre übersichtliche Darstellung, z.B. in drei Phasen, eine gute Grundlage bilden für den Einstieg in selbstregulierte Arbeitsphasen. Sie bieten sowohl für Lehrpersonen, wie auch Schüler_innen einen guten Überblick und die einzelnen Phasen können zeitlich voneinander getrennt werden.

Die Schichtenmodelle zu SRL interessieren sich nicht für den zeitlichen Verlauf der Regulation, sondern für die verschiedenen beteiligten Ebenen. Unter den Schichtenmodellen gilt das Dreischichten-Modell von Boekaerts (1999) als prominent (vgl. Caduff et al. 2018; Fallmann & Reinthaler, 2016; Landmann et al., 2015).

3.6.2. Boekaerts. Die Modelle von Boekaerts gehören, gemäss Panadero (2017), mit zu den ersten Modellen in der Literatur zu SRL. Boekaerts entwickelte verschiedene Modelle zu SRL und entwickelte diese stetig um und weiter (Panadero, 2017, S. 5-9). Im ersten Modell lag der Hauptfokus auf der Erklärung der Rolle von Zielen. Es handelt sich um ein Strukturmodell, in welchem die Selbstregulierung anhand von sechs Komponenten beschrieben wird: (a) Dömanenspezifisches Wissen/Fähigkeiten, (b) kognitive Strategien, (c) kognitive Selbstregulierungsstrategien, (d) motivierende Überzeugungen und theory of mind, (e) Motivationsstrategien und (f) motivierende Selbstregulierungsstrategien. Dieses Modell diente dazu, mehr über die domänenspezifischen Komponenten von SRL zu erfahren, Lehrer_innen auszubilden, neue Messinstrumente zu entwickeln und Interventionsprogramme zu entwerfen (Panadero, 2017, S. 5-9). Für eine graphische Betrachtung des angesprochenen ersten Modells folgt *Abbildung 7*.

Abbildung 7. Sechs-Komponentenmodell von Boekaerts 1996. Aus A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research von E. Panadero (2017) S. 7.

Sehr prominent ist jedoch, wie oben bereits erwähnt, das Drei-Schichten-Modell. Darin wird SRL als komplexe Interaktion zwischen kognitiven und motivationalen Regulationsprozessen verstanden. Die Regulationsprozesse können sich dabei auf drei unterschiedliche Regulationsgegenstände beziehen (Landmann et al., 2015, S. 50-51), welche in *Abbildung 8* ersichtlich sind.

Abbildung 8. Drei-Schichten-Modell von Boekaerts. Aus Bedeutung und Förderung von selbstreguliertem Lernen im Inverted Classroom von I. Fallmann & P. Reinthaler (2016) S. 46. In J. Haag & C. Freisleben-Teutscher, *Das inverted Classroommodell* (S. 45-55). Brunn am Gebirge: ikon Verlags GmbH.

Der Regulationsgegenstand der inneren Ellipse ist, nach Landmann et al. (2015), der Informationsverarbeitungsprozess, hier wird die kognitive Primärstrategie für die Bearbeitung einer Aufgabe gewählt. Die mittlere Ellipse ist die metakognitive Schicht. Hier wird mittels metakognitivem Wissen und metakognitiven Strategien überwacht, ob die Aufgabe so bearbeitet wird, wie zuvor in der inneren Schicht geplant. In der äussersten Schicht findet nun die Selbstregulation statt. Ziele werden formuliert und die Ressourcen für die Zielerreichung überprüft (Landmann et al., 2015, S. 50-51).

Das Drei-Schichten-Modell scheint für die konkrete Umsetzung im Schulalltag weniger geeignet, da es sich stark auf die Regulationsgegenstände bezieht. Man kann damit zwar treffend verschiedene Regulationsstrategien beschreiben und zum Gegenstand der Betrachtung machen, es ist aber für Lehrpersonen und Schüler_innen in einer Anfangsphase weniger gut strukturierbar.

Nett und Götz (2019) beschreiben, dass die innerste Ellipse den eigentlichen Lernprozess umfasst. Hier wird der Verarbeitungsmodus reguliert. Die konkret eingesetzten Lernstrategien, welche auch kognitive Strategien genannt werden, sollen es ermöglichen, die Lerninhalte im Gedächtnis abzuspeichern und zu vernetzen. Damit SRL erfolgreich sein kann, ist es wichtig, dass die Schüler_innen verschiedene kognitive Strategien kennen und fach- und kontextspezifisch anwenden können (Nett & Götz, 2019, S. 71). Welche Lernstrategien eingesetzt werden, führen Nett und Götz

(2019) weiter aus, wird in der mittleren Ellipse entschieden. Hier regulieren sog. metakognitive Strategien den Lernprozess. Wichtige metakognitive Strategien sind z.B. die Planung, das Monitoring und die Regulation. Werden diese drei Hauptkomponenten richtig eingesetzt, kann der Lernprozess sinnvoll stattfinden. Auf der äusseren Ellipse wird das Selbst reguliert. Die Ziele werden festgelegt und die eigenen Ressourcen eingeteilt. Aber auch die eigene Motivation und Emotionen bezüglich des Lerngegenstands spielen hier eine wichtige Rolle. Auf dieser Ellipse werden Strategien angewandt, welche der Regulation von Motivation und Emotion dienen (Nett & Götz, 2019, S. 71). Später entwickelte Boekaerts, gemäss Panadero (2017) ein duales Verarbeitungsmodell. Hier gibt es zwei Wege, welche von Schülern_innen eingeschlagen werden können. Der eine Weg ist der sog. Weg des Wohlbefindens. Dieser Weg wird eingeschlagen, wenn durch eine subjektive Beurteilung einer Aufgabe, das Wohlbefinden gefährdet werden könnte. Es werden negative Emotionen und Erkenntnisse ausgelöst und deshalb werden nun Strategien entwickelt, welche das Selbst vor Schaden schützen sollen. Wenn aber eine Aufgabe mit den Zielen und Bedürfnissen der Schüler_innen übereinstimmt, werden positive Erkenntnisse und Emotionen ausgelöst und Lernende sind interessiert an Kompetenzentwicklung und schlagen daher den zweiten Weg ein, den sog. Weg des Wachstums (Panadero, 2017, S. 6-9). *Abbildung 9* veranschaulicht das duale Verarbeitungsmodell.

Abbildung 9. Das Dual-Processing-Modell von Boekaerts. Aus A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research von E. Panadero (2017) S. 9.

Das duale Verarbeitungsmodell kann für den Unterricht sehr wertvoll sein. Es ist aufgrund der zwei Wege übersichtlich und entscheidet betreffend der Lernprozesse rasch, ob eher extrinsisch oder intrinsisch motiviert gearbeitet wird. So kann einem Lerngegenstand der eigene Bezug zugeordnet

werden und entsprechende Strategien ausgewählt oder beachtet werden. Dies scheint v.a. auf der motivationalen Ebene bedeutsam.

3.6.3. Winne und Hadwin. Das Modell von Winne und Hadwin (1998) hat eine starke metakognitive Komponente. Hier überwachen, nach Panadero (2017), Schüler_innen durch den Einsatz von metakognitiven Strategien ihr Lernen. Dabei sind Ziele ebenso wichtig wie Aspekte der Motivation. Das Modell gliedert den Lernprozess in vier Phasen. In der ersten Phase entwickeln Schüler_innen ein Verständnis für die bevorstehende Aufgabe. In der zweiten Phase wird der Plan zur Zielerreichung entworfen. In der dritten Phase werden die Lernstrategien ausgewählt, die zur Zielerreichung erforderlich sind und in der vierten Phase werden metakognitive Anpassungen des Lernens vorgenommen. Diese vier Phasen werden im Modell nicht als in sich abgeschlossen, sondern als offen und rekursiv beschrieben (Panadero, 2017, S. 10-12). Zu bewältigende Aufgaben können gemäss dem Modell fünf verschiedene Facetten haben, was auch zur eigentlichen Bezeichnung des Modells als COPES-Modell führt. COPES steht für C=Conditions O=Operations, P=Products, E=Evaluations, S=Standards (Suter, 2021, S. 24). Conditions umfasst dabei die zur Verfügung stehenden Ressourcen oder Einschränkungen, wie z.B. Zeit oder Lernkontext. Operations beschreibt die kognitiven Prozesse, Taktiken oder Strategien, welche ein_e Schüler_in nutzt. Diese Prozesse werden hier als SMART bezeichnet, *Searching, Monitoring, Assembling, Rehearsing, Translating*. Products meint die aus den Operationen entstandene Information. Evaluations meint eine Beurteilung, sowohl interne, wie auch externe Beurteilungen darüber, wie Produkt und Standards zusammen passen. Standards schliesslich sind die Kriterien, woran die Produkte verglichen werden (Panadero, 2017, S. 10-11). In *Abbildung 10* wird das COPES-Modell dargestellt.

Abbildung 10. COPES-Modell von Winne und Hadwin 1998. Aus A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research von E. Panadero (2017) S. 12.

In dieser Modellansicht zeichnet sich erfolgreiches Lernen gemäss Suter (2021) dadurch aus, dass man bemerkt, wenn etwas schief läuft und man auf dem Holzweg ist. Wird ein solches Moment registriert, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

1. Die Lernstrategie wird beibehalten, in der Hoffnung, dass die Ist-soll-Differenz durch Persistenz kleiner wird.
2. Die Lernstrategie wird qualitativ anders eingesetzt oder nur leicht modifiziert.
3. Eine neue Lernstrategie kommt zum Zug.
4. Ziele, Pläne oder Standards werden angepasst und münden ev. in einem neuen Aufgabenverständnis.
5. Die Anstrengung wird reduziert oder die Aufgabe wird aufgegeben (Suter, 2021, S. 23-24).

Das Modell von Winne und Hadwin beschreibt nach Panadero (2017), wie Schüler_innen ihre Aktivitäten permanent überwachen und gegebenenfalls anpassen, neue Pläne oder Taktiken entwerfen, um ans Ziel zu gelangen. In diesem Modell werden Standards und Kriterien als wichtige Orientierungshilfe in metakognitiven Prozessen zur Zielerreichung formuliert. Der Fokus liegt stark auf

den metakognitiven Prozessen und fast gar nicht bei emotionalen oder motivationalen Aspekten (Panadero, 2017, S. 10-12).

Das COPES-Modell ist durch die vier Phasen ebenfalls übersichtlich. Aufgrund einer fast permanenten metakognitiven Präsenz, scheint es für junge Schüler_innen jedoch sehr anspruchsvoll. Wertvoll scheint die Betrachtung der Veränderungen im Lernprozess. Hierzu können dem Modell wichtige Anhaltspunkte entnommen werden und gegebenenfalls am entscheidenden Ort wieder eingestiegen werden. Dies kann v.a. für Lehrpersonen wertvoll sein, die SRL begleiten.

Panadero (2017) schlussfolgert nach seiner Betrachtung verschiedener Modelle und Metaanalysen, dass man keine empirischen Belege finden konnte, welche einem Modell höhere Lerneffekte zusprechen als einem anderen. Was sich aber zeigte, war, dass das Training von SRL effizienter ist, wenn es im konkreten Lernkontext geschieht und dass man dazu Übungen anwenden soll, welche sich konkret am diesbezüglichen Ziel orientieren. Weiter soll man darauf achten, dass Lernende ein hohes Mass an Aktivität haben und sich metakognitiven Aspekten regelmässig bewusst sind. Es zeigte sich weiter, dass die verschiedenen Komponenten oder Betonungen der Modelle unterschiedlich gut zu jeweiligen Altersstufen passen. So würden sozial-kognitive Modelle, wie das von Zimmerman, besser zu Primarschülern_innen passen, als Modelle, welche die Metakognition betonen (Panadero, 2017, S. 21-22). Sowohl Panadero (2017), wie auch Perels et al. (2022) finden Belege dafür, dass SRL effizient gefördert werden kann und dadurch die schulische Leistung gesteigert wird.

Wie die dargestellten Modelle zeigen, sind die Feinheiten im Detail versteckt und führen zu einer Vielfalt an Begriffen und beeinflussenden Faktoren. Für die vorliegende Arbeit sind in erster Linie die Gemeinsamkeiten der Modelle entscheidend. Denn wenn der Begriff SRL nicht klar definiert ist, kann nur über die Gemeinsamkeiten eine möglichst grosse Annäherung geschehen. Götz (2017) beschreibt in einer Übersicht zu SRL, dass dabei Wissen und Fähigkeiten erworben werden. Dies passiert indem man versucht von einem Ist- zu einem Soll-Zustand zu gelangen. Selbstaktiv Lernende nehmen dabei Anpassungen vor und halten ihre Motivation aufrecht (Götz, 2017, S. 146). Seine Definition lautet:

Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Lerner sich selbstständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf eine Erreichung des Soll-Zustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren. (Götz, 2017, S. 146)

Götz (2017) nennt folgende zentrale Kompetenzen für gelingendes SRL:

1. Sich selbst angemessene Ziele setzen können
2. Den Ist-Zustand, sowie die Ist-Soll-Differenzen erfassen können
3. Wissen darüber, wie man die Ist-Soll-Differenz bewältigen kann
4. Fähigkeit Lernprozesse zu starten und aufrechtzuerhalten (Götz, 2017, S. 146-147).

Da SRL schwer operationalisierbar ist, spricht Götz (2017) eher von Teilaspekten der Selbstregulation oder des selbstregulierten Lernens. Aspekte, wie fremddefinierte Ziele, Fremdbewertungen, vorgegebene Arbeitsformen oder Motivierung durch andere konfundieren ausschliesslich selbstregulierte Arbeitsphasen (Götz, 2017, S. 147-148).

Erfolgreiche Selbstregulation des Lernens besteht unter anderem darin, auf der Basis der Aufgabenanforderungen und des eigenen Kenntnisstandes einzuschätzen, welche Mittel (Strategien) für die Zielerreichung angemessen sind. Die Anleitung zur bewussten und reflexiven Steuerung des eigenen Lernens kann auch zur Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts und damit zu einer produktiven Beziehung zu sich selbst als Lernendem beitragen. (Artelt et al., 2001, S. 297)

3.6.4. Kritik an SRL. Oelkers (2012) betont, dass im Zusammenhang mit dem Begriff SRL, jedes Lernen vom Selbst ausgehe, da das Lernen anders gar nicht zustande käme. Er argumentiert weiter, dass es nicht möglich wäre, einem Individuum das Lernen abzunehmen und somit der Begriff SRL völlig unklar sei (Oelkers, 2012, S. 1). Oelkers (2012) kritisiert auch die Unklarheit des Konstrukts von SRL und die Evidenzbasierung diesbezüglich. Auch könne nicht klar definiert werden, wie SRL auf den verschiedenen Altersstufen von Schülern_innen zu verstehen sei. Einen weiteren wichtigen Aspekt liefert Oelkers (2012) darin, dass viele Lernziele nicht von den Schülern_innen selbst gewählt werden, sondern über die Lehrpläne verordnet würden, was teilweise in Widerspruch zu den Annahmen von SRL stünde, wo diesbezüglich Wahlfreiheit vorausgesetzt wird. Die Nichtbeachtung des institutionellen Rahmens von Schule kritisiert Oelkers (2012) und merkt an, dass Schüler_innen in diesem Rahmen oft auch subversiv oder strategisch lernen würden, z.B. wie Anforderungen des Unterrichts umgangen werden können oder wie sich mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Ertrag erreichen lasse (vgl. Boekaerts oben, Weg des Wohlbefindens). Zudem sei es nicht Realität, dass Schüler_innen sich für alle schulischen Anforderungen interessieren und somit die intrinsische Motivation nicht per se vorhanden sei. Viel mehr würde der Ressourceneinsatz, zur Erreichung der Ziele, kalkuliert werden und die Anstrengungsbereitschaft orientiere sich zuweilen auch an möglichen Sanktionen (Oelkers, 2012, S. 1-7). Einen weiteren Kritikpunkt findet Oelkers (2012) betreffend der Öffnung des Unterrichts, welche oft vorausgesetzt wird, damit SRL stattfinden kann. Offene Formen von Unterricht könnten Schüler_innen auch überfordern und gerade bei komplexen Lerninhalten, würden sich Lernstrategien nicht einfach von selbst entwickeln, sondern bedürften einer kompetenten Unterstützung durch die Lehrkraft, damit korrektes Wissen erworben werden kann. Oelkers (2012) fasst zusammen, dass die psychologische Modellierung von SRL sehr optimistisch und idealisiert sei (Oelkers, 2012, S. 7-12). Oelkers (2012) findet in seinem Beitrag weder eine Überlegenheit von offenem vs. traditionellem Unterricht noch eine Überlegenheit von selbstreguliertem vs. Instruktionsbasiertem Lernen. Er betont die Wichtigkeit einer kompetenten Lehrperson, welche den Unterricht vorbereitet, strukturiert und durchführt. Konstruktivismus sei keine Form von Unterricht (Oelkers, 2012, S. 12-18).

3.6.5. Fazit zum selbstregulierten Lernen. In den obigen Darstellungen wurde aufgezeigt, dass das Konstrukt SRL nicht einheitlich definiert wird und sich daraus bestenfalls Gemeinsamkeiten ableiten lassen. Auch die empirische Befundlage zu den Effekten von SRL, im Kontrast zu fremdregulierten Formen des Lernens, befürwortet keine der beiden Strategien oder höchstens unter gewissen Voraussetzungen (vgl. Panadero, 2017; Oelkers, 2012, Artelt et al., 2001; Götz, 2017; Longhino, 2018). Gemeinsam ist den Ansichten der Modelle, dass man bei Lernprozessen von einem Ausgangszustand ausgeht und einen Zielzustand erreichen will. Um diese Diskrepanz zu überbrücken, benötigen Lernende ein Set aus Strategien, welches ihnen hilft entstehende Hindernisse zu überwinden und ihr Vorhaben aufrecht zu erhalten. In diesem Set wird zwischen kognitiven, motivationalen und metakognitiven Aspekten unterschieden. Dass man SRL fördern und erlernen kann, wird gesagt. Dabei wird betont, dass es mehr Sinn macht, wenn man im konkreten Lernkontext übt. Für ein gezieltes Strategietraining erwähnen Fischer, Fischer-Ontrup und Schuster (2020) folgende Strategien:

1. Wiederholungsstrategien, welche dem Einprägen von Fakten dienen, z.B. durch Auswendig-lernen.
2. Elaborationsstrategien, welche neue Wissensinhalte in bestehende integrieren und Beziehungen zwischen bestehenden und neu zu erwerbenden Wissensinhalten ermöglichen.
3. Organisationsstrategien, welche der Auswahl geeigneten Wissens dienen.
4. Planungsstrategien setzen Ziele in Bezug auf den Strategieeinsatz beim Lernen.
5. Überwachungsstrategien beobachten und überprüfen die Ausführung einer kognitiven Lernstrategie.
6. Kontrollstrategien entscheiden darüber, ob ein Lernprozess modifiziert werden muss oder erfolgreich war.
7. Interne ressourcenbezogene Lernstrategien regulieren Motivation, Aufmerksamkeit, Anstrengung und zeitliche Ressourcen.
8. Externe ressourcenbezogene Lernstrategien gestalten den Arbeitsplatz und personale und nichtpersonale Hilfen (Fischer et al., 2020, S. 140-142).

Wichtige Grundvoraussetzungen für selbstregulierte Lernprozesse sind:

1. Sich selbst angemessene Ziele setzen
2. Den Ist-Zustand, sowie die Ist-Soll-Differenz erfassen
3. Wissen, wie man die Ist-Soll-Differenz bewältigen kann
4. Fähigkeit Lernprozesse zu starten und aufrechtzuerhalten

Dies steht im schulischen Setting oft im Widerspruch mit Aspekten der Fremdregulation:

1. fremddefinierte Ziele
2. fremdbewertung des Ist-Zustandes
3. vorgegebene Arbeitsformen
4. Motivierung durch andere

Sowohl Götz (2017), wie auch Oelkers (2012) sprechen an, dass die Idealvorstellung von Lernprozessen, wie sie durch konstruktivistische oder selbstregulatorische Ansichten entworfen

werden, vielfach durch die Institution Schule konfundiert werden. Es wird eine Diskrepanz ersichtlich, welche den eigentlichen, selbstmotivierten Lernprozess, wie er z.B. von Piaget oder konstruktivistischen Ansätzen dargestellt wird, z.T. in Widerspruch bringt mit dem schulischen Lernen. Während im Vorschulalter viele Lernprozesse selbstständig und unterrichtsunabhängig ablaufen, wird mit Beginn der Schulzeit eine klare Vorgabe verbunden. Das Individuum entwickelt sich nicht mehr nur eigenmotiviert in einer geschützten Umgebung. Nun werden Inhalte und Umgebung vorgegeben und der Lernbegriff muss neuen Voraussetzungen Rechnung tragen. Klare Bezüge von SRL-Theorien zum vorschulischen Lernen konnten nicht gefunden werden. SRL scheint ein Konstrukt, welches sich auf schulisches Lernen konzentriert. Zu unterschiedlichen Altersstufen gibt es kaum Aussagen. Angesprochen wird, dass sozial-kognitive Modelle besser zu Schülern_innen im Primar Bereich passten als solche, welche der Metakognition einen hohen Stellenwert einräumen. Guldemann (2011) spricht diesbezüglich im Altersbereich zwischen 9 und 12 Jahren von einem zuverlässigen Einfluss der Metakognition (Guldemann, 2011, S. 11-15). Lesperance, Holzmeier, Munk, und Holzberger (2023) betonen, dass alle Kinder im Schulalter in SRL gefördert werden können. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Schulkinder SRL erlernen und anwenden können (Lesperance et al., 2023, S. 8). Dies ist darum wichtig, weil der Schriftspracherwerb mit Beginn der Schulzeit eine neue Dimension annimmt. Um also die Frage, ob der Orthographieerwerb mittels SRL möglich ist zu beantworten, kommt es entscheidend darauf an, ob man dieser Altersstufe diese Fähigkeiten zuschreibt. Da gute Leistungen in der Schule oft nicht einfach um ihrer selbst willen angestrebt, sondern dadurch, dass sie mit positiven Konsequenzen in Verbindung gebracht werden, gelten sie als extrinsisch motiviert. Unterricht kann versuchen darauf zu reagieren und dazu wurden unter dem Titel Motivation bereits einige Hinweise aufgelistet.

1. Extern gesetzte Ziele werden von Schülern_innen eher angenommen, wenn sie sich ihnen gewachsen fühlen. D.h. der Bezug zum Vorwissen ist ausschlaggebend.
2. Selbstbestimmung beim Aneignen neuer Fähigkeiten ist eine zentrale Variable betr. der Integration extern gesetzter Ziele.
2. Der Bezug zur Umwelt und eine damit verbundene soziale Anerkennung fördert die Übernahme externer Ziele, steht aber gleichzeitig in Konkurrenz zum Streben nach Selbstbestimmung.

Wenn also der Orthographieerwerb mittels SRL möglich sein soll, müssen Lernende über die nötige Motivation verfügen, die notwendigen Erwerbsprozesse zu durchlaufen. Sie müssen sich aufgrund ihres Vorwissens geeignete Ziele setzen können und über Strategien verfügen, welche es ihnen erlauben, die Ist-Soll-Diskrepanz zu überwinden. Diese Fähigkeiten scheinen für Schüler_innen der ersten Primarstufen, ohne explizite Hilfe, eher unrealistisch. Prozesse der Selbstregulation fordern mitunter auch ein anderes Verständnis für Unterricht. Oft wird in Bezug zu selbstreguliertem Lernen von einer Öffnung des Unterrichts gesprochen.

3.7. Offener Unterricht

Unter dem Begriff des offenen Unterrichts kann sehr viel verstanden werden. Eine einheitliche Definition findet man aber nicht (Friedrich, 2009, S. 8). Ein gemeinsames Verständnis lässt sich darin

erkennen, dass man von kleinschrittigen Vorgehen, welche strikt durch die Lehrperson geführt werden, weg denkt. Es sollen Freiräume für Lernprozesse entstehen, welche dem Individuum, der Gemeinschaft, der Auseinandersetzung, dem Entdecken aber auch der Verantwortung aller Beteiligten einen höheren Stellenwert beimessen (vgl. Brügelmann, 2011; Fischer et al., 2020; Friedrich, 2009). Oft würden aber in sog. offenen Unterrichtsphasen nur Teilaspekte einer echten Mit- und Selbstbestimmung von Schülern_innen zum Tragen kommen. Diese Teilaspekte bezögen sich eher auf organisatorische Aspekte, wobei Schüler_innen die Reihenfolge von vorgegebenen Arbeiten wählen können oder das Arbeitstempo bestimmen. Die Aufgaben selbst blieben kleinschrittig und das Interesse der Lehrpersonen betreffend der kognitiven Vorgänge der Schüler_innen oft gering (Friedrich, 2009, S. 8-9). Brügelmann (2011) betont, dass bei offenem Unterricht eine echte Partizipation der Schüler_innen nicht nur wichtig ist, sondern deren gutes Recht. Die Begegnung und der Austausch mit anderen ermöglicht es erst, Annahmen zu begründen und Wissen zu differenzieren. Offener Unterricht benötige Raum und Zeit für persönliche Interessen und Erfahrungen, Begegnungen und Austausch. Aber auch die Verantwortlichkeit eines jeden in der Gruppe sei bedeutsam für die Wahrnehmung echter Teilhabe (Brügelmann, 2011, S. 357-358). Offener Unterricht will auf heterogene Lernausgangslagen der Schüler_innen reagieren und ist daher meist weniger theoriegeleitet als geschlossene Unterrichtsmethoden. Betreffend der Wirksamkeit von offenen oder lehrgangsorientierten Unterrichtsmethoden, in Bezug auf den Leistungszuwachs in verschiedenen Fächern, findet man die grössten Lernzuwächse durch die direkte Instruktion (Friedrich, 2009, S. 16-28). Leistungs- oder konzentrationsschwache Schüler_innen nutzen offene Lernphasen weniger effizient und bedürfen einer strukturierteren Unterstützung durch die Lehrperson. Die Kompetenz der Lehrperson ist zentraler Gelingensfaktor in offenem Unterricht. Ob Kinder von offenen Unterrichtsmethoden fachlich profitieren, hängt von verschiedenen Faktoren ab: (a) die Lernvoraussetzungen der Schüler_innen, (b) die Umsetzung von offenem Unterricht, (c) Aufgabenqualität, (d) Kompetenz der Lehrperson und (e) vom vermittelten Inhalt (Friedrich, 2009, S. 28-39).

Unter den Vorteilen schulischen Lernens erwähnen Fischer et al. (2020) die Begleitung durch die Lehrkraft, vorgefertigte Lernziele, das regelmässige Aufmerksam-machen auf eine konzentrierte Arbeitshaltung oder die Strukturierung des Lerntages, z.B. durch den Stundenplan. Diese Aspekte sind in offenem Unterricht oder in selbstregulierten Arbeitsphasen nicht zwingend so gegeben (Fischer et al., 2020, S. 137). Der Diagnose wird im offenen Unterricht ein hoher Stellenwert beigemessen, nicht nur zur Ermittlung des Förderbedarfs, ebenso zur Evaluation der individualisierten Förderangebote. Nur eine systematische Passung zwischen dem didaktischen Angebot und den Lernausgangslagen der Schüler_innen ermöglicht eine nachhaltige Potenzialentwicklung (Fischer et al., 2020, S. 138).

3.8. Fazit zum Lernen

Um die Frage, ob der Schriftspracherwerb in selbstregulierten Lernphasen möglich ist, zu beantworten, muss der Lerngegenstand Schriftsprache und im speziellen die Orthographie genau betrachtet werden. Wir wissen zusammenfassend, dass selbstregulierte Lerner_innen sich selbst Ziele bezüglich

dieses Lerngegenstands setzen sollen. Dass sie die sog. Ist-Soll-Differenzen mehr oder weniger verstehen sollen und darüber hinaus über ein Set an Lernstrategien verfügen sollen, welches sie befähigt, diese Differenzen zu überwinden. Zudem müssen Schüler_innen ihre Motivation bezüglich der Ziele aufrechterhalten können. Der Lehrperson kommt bezüglich der Gestaltung von Unterricht und der Unterstützung der Schüler_innen eine entscheidende Rolle zu. Wie sich diese Gestaltung, bezogen auf den Lerngegenstand leisten lässt, kann nur klar werden, wenn der Lerngegenstand verständlich ist. Daher wird im Folgenden der Lerngegenstand Schriftsprache erläutert. Dies geschieht einleitend über eine Darstellung des Lautspracherwerbs. Auch wenn der Lautspracherwerb keine zwingende Bedingung für den Erwerb der Schriftsprache darstellt, wird dieser dennoch in vielen Modellannahmen vorausgesetzt. Zudem liefert die Darstellung des Lautspracherwerbs Hinweise auf Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb, die Zusammenhänge von Laut- und Schriftsprache und nicht zuletzt darauf, dass Kinder selbstständig in der Lage sind, sich komplexe Systeme unterrichtsunabhängig anzueignen.

4. Erwerb der Lautsprache

Der Spracherwerb ist mitunter eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit. Es ist ein unbewusstes, natürliches und beiläufiges Lernen von sprachlichen Einheiten und deren Verbindungsmöglichkeiten. Die wichtigsten Prozesse des Spracherwerbs passieren innerhalb der ersten 24 Lebensmonate und ab dem 28. Lebensmonat bilden sich bereits komplexe Äusserungen. Der Spracherwerb verläuft entlang verschiedener Etappen. Auch wenn die individuelle Entwicklung unterschiedlich lang oder rasch verläuft, bleiben die Etappen dieselben (Wille, 2017, S. 3-4). Miller, Jungheim und Ptok (2014) beschreiben, dass Kinder eine oder mehrere von ca. 6900 verschiedenen Sprachen lernen können. Zwischen vier und fünf Jahren können die meisten Kinder die Sprachlaute korrekt verwenden und kennen die meisten grammatischen Konstruktionen. Der Erstspracherwerb ist grossteils unabhängig von den Erwerbsbedingungen, der Qualität des sprachlichen Inputs, des kognitiven Leistungsniveaus oder motivationalen Aspekten. Der Erstspracherwerb geschieht ohne explizite Unterrichtung, ist aber abhängig vom sprachlichen Input und erfordert eine basale, auf die Kommunikation gerichtete Aufmerksamkeit. Der Erstspracherwerb stellt eine komplexe kognitive Leistung dar. Die Kinder erlernen implizit ein komplexes System, können aber zu diesem Zeitpunkt keine vergleichbaren kognitiven Leistungen erbringen. Der Erstspracherwerb bleibt ein verborgener Prozess. Da sich der Erstspracherwerb nicht direkt beobachten lässt, versuchen verschiedene Theorien diesen zu beschreiben (Miller et al., 2014, S. 242-244).

4.1. Theorien zum Erstspracherwerb

4.1.1. Behaviorismus. Der Behaviorismus beschreibt gemäss Wille (2017), das Erlernen der Sprache, wie auch der Grammatik mittels Assoziation, Imitation und Verstärkung. Dabei gleicht sich die unvollständige Kindersprache nach und nach der Erwachsenensprache an. Dem sozialen Umfeld wird eine entscheidende Rolle zugeschrieben. So zeigen andere Menschen z.B. auf Gegenstände und benennen diese. Mittels Assoziation und Imitation versuchen die Kinder, es ihnen gleichzutun und werden in ihren Versuchen durch Verstärkung geleitet. Kritisch hinterfragt wird, inwiefern die Nachahmung wirklich als zentrales Element verstanden werden kann, da die Kindesäusserungen mit zwei Jahren nur gerade in 20% aller Fälle als direkte Nachahmung des Gehörten gelten. Da auch taube Kinder plappern, obwohl sie keine sprachlichen Äusserungen wahrnehmen, stellt sich die Frage, ob die Sprachentwicklung nicht auch von innen heraus angetrieben wird (Wille, 2017, S. 4-5).

4.1.2. Chomsky. Nach Wille (2017) gehen Chomskys Spracherwerbsmodelle davon aus, dass der Spracherwerb von innen heraus angetrieben wird und angeborene Mechanismen dafür verantwortlich sind. Sprache wird als abstraktes und vom Menschen unabhängiges Regelsystem gesehen, welches zusammen mit anderen kognitiven Strukturen die Sprachrezeption und -produktion entstehen lassen. Das *Language-Acquisition-Device-Modell* (LAD) geht davon aus, dass wir bereits zu Beginn über angeborenes Wissen verfügen, in Form von formalen und substantiellen Universalien. Während formale Universalien grammatische Regelmässigkeiten und Verbindungsmöglichkeiten beinhalten, beziehen sich substantielle Universalien auf den Informationsgehalt der Sprache. Über ebenfalls angeborene Hypothesenbildungs- und Hypothesenbewertungsverfahren wird das Kind befähigt, den Spracherwerb grossteils selbstständig zu gestalten. Das LAD-Modell wird dafür kritisiert, dass das Hypothesenbildungsverfahren und das Hypothesenbewertungsverfahren nicht ausreichend bestimmt werden können. Einzelne Entwicklungsschritte, welche zum Aufbau korrekter sprachlicher Strukturen führen, lassen sich daraus nicht ableiten (Wille, 2017, S. 6-7).

Neben dem LAD-Modell, führt Wille (2017) weiter aus, entwickelte Chomsky auch das *Prinzipien- und Parametermodell* (P&P-Modell). In diesem Modell verfügen Kinder über eine angeborene Universalgrammatik. Sie besteht aus allgemeinen und abstrakten Prinzipien, welche durch bestimmte Möglichkeiten und Optionen, die Parameter, zusammengesetzt werden können. Das Kind erlernt seine Muttersprache dadurch, dass es mithilfe der allgemeinen Prinzipien, diejenigen Parameter festsetzt, welche in seiner Muttersprache vorkommen. Dieser Spracherwerbsprozess verlangt nach sprachlichem Input, wird aber als genetisch determiniert betrachtet. Die Sprache wird nicht gelernt, sondern passiert einfach. Dem Kind wird keine aktive Rolle zugeschrieben. Durch die genetische Ausstattung entfaltet sich die Sprachfähigkeit Schritt für Schritt. Kritisiert wird die Vorstellung einer angeborenen Universalgrammatik, da sprachliche Symbole soziale Erzeugnisse seien, dadurch könne eine angeborene Universalgrammatik nicht evolutionär begründet werden (Wille, 2017, S. 7-8).

4.1.3. Kognitivismus. Über die kognitivistischen Erklärungsmodelle schreibt Wille (2017), dass die kindliche Sprachentwicklung eng mit der kognitiven Entwicklung verbunden sei. In Piagets Arbeiten, schreibt Wille (2017), seien neben der Interaktion des Kindes mit der Umwelt auch aktive Konstruktionsprozesse für den Spracherwerb ausschlaggebend. Das Kind entwickelt durch Anpassung des Organismus an die Umwelt und umgekehrt Verhaltensweisen, welche ein Gleichgewicht erzeugen. Spracherwerb basiert auf der Repräsentations- bzw. der Symbolfunktion während der sensorischen Phase. So wird das Verständnis von Zeichen und vom Bezeichneten durch Nachahmung und Spiel erlangt. Sensomotorische Schemata werden weiter zu begrifflichen Schemata entwickelt (Wille, 2017, S. 9-10). Laut Wille (2017) gliedert Piaget die Entwicklung des Spracherwerbs in sechs Phasen. (a) Zuerst wird der stimmliche Reflex aktiv geübt und wiederholt. So werden äussere Elemente in Reflexschemata eingebunden. (b) In einer zweiten Phase reagiert das Kind auf Reize, die von aussen kommen, was als vokale Ansteckung bezeichnet wird. So gliedert das Kind äussere Erfahrungen in bestehende Schemata ein oder passt sie diesen an. Löst das Kind durch seine Lautgebung erwünschte Reaktionen aus, behält es diese bei. (c) In der dritten Phase wird den Kindern bereits eine gewisse Voraussicht unterstellt, wobei es seine Äusserungen immer besser anpassen kann. (d) In der vierten Phase können Kinder bestimmte Ereignisse bereits voraussehen und akustische Modelle werden auf neue Art imitiert. Dies gilt als Vorläufer für das spätere, mentale Symbolisieren. (e) In der fünften Phase werden auch unbekannte Laute systematisiert und durch andere Mittel imitiert. (f) In der sechsten Phase kann das Kind Laute und Worte auch zeitverzögert wiedergeben, was den Beginn der symbolischen Tätigkeit anzeigt (Wille, 2017, S. 10-11).

4.1.4. Interaktionismus. In Interaktionistischen Modellen wird der Stellenwert der Interaktion gemäss Wille (2017) untermauert. Kognitive Prozesse der Kinder verfolgen bestimmte Ziele. Das Spiel nimmt eine zentrale Rolle ein. Es gelten da bestimmte Regeln, welche durch aufeinander bezogene Handlungen und Äusserungen zum Tragen kommen. Diese Regelhaftigkeit und der Auseinandersetzung innewohnende Strukturen, bilden den Hauptinhalt beim Spracherwerb und grenzen den Interaktionismus vom Behaviorismus ab, wo Worte und Sprachregeln den Hauptinhalt bilden (Wille, 2017, S. 11).

4.2. Fazit zum Erwerb der Lautsprache

In allen Modellansichten wird der sprachliche Input erwähnt, wie auch eine Form der Nachahmung oder des Spiels. Dass eine Art der Verstärkung, hier als Rückmeldung der Umwelt verstanden, die sprachliche Entwicklung mit beeinflusst, wird in keiner Modellansicht explizit widerlegt aber z.T. anders formuliert. So heisst es bei Chomsky, dass Hypothesenbewertungsverfahren eingesetzt würden oder bei Piaget, dass ein Gleichgewicht erzeugt würde, und bei den Interaktionisten spricht man von der Auseinandersetzung innewohnenden Strukturen oder Regelhaftigkeiten. Da der sprachliche Input für alle Modellansichten eine notwendige Bedingung ist und wir zudem wissen, dass die meisten Kinder beim Erstspracherwerb im Alter zwischen vier und fünf Jahren bereits beachtliche Fähigkeiten

entwickelt haben, müssen wir davon ausgehen, dass eine Art Feedbacksystem existiert, welches dem Kind ermöglicht, sich an eine von ca. 6900 verschiedenen Sprachen anzupassen. Wie dieser Prozess aber genau aussieht, wissen wir nach diesem kurzen Überblick nur perspektivenspezifisch. Während der Behaviorismus versucht innere Prozesse auszuklammern, werden ebendiese in der kognitivistischen und interaktionistischen Sichtweise versucht zu modellieren. Auch unterscheiden sich die Ansichten darin, welche Rolle dem Kind zugeschrieben wird. Während es im Behaviorismus oder bei Chomsky eine eher passive Rolle hat, betonen Piaget und Interaktionisten die Eigenaktivität.

Böttger (2020) formuliert es folgendermassen: «Die einfache Frage nach dem *Wie erwerben und lernen Menschen Sprachen?* Konnte im Grunde bis dato jedoch nur rein hypothetisch beantwortet werden, einer Evidenzbasierung fehlten die abschliessenden Hinweise eines grösseren wissenschaftsübergreifenden, holistischen und interdisziplinären Diskurses» (Böttger, 2020, S. 293).

Böttger (2020) formuliert in seiner Aussage die grosse Komplexität des Spracherwerbs, welche durch die wissenschaftlichen Versuche bisher noch nicht modelliert werden konnte, und sollte dies möglich werden, nur durch einen Zusammenschluss wissenschaftsübergreifenden Wissens passieren kann. Was für die vorliegende Arbeit interessant ist, sind die bisherigen Aussagen dazu, dass die meisten Kinder den Erstspracherwerb ohne explizite Anleitung oder Unterricht meistern und dass sie ein komplexes System erlernen können, auch wenn sie sonst noch keine vergleichbaren kognitiven Leistungen vollbringen können. Dies bedeutet, dass in diesen frühen Lernprozessen implizit gelernt wird und dass wir uns schon früh in unserem Leben, Systeme aneignen können, welche wir mit dem Verstand gar nicht greifen können. Würden diese beiden Argumente auch noch für die Schulzeit gelten, hiesse das, dass ein Unterricht nicht immer auf explizierbarem Verständnis basieren muss und den Entwicklungsschritten der Schüler_innen auch auf eine andere Art Raum gegeben werden kann, z.B. indem man in einer vorbereiteten Umgebung einfach Input anbietet. Ob man beim Erstspracherwerb von SRL sprechen kann, ist unklar. Aus der kognitivistischen Perspektive werden aktive Konstruktionsprozesse angesprochen und aus interaktionistischer Sichtweise verfolgen kognitive Prozesse der Kinder bestimmte Ziele. Man könnte also schlussfolgern, dass sich die Kinder selbst Ziele setzen. Die Ist-Soll-Differenz erfassen sie sehr rudimentär anhand eigener und fremder Äusserungen. Zu diesem Zeitpunkt ist den Kindern nicht bewusst, wie sie diese Differenz bewältigen können aber durch einen inneren Antrieb gelingt es ihnen meist. Die Fähigkeit diesen Lernprozess zu starten und ihn aufrecht zu erhalten, meistern die meisten Kinder hervorragend. Wenn wir uns die SRL-Modelle vergegenwärtigen, entdecken wir z.B. in *Abbildung 5* analoge Wechselwirkungen zwischen Person, Umwelt und Verhalten, wie sie auch beim Erstspracherwerb beschrieben sind. In den weiteren Modellansichten von SRL wird dem bewussten Umgang mit Lernprozessen ein hoher Stellenwert beigemessen, ausser vielleicht beim Dual-Processing-Modell in *Abbildung 9*, was beim Erstspracherwerb wenig erwähnung findet. Der Erstspracherwerb kann über implizites Lernen genauer beschrieben werden.

4.3. Implizites Lernen spielt beim (Schrift-) Spracherwerb eine Rolle

Ise und Schulte-Körne (2012) beschreiben den Begriff implizites Lernen als Lernprozesse, welche unbewusst ablaufen. Solche Lernprozesse geschehen unbeabsichtigt und beiläufig. Schüler_innen sind

sich, während sie implizit lernen, weder des Lernprozesses noch des dadurch erworbenen Wissens bewusst. Das Wissen wird aus einem komplexen Kontext unbewusst herausgefiltert und in Form abstrakter Regeln abgespeichert. Implizit erworbenes Wissen kann meist nicht erklärt werden, es ist einfach vorhanden. Explizites Lernen hingegen findet bewusst und beabsichtigt statt (Ise & Schulte-Körne, 2012, S. 79-81). Gerade der Spracherwerb ist ein treffendes Beispiel für implizites Lernen. So können meist auch junge Schüler_innen die Fälle des Deutschen in ihren Äußerungen oder Schreibprodukten richtig anwenden, ohne dass sie dies aber erklären könnten oder gar die Worte, wie z.B. Nominativ, dazu wüssten. Ise und Schulte-Körne (2012) beschreiben den Schriftspracherwerb durch eine Mischung aus expliziten und impliziten Lernprozessen. Während in der Schule oder im Elternhaus explizite Lernprozesse angeboten werden, finden im Alltag eine Vielzahl an impliziten Lernprozessen statt. Da die geschriebene Sprache eine enorme Komplexität aufweist, sei es unwahrscheinlich, dass die schriftsprachlichen Kompetenzen junger Schüler_innen allein aufgrund expliziter Lernprozesse ermöglicht würden. Einen Grossteil ihres schriftsprachlichen Wissens, wie z.B. Häufigkeit bestimmter Buchstabenfolgen, würden die Schüler_innen implizit durch einen vielfältigen Kontakt mit geschriebenen Wörtern erlangen. So wüssten z.B. die meisten Schüler_innen früh, wie der Buchstabe *e* in unterschiedlichen Konstellationen ausgesprochen wird, z.B. in *Esel*, *Ente* oder *schnell*, ohne dass die Uneinheitlichkeit dieser Buchstaben-Laut-Zuordnung jemals expliziert wurde. Dass implizit erworbenes Wissen beim Schriftspracherwerb eine Rolle spielt, konnte nachgewiesen werden (Ise & Schulte-Körne, 2012, S. 79-81).

Brinkmann und Brügelmann (2018) erwähnen zwei Merkmale, welche den Erwerb der Sprache auszeichnen. Zum einen sei der Prozess der Aneignung hochgradig unterschiedlich zu dem, was uns aus Unterricht bekannt ist. Spracherwerb wird nicht überwiegend zielgerichtet und systematisch als Wissen vermittelt, sondern findet beiläufig, als Nebenprodukt aus Interaktionen, statt. Zum andern sei das Produkt dieser Lernprozesse ein besonderes, da es zwar Können ermöglicht aber kaum explizierbar sei (Brinkmann & Brügelmann, 2018, S. 222-223). Weiter führen Brinkmann und Brügelmann (2018) aus, dass unsere rasante Entwicklung in den ersten Lebensjahren kaum möglich wäre, wenn alle Lernprozesse, wie z.B. das Sprechen- oder Gehenlernen, einer expliziten Unterrichtung bedürften. Bezogen auf den Schriftspracherwerb, erwähnen sie das Explikationsproblem. Damit ist gemeint, dass je komplexer ein Verhalten ist, desto schwieriger wird dessen Beschreibung oder auch das Erstellen von Regeln, welche das Verhalten beschreiben. In Bezug zum Schriftspracherwerb heisst das, dass z.B. auch Lehrpersonen nicht immer erklären können, warum sie eine bestimmte Schreibweise verwenden und es sogar Linguisten_innen schwer fällt die Vielfalt orthographischer Phänomene in Modellen und Regeln abzubilden (Brinkmann & Brügelmann, 2018, S. 223-226). Dieses Explikationsproblem führt dann auch zum Instruktionsproblem. Wenn ein Verhalten nur schwer explizierbar ist, wird auch dessen Unterweisung schwieriger. Selbst wenn es Experten_innen gelingt ein solches Verhalten zu verbalisieren, heisst das noch lange nicht, dass ein_e Anfänger_in diese Verbalisierung nachvollziehen kann. Als letztes Problem in Bezug auf implizites Wissen erwähnen Brinkmann und Brügelmann (2018) das Modifikationsproblem. Dieses Problem beschreibt, dass man nicht nur regelkonform handeln kann, sondern immer auch die Situation, den Kontext im Blick haben muss. Regeln können im Sprachhandeln nicht wie Algorithmen angewendet werden, sie sind je nach Kontext anders einzusetzen. Die Regeln allein garantieren noch keine Kompetenz sie auch

anzuwenden. Ebenso benötigt man für die Rechtschreibung auch ein Verständnis semantischer und grammatischer Rahmenbedingungen (Brinkmann & Brügelmann, 2018, S. 223-226).

Sowohl Schulte-Körne (2012), wie auch Brinkmann und Brügelmann (2018) greifen obige Ausführungen insofern auf, als dass sie nochmals bestätigen, dass der Schriftspracherwerb ein überaus komplexes Unterfangen ist, welches z.T. sogar für Lehrpersonen schwierig explizierbar sei. Der Spracherwerb sei ein treffendes Beispiel für Lernprozesse, welche implizit ablaufen und dass dieser Umstand nicht nur vielfältige Lernprozesse ermögliche sondern auch in die Unterrichtlichen Überlegungen einbezogen werden soll. Aus dem Gesagten kann man nun schlussfolgern, dass der Unterricht dabei helfen kann, bereits erworbenes Können explizierbar zu machen oder aber über einen expliziten Vorgang versucht neues Wissen zu konstruieren. Ebenso kann sich der Unterricht das Wissen betreffend impliziten Regelbildungsprozessen zu Nutze machen, indem er solchen Input anbietet. Die Frage nach dem wann und wer jeweils bereit ist für eine Explizierung der komplexen Teilbereiche orthographischen Wissens, wird aber nicht gegeben. Nachdem wir gesehen haben, dass der Erwerb der Lautsprache ein komplexer Prozess ist, welcher noch nicht eindeutig modelliert werden konnte, der aber zumindest aus schulischer Sicht unterrichtsunabhängig passiert, wenden wir uns nun dem zweiten Gegenstand der Arbeit zu, dem Schriftspracherwerb.

5. Erwerb der Schriftsprache

Der Begriff Schriftsprache bezeichnet die geschriebene Form einer Sprache, wobei das Schreiben die schriftliche Sprachproduktion und das Lesen die schriftliche Sprachrezeption ist. Im Schriftspracherwerb geht es folglich um den Erwerb dieser beiden zentralen Kulturtechniken. Die vorliegende Arbeit bezieht sich vor allem auf den Aspekt des Schreibens. Aspekte des Lesens werden bewusst ausgespart und nur unter der Berücksichtigung von sich reziprok beeinflussenden Aspekten erwähnt. Dass sich Lesen und Schreiben beeinflussen und der Erwerb der Lautsprache Einfluss auf den Erwerb der Schriftsprache hat, wird in den folgenden Ausführungen dargestellt. Gemäss Kirschhock (2004) ist die deutsche Schrift eine Buchstabenschrift, die sich aus dem lateinischen Alphabet entwickelt hat. Sie gehört zu den phonographischen Schriften, welche lautliche Aspekte der gesprochenen Sprache abbilden. Der Buchstabe ist das grundlegende Element einer alphabetischen Schrift, obwohl er selbst kein Sinträger ist (Kirschhock, 2004, S. 6-7). An diesem Punkt ist man sich heute nicht immer einig. Während einige den Buchstaben ins Zentrum stellen, möchten andere, dass die Silbe ins Zentrum rückt (vgl. Eisenberg, 2011; Günther, Bredel, & Becker-Mrotzek, 2010). Mit den Buchstaben stehen also Schriftzeichen, auch *Grapheme*, zur Verfügung, anhand derer man versucht die Sprachlaute, auch *Phoneme*, abzubilden (Kirschhock, 2004, S. 6-7). Schüler_innen lernen beim Schriftspracherwerb diese Schriftzeichen korrekt anzuwenden und zu decodieren. Es erfolgt ein Regelbildungsprozess der stark durch die Lautsprache beeinflusst ist. Kirschhock (2004) beschreibt Phoneme als bedeutungsunterscheidende Einheiten des Lautsystems. Sie sind zu Klassen zusammengefasst und unterscheiden sich dadurch von den sog. *Phonen*, welche Laute bezeichnen, die hörend unterscheidbar sind. Während bei den Phonen zwischen 120 und 4000 unterschieden werden können, bildet unsere Buchstabenschrift ca. 40 Phoneme ab. Leider besteht in der Zuordnung von Phonemen zu

Graphemen keine Eins-zu-eins-Entsprechung. Dies wird auch deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass nur 30 Grapheme für die 40 Phoneme zur Verfügung stehen (Kirschhock, 2004, S. 7-8). Und hier sind wir auch schon bei einem Kernproblem des Schriftspracherwerbs angelangt, nämlich der Frage danach, wie es Schülern_innen gelingt, diese Zuordnungen von Schriftzeichen zu Lauten korrekt vorzunehmen. Günther et al. (2010) sehen ebenfalls ein Hauptproblem des deutschen Schriftsystems darin, dass z.B für 16 betonbare Vokale nur 8 Buchstaben zur Verfügung stehen. Die Autoren_innen veranschaulichen dies in der folgenden *Abbildung 11*:

/a/	/amən/	<i>Ammen</i>		/a:/	/a:mən/	<i>Amen</i>
/ɛ/	/bɛtən/	<i>Betten</i>		/e:/	/be:tən/	<i>beten</i>
/i/	/inən/	<i>innen</i>		/i:/	/i:nən/	<i>ihnen</i>
/o/	/ofən/	<i>offen</i>		/o:/	/o:fən/	<i>Ofen</i>
/u/	/ʃpukən/	<i>spucken</i>		/u:/	/ʃpu:kən/	<i>spuken</i>
/ɛ/	/kɛmə/	<i>Kämme</i>		/ɛ:/	/kɛ:mə/	<i>käme</i>
/ø/	/flø:sə/	<i>flösse</i>		/ø:/	/flø:sə/	<i>Flöße</i>
/y/	/hy:tə/	<i>Hütte</i>		/y:/	/hy:tə/	<i>Hüte</i>

Abbildung 11. Betonte Vokale und ihre Schreibung. Aus Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik von H. Günther, U. Bredel, & M. Becker-Mrotzek (2010) S. 42.

Es können also entweder Schwierigkeiten durch die Zuordnungen von Laut und Zeichen an sich entstehen oder aber Schwierigkeiten beim Nachvollziehen der Zuordnungsregeln. Je nach Modellierung und Gewichtung unterschiedlicher Komponenten des Schriftspracherwerbs, sollen Schüler_innen unterschiedliche Fähigkeiten und Regeln erwerben.

Der Begriff Schriftspracherwerb ersetzt die Bezeichnungen Erstlesen bzw. Erstschreiben (vgl. Hartinger & Huber, 2012, Kirschhock, 2004). Dieser Begriff wird so in der Forschungsliteratur einheitlich verwendet und für die vorliegende Arbeit übernommen. Die Ersetzung von Erstlesen bzw. Erstschreiben durch den Begriff Schriftspracherwerb führt zu drei Grundannahmen:

1. Prozesse des Lesen- und Schreibenlernens sind nicht getrennt zu betrachten, sondern ergänzen sich.
2. Der Schriftspracherwerb bildet die Grundlage des weiterführenden Deutschunterrichts.
3. Ein analytischer Blick auf den Schriftspracherwerb richtet sich auf die Entwicklung und Lernaktivitäten der Kinder und weniger auf die Lehrerschaft (Hartinger & Huber, 2012, S. 3).

Bis in die siebziger Jahre hinein betrachtete man den Schriftspracherwerb als Ergebnis bestimmter didaktischer Vorgehen. Erst danach beginnt ein Verständnis für den Schriftspracherwerb als eine Art Erwerbsprozess (Becker, 2008, S. 78). Damit einher geht auch ein neues Verständnis betreffend der Lernenden, als aktiv konstruierende. Aufbauend auf die jeweiligen individuellen Vorerfahrungen mit Schrift, erarbeiten sich Lernende ein Konzept von Schrift. Daher setzt die Didaktik nun nicht mehr bloss auf die Vermittlung von grundlegenden Kompetenzen wie z.B. motorisches Schreiben oder einfache Phonem-Graphem-Zuordnungen, auch komplexere Kompetenzen werden angestrebt, die

ermöglichen, aktiv und kritisch mit Schriftsprache oder Kommunikationspartnern umzugehen. Authentische Situationen halten Einzug in den Unterricht und individualisierende Aneignungsformen, wie z.B. offener Unterricht, ergänzen die Unterrichtsgestaltung (Kirschhock, 2004, S. 3-5)

Bevor ein historischer Überblick zur Schriftspracherwerbsforschung dargestellt wird, werden Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb betrachtet.

5.1. Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb

Füssenich (2011) nennt zu den Voraussetzungen, welche für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb gegeben sein müssen, dass dies davon abhängt, wie man den Lerngegenstand Schriftspracherwerb definiert. Sieht man diesen Erwerb als Aneignung von Teilleistungen, so müssen diese Teilleistungen gefördert werden. Diese können z.B. visuelle oder motorische Fähigkeiten beeinhaltend oder auch die phonologische Bewusstheit. Unter dem Begriff *Literacy* (Füssenich, 2011, S. 6) hingegen versteht man Lesen- und Schreibenlernen aus der Sicht der Lernenden. Die Lernenden befinden sich dabei alle auf verschiedenen Entwicklungsstufen betreffend ihren Zugriffsweisen, Vorstellungen von Schrift oder individuellem Lernverhalten. Aus dieser Sicht machen allgemeine Funktionstrainingseinheiten keinen Sinn. Füssenich (2011) plädiert dafür, dass Erwachsene den Schriftspracherwerb der Kinder differenzierter betrachten. Schrift wird nicht einfach nur in der Schule gelernt. Schrift gehört zu den alltäglichen Erfahrungen von Kindern und viele haben bereits beachtliche Kenntnisse darüber vor dem Schuleintritt. Durch die Beobachtungen von Schrifttätigkeiten erkennen die Kinder die Bedeutung der Schrift. Füssenich (2011) plädiert dafür, an diese Lernerfahrungen anzuknüpfen und dabei die eigene Betrachtungsweise, in Bezug zum Schriftspracherwerb kritisch zu hinterfragen. Erwachsene würden Sprache über den Filter der Schrift betrachten und somit Kinderperspektiven auf den Lerngegenstand übersehen, da die Kinder diesen Filter nicht haben und folglich völlig andere Vorstellungen hätten (Füssenich, 2011, S. 6-9). Um vom Sprechen zur Schrift zu gelangen, werden erhebliche sprachlich-kognitive Fähigkeiten gefordert. Der Schriftspracherwerb ist ein kognitiver Konstruktionsprozess und durch das Schreiben wird das Denken verändert. Schrift macht Sprache zum Gegenstand der Betrachtung und entreißt sie ihrer Situationsgebundenheit, wodurch neue kognitive Möglichkeiten geschaffen werden (Füssenich, 2011, S. 10). Günther, Bredel und Becker-Mrotzek (2010) erwähnen diesbezüglich ein Paradoxon des Schriftspracherwerbs.

Zum einen verfügt das Kind über eine intakte mündliche Sprache. Deren Strukturen stehen dem Kind aber nicht in bewusster Weise zur Verfügung. Zum anderen sind die Zielstrukturen der schriftlichen Sprache zwar andere als diejenigen, über die das Kind mündlich verfügt, mit diesen jedoch systematisch korreliert; um diese Zielstrukturen aber begreifen zu können, muss das Kind sich die eigenen Quellstrukturen, d.h. die lautsprachlichen, bewusst machen – genau dies geschieht über das Modell, das die Schrift bietet. Dieses Modell kann nicht einfach abstrakt gelehrt werden; es bedarf der ständigen Aneignung durch Übung: Weil diese

Strukturen nur in der Schrift sichtbar sind, lernt man Lesen und Schreiben nur durch Lesen und Schreiben (Günther et al., 2010, S. 36).

Füssenich (2011) nennt folgende Entwicklungen, welche auf dem Weg zum Schriftspracherwerb relevant sind:

1. Kinder erkennen die Funktion der Schrift, indem sie merken, dass Schrift eine Bedeutung vermittelt. Dies begreifen sie anhand alltäglicher Handlungen wie z.B. Einkaufszetteln, Speisekarten, Verkehrsschilder etc. Auch erkennen Kinder im Laufe ihrer Entwicklung, dass Bilder und Schrift verschiedene Dinge sind. Worte können zu Beginn wie Bilder wahrgenommen werden, z.B. der eigene Name oder Embleme von Firmen etc. Häufig orientieren sich Kinder bei diesen ersten Wortbildern am Anfangsbuchstaben. Erst wenn sich ihre Schriftspracherfahrungen weiter entwickeln, können sie Worte voneinander unterscheiden.
2. Kinder erkennen auch bestimmte Konventionen von Schrift, z.B. die Lese- und Schreibrichtung.
3. Kinder erkennen, dass zwischen Bedeutungen und der Sprachsegmentierung ein Zusammenhang besteht.
4. Worte können im Laufe der Entwicklung vom Kontext gelöst werden und sind nicht mehr an Handlungen, Orte oder Gestiken gebunden. Langsam werden Worte als Symbole für die Realität begriffen.
5. Kinder lernen von ihren eigenen, subjektiven Begriffen zu abstrahieren und in gemeinsamen Handlungen mit anderen, Verständnisprobleme zu lösen. So setzt ein Nachdenken über Sprache ein.
6. Dass Kinder über Sprache nachdenken und eigenaktiv den Spracherwerb gestalten, zeigt sich in ihren Eigenschöpfungen. Z.B. nannte ein Kind den Scheibenwischer «Fensterfeger» (Füssenich, 2011, S. 15). Solche Beispiele veranschaulichen, dass Kinder sprachanalytisch tätig sind und mit linguistischen Einheiten, wie Worten oder Morphemen, experimentieren.
7. Kinder lernen die Sprache zu segmentieren. Während sie zu Beginn noch nicht über ein Wortkonzept verfügen, entwickeln sie in der Auseinandersetzung mit Sprache und Schrift die Fähigkeit von der Bedeutung sprachlicher Einheiten zu abstrahieren und sich formalen Aspekten des Lautstroms zuzuwenden.
8. Kinder lernen, dass Sprache eine Symbolfunktion hat. Nur langsam entwickelt sich die Einsicht, dass ein Text für einen Leser, eine Leserin expliziert werden muss.
9. Kinder erweitern ihren Wortschatz in der Auseinandersetzung mit Schrift dahin, dass Gespräche über Schrift erst möglich werden. Ein Wort wie *Satz* macht erst Sinn, wenn die formalen Aspekte der Schrift nach und nach erkannt werden (Füssenich, 2011, S. 9-18).

Eine weitere prominent diskutierte Voraussetzung zum Schriftspracherwerb ist die phonologische Bewusstheit.

5.1.1. Phonologische Bewusstheit. Hartinger und Huber (2012) zeigen auf, dass zu Beginn der Schullaufbahn erhebliche Entwicklungsunterschiede betreffend des Schriftspracherwerbs festzustellen sind. Daraus entsteht die Forderung nach möglichst gezielten, auch vorschulischen, Trainings, um eine möglichst hohe Chancengleichheit zu erreichen. Auf der Suche nach den Vorläuferfähigkeiten zum Schriftspracherwerb unterschied man zunächst auditive, visuelle, motorische und sprachliche Teilfertigkeiten. Die auditiven Fähigkeiten wurden durch die psychologische Forschung in die phonologische Bewusstheit, ein sprachgebundenes Arbeitsgedächtnis und den Abruf aus dem Langzeitgedächtnis aufgegliedert. Alle drei Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung sind empirisch belegt (Hartinger & Huber, 2012, S. 9).

Die phonologische Bewusstheit wird als wichtige Vorbedingung für den Schriftspracherwerb erachtet. Sollte diese vor Schulbeginn nicht ausreichend ausgebildet oder vorhanden sein, entstünden Probleme beim Lesen und Schreiben. Über die phonologische Bewusstheit lassen sich gute Vorhersagen betreffend des Schriftspracherwerbs anstellen. Dies gilt für fast alle alphabetischen Orthographien (Valtin, 2010, S. 1-2). Obwohl dieser Umstand sehr erfolgsversprechend anmutet, wird auch Kritik am wissenschaftlichen Vorgehen oder der Bedeutung von vorschulischen Trainings betreffend der phonologischen Bewusstheit laut. Zum einen sei das Konstrukt der phonologischen Bewusstheit unzureichend definiert und zum anderen wäre der Wissenstransfer aus gelernten Fähigkeiten durch Trainings zur phonologischen Bewusstheit nicht gewährleistet. Vergleicht man verschiedene Trainings vorschulischer Förderprogramme, ergibt sich kein Vorteil zugunsten der phonologischen Bewusstheit (Valtin, 2010, S. 1-4). Valtin (2010) formuliert es folgendermassen:

«Der Nutzen einer expliziten und isolierten Förderung der phonologischen Bewusstheit im Vorschulalter konnte nicht nachgewiesen werden. Eine Förderung muss vielmehr direkt beim Schriftspracherwerb, das heisst in der Schule, ansetzen» (Valtin, 2010, S. 3).

Während die Psycholinguistik den vorschulischen Sprachgebrauch als sympraktisch beschreibt, ignorieren die Verfechter_innen des Ansatzes der phonologischen Bewusstheit diesen Umstand. Sympraktisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Sprachgebrauch von Vorschulkindern noch nicht losgelöst vom Kontext betrachtet werden kann. Die Fähigkeit Sprache zu Segmentieren wird erst beim Erlernen der Alphabetschrift wichtig. Diese Leistung ist z.B. in Silbenschriften oder logographischen Schriften, wie dem Japanischen oder Chinesischen gar nicht nötig. Valtin (2010) plädiert daher dafür, die phonologische Bewusstheit als Komponente der Sprachbewusstheit anzusehen und stärker am konkreten Gegenstand der alphabetischen Schrift zu fördern, als anhand eines heterogenen Konstrukts (Valtin, 2010, S. 3-8).

Dagegen berichten Fischer und Pfof (2015) in ihrer Metaanalyse positive Trainingseffekte in Bezug zur phonologischen Bewusstheit. Kinder, welche an den Interventionen beteiligt waren, zeigten eine signifikant höhere phonologische Bewusstheit als Kinder der Kontrollgruppe. Die Transfereffekte bezüglich Lesen und Rechtschreiben blieben jedoch moderat und nahmen mit zeitlichem Abstand zur Intervention weiter ab. Ebenso berichten sie, dass Trainings zur phonologischen Bewusstheit speziell im Bereich Rechtschreibung substantielle Resultate liefere. Die Transfereffekte würden in zeitlichem Abstand zur Intervention kaum abnehmen (Fischer & Pfof, 2015, S. 20-25). Interessanterweise finden Fischer und Pfof (2015) hinsichtlich des Förderzeitpunkts Effekte, welche dafürsprechen, dass vorschulisch gefördert wird. Sie argumentieren aber im Sinne Valtins (2010), dass dies mit der

Ausdifferenzierung phonologischer Fähigkeiten während der ersten Jahrgangsstufe einhergehe und sich die Fördereffekte dadurch abschwächen. Eine Förderempfehlung geben Fischer und Pfof (2015) nicht ab und geben an, dass weitere Studien nötig sind, um genaue Angaben und Empfehlungen machen zu können (Fischer & Pfof, 2015, S. 20-25).

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) bezeichnen das Konstrukt der phonologischen Bewusstheit ebenfalls mehrdimensional und aus mehreren Teilfertigkeiten bestehend. Bei der Entwicklung der phonologischen Bewusstheit erwähnen sie ein dreistufiges Modell:

-In einer ersten Stufe, für die die Sensibilität für Reime und Alliterationen charakteristisch ist, beginnen Kinder, abseits der Bedeutung von Wörtern auf die Lautfolge zu achten.

-In einer zweiten Phase, der phonetischen Bewusstheit, achten sie auf Ähnlichkeiten in der Lautfolge verschiedener Wörter, insofern diese für eine perzeptuelle Unterscheidung relevant sind.

-In der dritten Stufe, der phonematischen Bewusstheit, systematisieren Kinder die Unterscheidung von Phonemfolgen und differenzieren nur (noch) Merkmale, die für die Unterscheidung der Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung wesentlich sind.

(Klicpera et al., 2020, S. 23)

Auch Klicpera et al. (2020) oder Rackwitz (2008) relativieren die Annahme, dass die phonologische Bewusstheit die zentrale Voraussetzung für den Schriftspracherwerb darstellt. Klicpera et al. (2020) argumentieren, dass gerade der Erstleseunterricht und dessen explizite Gestaltung einen Grossteil dazu beitrage, phonologische Kompetenzen zu entwickeln und zu erweitern. Auch führen Klicpera et al. (2020) aus, dass die meisten positiven Resultate zum Zusammenhang von phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb aus Studien des englischsprachigen Raums vorliegen und nur bedingt auf die deutsche Sprache übertragen werden können. Die Bedeutsamkeit phonologischer Kompetenzen in Bezug zum Schriftspracherwerb stellen sie aber nicht in Frage. Klar bleibt für die Autoren_innen, dass wer solche phonologische Kompetenzen früh entwickelt, Vorteile beim Erlernen der Schriftsprache hat (Klicpera et al., 2020, S. 20-24). Neben der phonologischen Bewusstheit nennen Klicpera et al. (2020) die Buchstabenkenntnisse, die Benennungsgeschwindigkeit und die basale Informationsverarbeitung und Sensorik als weitere wichtige Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs (Klicpera et al., 2020, S. 24-26). Über die Modellannahmen zum Lesen und Rechtschreiben sagen Klicpera et al. (2020), dass die meisten Modelle primär kognitiv orientiert sind. Diese Modelle gehen sowohl fürs Lesen als auch das Rechtschreiben davon aus, dass «-Spezielle für die Verarbeitung von Schrift zuständige kognitive Einheiten existieren, die -miteinander in Interaktion, zuweilen auch in Konkurrenz stehen und -Basis für eine Reihe von Teilprozessen sind, die von einem Ausgangszustand des kognitiven Systems zu einem Endzustand führen» (Klicpera et al., S. 43, 2020).

Eine solche kognitive Einheit kann z.B. das mentale Lexikon sein, welches in verschiedenen Modellannahmen Erwähnung findet. Fast alle Modellannahmen gehen davon aus, dass zwischen den verschiedenen Einheiten Verbindungen bestehen.

5.1.2. Fazit Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb. Bei den erwähnten Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb zeigt sich erneut eine Kontroverse. Während die Sichtweise aus der Perspektive Literacy einen alltäglichen offenen Umgang mit Schrift fordert, wobei das Kind in seiner Einzigartigkeit unterstützt werden soll, sprechen sich Verfechter_innen der phonologischen Bewusstheit für gezielte Trainings von Teilleistungsbereichen aus, wobei es darum geht, möglichst allen Kindern die gleichen Ausgangsbedingungen zu ermöglichen. Da aber weder das Konstrukt der phonologischen Bewusstheit eindeutig definiert scheint und weder für die eine noch die andere Perspektive klare empirische Belege vorliegen, scheint es angezeigt beide Vorgehensweisen wertzuschätzen und einzubeziehen. Was klar wird, ist, dass die Lautsprache als grundlegende Voraussetzung für den Schriftspracherwerb angenommen wird. Die Lernausgangslagen von angehenden Schülern_innen sind sehr heterogen und es gilt, dass bezüglich des Lerngegenstands eine gezielte Anamnese durch die Lehrperson erfolgen soll, um an diesen Lernausgangslagen anzuknüpfen. Für eine solche Anamnese können die von Füssenich (2011) erwähnten Voraussetzungen leitend sein oder man kann sich an dem oben erwähnten, dreistufigen Modell der phonologischen Bewusstheit orientieren. Wie wir im Abschnitt Lernen gesehen haben, spielt die Kompetenz der Lehrperson diesbezüglich eine entscheidende Rolle für einen individuell gelingenden Schriftspracherwerb und die Gestaltung des Unterrichts. Was sowohl im Abschnitt Lernen, wie auch beim Erstspracherwerb, dem Begriff Literacy oder der phonologischen Bewusstheit auftaucht, sind die kognitiven Strukturen. Sie zeigen sich wie ein roter Faden durch das bisher Gesagte. Dass diese Strukturen und deren Ausdifferenzierung in Lernprozessen eine Rolle spielt, muss angenommen werden.

Im Folgenden wird ein historischer Überblick zum Schriftspracherwerb dargestellt. Dadurch soll ersichtlich werden, dass der Schriftspracherwerb anfangs eher aus didaktischer Perspektive begriffen wurde und sich erst nach und nach Modelle dazu entwickelten. Weiter soll der Überblick aufzeigen, dass unabhängig gewählter didaktischer Methoden, Schriftsprache in den letzten Jahrhunderten gelehrt und erlernt wurde.

5.2. Historie Schriftspracherwerb

Bartnitzky (2016) formuliert als didaktisches Prinzip des Unterrichtens, dass die zu lernende Sache und das lernende Kind in einen Zusammenhang gebracht werden müssen. Wie man aber die Sachebene und die Lerner_innenebene bestimmt und wie man diese Zusammenhänge konstruiert, dies ändert sich im Laufe der Zeit immer wieder und ist abhängig von vorherrschenden Vorstellungen der jeweiligen Zeit (Bartnitzky, 2016, S. 1-2). Bartnitzky (2016) zeigt anhand vieler anschaulicher Darstellungen von Schulmaterialien, wie sich die Alphabetisierung der letzten 500 Jahre abbilden lässt.

5.2.1. 16.-19. Jahrhundert. Im 16.-19. Jahrhundert steht v.a. die Buchstabiermethode im Zentrum. Bei der Buchstabiermethode werden, gemäss Bartnitzky (2016), die Buchstaben mit ihren Buchstabennamen und ihrer Form gelernt, z.B. *ka* für *k*. Dann werden Silben oder kurze Worte buchstabiert und anschliessend genannt. Das Vorgehen entspricht dem Setzen von beweglichen Lettern. Trotz Kritik am Vorgehen, findet eine Hinwendung zur Lautlichkeit erst spät statt. Zu dieser Zeit ist ein funktionierendes Schulwesen, wie auch die Lehrerbildung noch sehr rudimentär. Warum Kinder trotzdem Lesen lernten, vermutet Bartnitzky (2016) in dem Umstand, dass Kinder oft das lasen, was sie bereits kannten, z.B. das Vaterunser. So wäre es kognitiv vielen Kindern möglich gewesen, sich das Schriftsystem zu erschliessen, während andere Analphabeten_innen blieben. In diese Zeit fallen z.B. die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Preussen, Österreich und der Schweiz und damit die Notwendigkeit einer Ausbildung für Lehrpersonen. 1832 entsteht das erste staatliche Lehrerseminar in der Schweiz. Der Unterricht, wie auch die Lehrmittel, im Übergang von Reformation zu einem aufgeklärten Absolutismus orientieren sich nicht an Zugänglichkeiten für die Kinder, sondern zelebrieren eine einfache Memoriermethodik (Bartnitzky, 2016, S. 1-6).

5.2.2. 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert spielen drei Methoden eine wichtige Rolle. (a) die Lautiermethode, (b) die Schreiblesemethode und (c) die Normalwortmethode. Bei der Lautiermethode, beschreibt Bartnitzky (2016), werden anfangs die Laute mit den Buchstabenzeichen verbunden. Wenn dieser Schritt gemeistert ist, lernen die Schüler_innen mehrere Laute zu verbinden und auszusprechen. Zuerst sind dies einzelne Silben, dann Worte und mehrsilbige Worte. Bei diesem Vorgehen hielt man sich an eine Abfolge nach dem Prinzip vom Einfachen zum Schwierigen. Zuerst werden Vokale und Semivokale gelernt, gefolgt von den Plosivlauten (Bartnitzky, 2016, S. 7-8). Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts entwerfen aufklärerische und philanthropische Vorstellungen ein neues Bild des Kindes und des Unterrichtens. Hinzu kommt die Professionalisierung der Lehrerschaft und die Weiterentwicklung der Lehrmittel. Ein kleinschrittiges Vorgehen, wie dies bei der Lautiermethode der Fall war, konnte dem Postulat der Aufklärung, von einem individuellen Kind, nicht Rechnung tragen und wird erst in späteren Methoden, wie der Schreiblesemethode, aufgegriffen (Bartnitzky, 2016, S. 7-9).

Bei der Schreiblesemethode sollen durch das Zusammenwirken von Anschauen, Nachschreiben, Hören und Sprechen, die Schüler_innen vermehrt über ihr Tun den Zugang zur Schriftsprache erlangen und das aufklärerische Postulat von individuellen Zugangswegen vermehrt umgesetzt werden. In dieser Methode geht es von Beginn an um Verständlichkeit und Bekanntheit. Die Methode wendet sich von einer lautorientierten Vorgehensweise ab und orientiert sich stärker an Buchstabenformen und Schreibbewegungen. Dennoch wird auch in diesem Vorgehen ersichtlich, dass formale Inhalte gegenüber inhaltlichen Inhalten dominieren (Bartnitzky, 2016, S. 9-10).

Bei den synthetisierenden Methoden, wie der Lautier- und der Schreiblesemethode, werden Laute nicht aus der gesprochenen Sprache entnommen, sondern als isolierte Laute eingeführt. Daher sind die ersten Lese- und Schreibversuche der Schüler_innen an belanglose und nichtssagende Laut- und Buchstabenfolgen gebunden.

Bei der Normalwortmethode wird die Schreiblesemethode nun analytisch angewendet. Das neue didaktische Prinzip verfolgt den Ansatz von der Sache zum Wort. Eine Sache wird in dieser

Methode möglichst real vorgestellt, z.B. eine Maus. Die Schüler_innen benennen und beschreiben die Sache. Dann folgt das Prinzip vom Wort zum Laut. Worte werden dabei bewusst artikuliert und schliesslich in Silben aufgeteilt. In einer abschliessenden Stufe wird vom Laut auf den Buchstaben geschlossen. So wird ein Normalwort zuerst gesprochen, dann zerlegt und schlussendlich geschrieben (Bartnitzky, 2016, S. 10-11).

Insgesamt macht die Alphabetisierung im 19. Jahrhundert einen grossen Sprung. Durch die Einführung der Schulpflicht und damit einhergehende Gründungen von möglichst flächendeckenden Schulen, werden auch Aspekte wie Lehrerbildung, Verlagsgründungen im Schulbuchbereich und eine angestrebte Professionalisierung der Lehrkräfte zu wirksamen Faktoren im Bereich des Schriftspracherwerbs (Bartnitzky, 2016, S. 12).

Was aus den bisherigen Schilderungen zur Historie des Schriftspracherwerbs für die vorliegende Arbeit relevant ist, ist die Tatsache, dass durch die eben beschriebenen Methoden die Alphabetisierung vieler Menschen möglich wurde. Die erwähnten vier Methoden, welche vor dem 20. Jahrhundert die didaktische Landschaft prägten, sind von dem, was wir heute unter Schriftspracherwerb verstehen, nicht so weit entfernt, als dass einem die Haare zu Berge stünden und man keinerlei Bezug zu heutigen Methoden herstellen könnte. Auch in den vergangenen 500 Jahren wurden den Buchstabenzeichen Laute zugeordnet oder umgekehrt. Und auch damals war man sich nicht immer einig darin, wie der Lerngegenstand Schriftsprache am besten vermittelt werden kann. Manchmal stand mehr der Lerngegenstand im Fokus und manchmal mehr die Lernenden. Auch erwähnenswert ist der Beginn des gezielten Unterrichts. Dieser Unterricht ermöglicht, wie auch immer didaktisch orientiert, den Zugang zum Schriftspracherwerb für viele Menschen. Im 20. Jahrhundert werden nun die ersten Modelle zum Schriftspracherwerb entworfen und der Lernbegriff wird neu definiert.

5.2.3. 20. Jahrhundert. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, schreibt Bartnitzky (2016), verändern v.a. reformpädagogische Ideen die Inhalte und Methodik des Schriftspracherwerbs. Die Erlebniswelt der Kinder rückt ins Zentrum der unterrichtlichen Bemühungen. Ausgangspunkt des Schriftspracherwerbs sind nun nicht mehr einzelne Objekte, vielmehr sind es Situationen, zu denen Kinder Bezüge herstellen können. Das Erzählen von eigenen Erfahrungen löst ein reines Beschreiben ab und soll emotionale und bedeutungshaltige Erfahrungen in den Lernprozess einbauen. Die Schüler_innen werden angehalten zu erzählen, zu malen, Szenen zu spielen, zu basteln, zu kneten usw. (Bartnitzky, 2016, S. 12-18).

5.2.3.1. Synthetische Methoden. Die synthetischen Methoden haben eine lange Tradition und sind bis heute weit verbreitet. Wir kennen sie auch als klassische Lautiermethoden, wobei Kindern Buchstabenkenntnisse vermittelt werden. Ausgehend vom Einzelbuchstaben über Silben mit zwei Buchstaben, Kunstwörtern bis hin zu ganzen sinnhaften Worten wird z.B. das Lesen vermittelt (Bartnitzky, 2016, S. 18). Nachfolgend ein Beispiel, anhand der *Abbildung 12*, aus einem Lehrmittel von 1955.

Abbildung 12. Synthetische Methode: Wörter mit drei Buchstaben. Aus Leseforum von H. Bartnitzky (2016) S. 18.

5.2.3.2. Analytische Methoden. Die analytischen Methoden, schreibt Bartnitzky (2016), erlangten im 20. Jahrhundert grössere Beachtung, auch wenn zuvor bereits solche Ansätze erarbeitet wurden. Diese Verfahren gehen von ganzen Worten oder Sätzen aus. Leseanfänger_innen beginnen mit Worten oder Sätzen, welche für sie bedeutungsvoll sind. So können sie die Struktur der Schrift entdeckend erkennen. Je nach individuellem Lernfortschritt erfolgt das Erkennen der Struktur und das Erlesen von Worten/Sätzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Sätze oder Worte werden hier als Ganzes eingepreßt und wiedergegeben. Durch eine optische und akustische Analyse werden gleiche Laute erkannt und bestimmten Buchstaben oder Buchstabenfolgen zugeordnet. So wird nach und nach ein Wortrepertoire aufgebaut, welches genutzt wird, um unbekannte Worte, Sätze und ganze Texte zu lesen. Unterschieden werden hier die Ganzwortmethode und die Ganzsatzmethode, wobei je nach Fokus das ganze Wort oder der ganze Satz im Zentrum steht. Nachfolgend je ein Beispiel zur Ganzwortmethode, *Abbildung 13*, aus einem Lehrmittel von 1930 und zur Ganzsatzmethode, *Abbildung 14*, aus einem Lehrmittel von 1954 (Bartnitzky, 2016, S. 18-19).

Abbildung 13. Ganzwortmethode. Aus Leseforum von H. Bartnitzky (2016) S. 19.

Abbildung 14. Ganzsatzmethode. Aus Leseforum von H. Bartnitzky (2016) S. 20.

Da sich empirisch kein Verfahren gegen das andere behaupten konnte, verwendete man im Folgenden analytisch-synthetische Ansätze.

5.2.3.3. Analytisch-synthetische Methoden. Nun entstanden Ansätze wie z.B. Lesen durch Schreiben (Reichen 2008), dessen Grundlage auf dem von Brügelmann (1997) entwickelten Sprach-erfahrungsansatz beruht. Hier wird eine Analogie zwischen dem Schriftspracherwerb und der Entwicklung der gesprochenen Sprache angenommen. Wie auch bei der gesprochenen Sprache sollen relevante Anwendungssituationen und ein aktiver Gebrauch von Sprache im Vordergrund des Schriftspracherwerbs stehen (Hartinger & Huber, 2012, S. 4-5). Die erwähnten Ansätze bewirkten Anfang der 80er Jahre einen didaktischen Paradigmenwechsel. Nun stand nicht nur die Art der Vermittlung der Struktur der Buchstabenschrift im Zentrum, vielmehr wurden die Lernenden in ihrer Eigenaktivität beachtet. Wie erschliessen sich Lernende diese Struktur selbst und welche Hilfsmittel benötigen sie dazu (Bartnitzky, 2016, S. 22)?

5.2.3.4. Lesen durch Schreiben. Das Verfahren wurde vom Schweizer Lehrer Jürgen Reichen erarbeitet. In diesem Verfahren werden die Schüler_innen angeleitet, Wörter zu schreiben, indem sie eine Anlauttabelle verwenden, welche in *Abbildung 15* dargestellt ist.

Abbildung 15. Buchstabentabelle. Aus Leseforum von H. Bartnitzky (2016) S. 23.

Dabei wird die phonetische Wahrnehmung in Laute zerlegt. Diese Laute werden einem Bild der Buchstabentabelle zugeordnet, wo sich auch der entsprechende Buchstabe finden lässt. So verschriften

die Schüler_innen Buchstabe um Buchstabe, bis das ganze Wort entsteht. Nachfolgend die *Abbildung 16*, die den Zusammenzug von analytischen und synthetischen Vorgehensweisen aufzeigen soll.

Abbildung 16. Aufbau synthetisch-analytischer Verfahren nach Topsch. Aus Schriftspracherwerb von A. Hartinger & S. Huber (2012) S. 4.

Auf diese Weise können die Schüler_innen ohne Hilfe schreiben und ihre kommunikativen Absichten ausdrücken. Durch diese Selbsttätigkeit erfahren die Schüler_innen die Sinnhaftigkeit von Schrift. Die Methode geht davon aus, dass der Schriftspracherwerb in einem selbstgesteuerten Lernprozess geschieht (Funke, 2014, S. 21-22). Beim Konzept Lesen durch Schreiben sind drei Prinzipien leitend:

1. das lesedidaktische Prinzip
2. das lernpsychologische Prinzip
3. das schulpädagogische Prinzip

Beim lesedidaktischen Prinzip steht das Verschriften mit Hilfe der Anlauttabelle im Zentrum. Dabei kann die Phonemanalyse eine Schwierigkeit darstellen, da ein Laut im Anlaut anders klingen kann als innerhalb einer Silbe. Das Lesen selbst wird nicht geübt, sondern ergibt sich durch den Umgang mit den eigenen Verschriftungen von selbst (Friedrich, 2009, S. 53-54). Das lernpsychologische Prinzip vertraut auf die kognitive Selbststeuerung der Schüler_innen. Lehrpersonen greifen möglichst wenig in diese Selbststeuerung ein und bieten nur minimale Hilfe an, da rezeptives Lernen möglichst vermieden werden soll. Das schulpädagogische Prinzip zeigt sich in Form von Werkstattunterricht. In dieser Unterrichtsform kann selbstgesteuertes Lernen möglich werden und individualisierend und fächerübergreifend gearbeitet werden. Die Lehrpersonen stellen obligatorische und freiwillige Angebote zur Verfügung (Friedrich, 2009, S. 54). Kritik an diesem Konzept bezieht sich darauf, dass Schüler_innen wenig Unterstützung beim Leseerwerb erhalten. Man bezweifelt die Ansicht, dass sich das Lesen quasi von selbst einstellt, denn auch dieser Lernprozess kann langsam und in typischen Entwicklungsschritten geschehen. Auch betreffend der Graphem-Phonem-Zuordnung ist man skeptisch, weil diese nicht immer eindeutig ist und manche Schüler_innen damit überfordert werden können (Friedrich, 2009, S. 54). In seiner Metaanalyse zur Lernwirksamkeit von Lesen durch Schreiben findet Funke (2014) keine abschliessend aussagekräftigen Argumente für die Methode. Als wichtigstes Fazit findet er, dass die Aussagekraft seiner Untersuchung durch methodologische Begrenzungen eingeschränkt werden muss (Funke, 2014, S. 37).

5.2.3.5. Der Spracherfahrungsansatz. Der Spracherfahrungsansatz ist eine Unterrichtskonzeption und betrachtet Lesen- und Schreibenlernen als individuellen Prozess, bei welchem die Kinder mit völlig verschiedenen Vorerfahrungen einsteigen. Die Schrift gilt dabei als Medium mit eigener Logik, aber durch das alphabetische Prinzip hat sie einen engen Bezug zur Lautsprache. Lesen- und Schreibenlernen soll sich zu Beginn v.a. an der Lautsprache orientieren und die wechselseitige Übersetzbarkeit von Sprache und Schrift ermöglichen. Das Lesen- und Schreibenlernen wird als eigenständige Rekonstruktion des Schriftsystems durch die Kinder verstanden. Es bedarf somit Raum für die eigenen Erfahrungen und Versuche und ebenso bedarf es Modellen schrifterfahrener Erwachsener, um in der Entwicklung hin zur Konvention, Alternativen zu eigenen Versuchen aufzuzeigen. Empirische Befunde untermauern das Vorgehen, dass Kinder erst nach einer weitgehend lautgerechten Verschriftung auf korrekte Verschriftungen aufmerksam gemacht werden sollen (Brinkmann, 2018, S. 28-32). Dieser Ansatz kann für Lehrpersonen herausfordernd sein, da sie für alle Schüler_innen eine eigene Systematik entwickeln müssen. Der Ansatz stellt hohe didaktische und diagnostische Anforderungen an die Lehrpersonen. Können diese nicht erfüllt werden, ist eine optimale Begleitung in Frage gestellt. Der Ansatz kann aber auch als Ergänzung zu klassischen Lehrmethoden verstanden werden und neue Inputs liefern (Friedrich, 2009, S. 53).

5.2.3.6. Stufen-, Entwicklungsmodelle. Stufen- bzw. Entwicklungsmodelle prägen das aktuelle Verständnis des Schriftspracherwerbs. Sie stellen die aktive Denkentwicklung der Kinder in den Vordergrund. Lesen und schreiben lernt man über zentrale Einsichten:

1. Symbolhaftigkeit der Schrift
2. Buchstabenbindung von Schrift
3. Lautbezug von Schrift
4. orthographische Regelhaftigkeit von Schrift

Gemäss diesen Einsichten kann man verschiedene Stufen der Lese- und Schreiblernprozesse beobachten. Die meisten Modelle gründen auf dem von Frith (1985) entwickelten Modell (vgl. Gold, 2018; Kirschhock, 2004; Mayer, 2019; Scheerer-Neumann, 2017). Eine zentrale Konsequenz für die Didaktik liefern Stufenmodelle dadurch, dass die Fehler eines Kindes nicht als Problem gesehen werden, sondern Einblick in die jeweils dominierende Strategie erlauben (Hartinger & Huber, 2012, S. 6-7).

Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs, v.a. Lesen und Schreiben auf Wortebene, gehören zum Bereich der kognitiven Psychologie. Hier versucht man komplexe Prozesse, wie z.B. das Lesen, in Teilprozesse zu gliedern und Hypothesen über angenommene innere kognitive Elemente, wie z.B. Gedächtnisspeicher, Teilprozesse und ihre Interaktionen zu formulieren. Die kognitive Entwicklungspsychologie interessiert sich für den zeitlichen Verlauf von Prozessen und zugehörigen Rahmenbedingungen. Stufenmodelle können eine solche Entwicklung in qualitativ unterschiedliche Stufen gliedern (Scheerer-Neumann, 2017, S. o. S.). In Deutschland entwickelte Stufenmodelle basieren hauptsächlich auf den Arbeiten von Uta Frith (1986). Die dazu entwickelten Modelle gehen einheitlich davon aus, dass eine relativ systematische Abfolge von Strategien, kognitive Prozesse, den Schriftspracherwerb abbildet. Auch bei der Bezeichnung der Strategien bezieht man sich hauptsächlich auf die Begriffe von Frith (1986), (a) Logographemisch, (b) alphabetisch und (c) orthographisch. Die Stufen werden dabei

nicht als in sich abgeschlossen verstanden, sondern zeigen sich durch die jeweilige Dominanz einer Strategie, während dem aber auch der Zugriff auf andere Strategien möglich ist (Scheerer-Neumann, 2017, S. o. S.). Die meisten Modelle basieren auf der Annahme einer Zwei-Wege-Konzeption, wie sie in *Abbildung 17* dargestellt wird. Lesen und Schreiben können über Prozesse wie die Graphem-Phonem-Korrespondenz, indirekter Weg, oder das Abrufen von wort- oder morphemspezifischer Eintragungen im orthographischen Lexikon, einem mentalen Speicher, erfolgen. Ursprünglich war das mentale orthographische Lexikon als visueller Wortspeicher gedacht. In neueren Fassungen wird aber auch eine Vernetzung zwischen dem orthographischen, dem semantischen und dem phonologischen Lexikon angenommen (Scheerer-Neumann, 2017, o. S.).

Abbildung 17. Zwei-Wege-Modell des Wortschreibens. Aus Anmerkungen zu Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs von G. Scheerer-Neumann (2017) o.S.

Die verschiedenen Stufen der Stufenmodelle beschreibt Scheerer-Neumann (2017) folgendermassen:

1. Logographemisches Lesen und Schreiben, auch als ganzheitlich, prä- oder vorphonetisch oder voralphabetisch bezeichnet. Auf dieser Stufe können nur Worte gelesen oder geschrieben werden, deren Buchstaben/Merkmale auswendig gelernt wurden.
2. Alphabetisches Lesen und Schreiben, auch als phonemisches, phonologisches oder phonographisches Lesen und Schreiben bezeichnet. Kinder auf dieser Stufe haben das alphabetische Prinzip der Schrift verstanden und nutzen die Phonem-Graphem- oder die Graphem-Phonem-Korrespondenz zum Lesen und Schreiben. Das alphabetische Schreiben erfordert phonemanalytische Kompetenzen, welche je nach Kind unterschiedlich ausgebildet sein können. Die meisten Kinder schreiben am Ende des ersten Schuljahres phonologisch ziemlich vollständig (Scheerer-Neumann, 2017, o. S.).

3. Orthographische Stufe. Die Nutzung von Strukturen oberhalb der Graphem-Phonem-Ebene kennzeichnet diese Stufe. Kinder erwerben implizit oder durch Anleitung orthographisches Wissen, wobei die alphabetische Strategie nach und nach überlagert wird. Die Regeln und Strukturen dieser Stufe sind vielfältig und entwickeln sich ab dem späten ersten Schuljahr, bis weit in die Sekundarstufe. Inwiefern diese Regeln und Strukturen implizit oder explizit erworben werden, ist unklar (Scheerer-Neumann, 2017, o. S.).

Die *Abbildung 18* veranschaulicht den Aufbau der eben erwähnten Stufen.

Abbildung 18. Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Frith. Aus Schriftspracherwerb von A. Hartinger & S. Huber (2012) S. 6.

Anfang der 1980er Jahre scheint die Frage dieser Arbeit: *Ist der Schriftspracherwerb auch in selbstregulierten Arbeitsphasen möglich*, geklärt. In Ansätzen wie Lesen durch Schreiben oder dem Spracherfahrungsansatz geht man davon aus, dass sich Lernende den Gegenstand Schriftsprache selbstreguliert und eigenaktiv erschliessen. Dazu benötigen die Lernenden Raum und Gelegenheiten zur Auseinandersetzung mit der Schriftsprache. Der Unterricht soll diese Gelegenheiten schaffen und je nach Entwicklungsstand, geeignete Materialien oder Modelle zur Verfügung stellen. Dass Schüler_innen durch diese Vorgehen die Schriftsprache erwerben können, wird vielfach belegt (vgl. Brinkmann, 2018; Funke, 2014; Hagemann, 2018). Welche orthographischen Kompetenzen daraus erwachsen, wird unterschiedlich betrachtet und soll im Weiteren dargestellt werden.

5.2.4. 21. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert entstehen zwei neue didaktische Lager. Die silbenbasierten didaktischen Ansätze fordern Gehör gegenüber offenen Lernwegskonzeptionen (Bartnitzky, 2016, S. 25). Hagemann (2018) beschreibt die silbenbasierten Ansätze als quer liegend zu den offenen Lernwegskonzeptionen, wie z.B. der Spracherfahrungsansatz oder Lesen durch Schreiben, und den Lehrwerksorientierten Ansätzen. Gemäss Hagemann (2018) gehen silbenbasierte Ansätze zwar auf die Lernausgangslagen der Schüler_innen ein, würden aber einen anderen Baustein, als den des Phonems bzw. Graphems, ins Zentrum stellen. Ausgehend von vorhandenen Wahrnehmungskategorien der Schüler_innen für Silben und Reime, werden Worte mit typischer trochäische Silbenstruktur didaktisch systematisiert. Das Ziel dabei ist, dass die Schüler_innen Regelmässigkeiten und Differenzen der Schrift, wie z.B. orthographische Muster, erkennen und rekonstruieren können. Dazu werden spielerische Wege und geeignete Visualisierungen im Unterricht angeboten. Die silbenbasierten Ansätze vereinen in ihrem Vorgehen also einerseits die eigenen Lernwege der Schüler_innen, wie auch eine linguistische Fundierung und den Aufbau eines systematischen Schriftwissens (Hagemann, 2018, S. 9). Hagemann (2018) führt in seinem kurzen historischen Überblick aus, dass es nach der Beilegung des Methodenstreits im 20. Jahrhundert ruhiger wird in der empirischen Wirksamkeitsforschung betreffend des Spracherwerbs. Mit dem Aufkommen reformpädagogischer Neuerungen oder den silbenbasierten Ansätzen, den regelmässigen Leistungsstandmessungen wie PISA oder IGLU, werden empirische Daten in Bezug zu Lese- und Rechtschreibkompetenzen wieder gefordert. In seiner Durchsicht aktueller deutschsprachiger Studien, findet Hagemann (2018) keine klaren Effekte für ein fachdidaktisches Vorgehen. Forschungsmethodische Einschränkungen beiseitelassend und grob verallgemeinernd formuliert er folgenden Gesamtbefund:

Das Konzept Lesen durch Schreiben bedingt möglicherweise schlechtere Rechtschreibleistungen, macht aber für die Leseleistung keinen Unterschied (zu fibelorientierten Lehrgangskonzepten). Die silbenanalytische Methode bietet eine heterogene Interpretationsgrundlage: sie bedingt möglicherweise bessere Rechtschreibleistungen oder macht keinen Unterschied und sie bedingt möglicherweise einen leichten Vorsprung bezogen auf die Leseleistungen oder macht keinen Unterschied.
(Hagemann, 2018, S. 11-12)

5.2.4.1. Silbenbasierte Ansätze. Gemäss Noll (2021) beschreibt das silbische Prinzip den Zusammenhang von Silbenstrukturen und der Schreibung. Weiter beschreibt es die sog. Vokalqualität, also die Gespannt- bzw. Ungespanntheit von Vokalen, wie auch die Vokalquantität bzw. Länge oder Kürze von Vokalen. Syllabische Regeln würden gemäss diesen Ansätzen die Anfangs- und Endränder einer Silbe strukturieren. Unterschieden wird bei silbenbasierten Ansätzen zwischen Sprech- und Schreibsilbe (Noll, 2021, S. 5). Geschriebene Silben sind die nächstgrössere Einheit nach den Graphemen. Zwischen Sprech- und Schreibsilbe gibt es keine Eins-zu-eins-Zuordnung. Viele Wortformen würden aufgrund silbenstruktureller Faktoren nicht der Graphem-Phonem-Korrespondenzregel entsprechen. Z.B. ist der Silbenkern der Schreibsilbe einfacher strukturiert. Somit weist die Schreibsilbe eine konstantere Form auf als die Sprechsilbe, weil im Schriftlichen immer gleich vorgegangen wird. So entstehen im Schriftlichen immer die gleichen Buchstaben- und Graphemverbindungen und das Auge lernt diese festen Muster zu erkennen und silbenstrukturelle Informationen herzuleiten (Noll, 2021, S. 5-6). Blatt, Prosch, Jarsinski, Bos und Kander (2021) beschreiben den Paradigmenwechsel in der Schriftforschung dadurch, dass man weg von der Dependenzthese, hin zu einer Interdependenzthese gelangt sei. Während in der Dependenzthese die Schrift als abhängig von der gesprochenen Sprache betrachtet wird, eröffnet die Interdependenzthese neue Perspektiven. Das Schriftsystem wird nicht als eine reine Lautschrift verstanden, sondern als eigenständiger Gegenstand, der unabhängig von der Lautsprache untersucht werden kann. Die Graphematik befasst sich mit den eigenständigen Systemen der Schrift und der Lautsprache, vergleicht sie miteinander und stellt Beziehungen her. Betrachtet man das Schriftsystem aus der Dependenzthese, ergeben sich viele Unklarheiten durch die Vielzahl an Ausnahmen und einer komplizierten Reglementierung (Blatt et al., 2021, S. 5). So schreibt Noll (2021), dass es viele Schreibungen für Wortformen gibt, die nicht mithilfe der Phonem-Graphem-Korrespondenz herleitbar sind, weil sie silbenbezogenen Regeln unterliegen (Noll, 2021, S. 4). Blatt et al. (2021) erläutern, dass die Graphematik eine weitgehende Regelmäßigkeit des Schriftsystems aufzeigen kann. Die Schrift wäre in ihrem Kernbereich, *90% des deutschen Wortschatzes*, durch nur vier Prinzipien geregelt, das phonografische, das silbische, das morphologische und das syntaktische Prinzip. Diese Erkenntnisse seien eine geeignete fachliche Grundlage, da sie verstehendes Lernen ermöglichen und nur im Peripheriebereich, *10% des deutschen Wortschatzes*, zum Ausweniglerenen anhalten würden (Blatt et al., 2021, S. 5).

Insofern wird einer Kritik von Röber-Siekmeyer und Spiekermann (2000) zur Ignorierung der Linguistik in der Theorie und Praxis des Schriftspracherwerbs endlich Rechnung getragen. Röber-Siekmeyer und Spiekermann (2000) kritisieren im Kern ihrer Argumentation die reformpädagogische Kindorientierung und der damit verbundenen didaktischen Anpassungen. Diese Anpassungen würden z.B. in den Konzepten Lesen durch Schreiben oder dem Spracherfahrungsansatz suggerieren, dass die gesprochene Sprache aus isolierbaren Lauten bestehe, welche anhand der Buchstaben einfach aneinanderreihbar wären. In Formen von offenem Unterricht würden den Lehrpersonen oft die nötigen diagnostischen, phonetischen, orthographischen und didaktischen Kenntnisse fehlen, diese Schüler_innen adäquat begleiten zu können (Röber-Siekmeyer & Spiekermann, 2000, S. 753-756). Röber-Siekmeyer und Spiekermann (2000) definieren Sprache nicht als Folge isolierbarer Laute, sondern sehen sie als prosodische Gliederung, deren kleinste Einheit die Silbe ist. Der Silbe und der damit verbundenen Kenntnisse, soll beim Rechtschreiberwerb endlich Rechnung getragen werden.

Schüler_innen würden durch den Hauptfokus der Phonem-Graphem-Korrespondenz und umgekehrt bei der Bewältigung einer der wichtigsten Aufgaben im Anfangsunterricht, dem Bezug zwischen der eigenen gesprochenen Sprache und der Schrift, ohne adäquate Anleitung gelassen, sofern sie nicht Zugang zu den silbischen Regularitäten erhalten würden. Dies sei für einen erfolgreichen Rechtschreibunterricht nicht zulässig (Röber-Siekmeyer & Spiekermann, 2000, S. 756-764).

5.3. Fazit Schriftspracherwerb

Beim Schriftspracherwerb geht es in erster Linie um die Zuordnung von Lauten zu Schriftzeichen. Dies wird in der Buchstabier- und Lautiermethode vorrangig praktiziert. Durch diese rudimentären Methoden gelingt es kognitiv vifen Schülern_innen einen Zugang zur Schriftsprache zu erlangen. Auch die heute wieder ins Zentrum rückende Silbe, wird in diesen Ansätzen bereits beachtet. Es wird aber nichts zur orthographischen Kompetenz der damaligen Schüler_innenschaft gesagt. Im Weiteren wird die Schriftsprache vielfältiger betrachtet, wie auch ein neuer Lernbegriff eingeführt. Dies hat zur Folge, dass Unterricht geöffnet wird und den Lernenden ein selbstentdeckender Zugang ermöglicht wird. Anhand einfacher Anlauttabellen und wenig Einfluss der Lehrkraft, gelingt der Schriftspracherwerb gewissen Schülern_innen. Heute versucht man die Prozesse des Schriftspracherwerbs genau abzubilden. Neben den Stufenmodellen, welche den Schriftspracherwerb in eine alphabetische und eine orthographische Stufe einteilen, spielen in den silbenbasierten Ansätzen v.a. orthographische Regularitäten eine Rolle. Spannend ist, dass im 20. Jahrhundert zwei wesentliche Vorstösse passieren. Erstens geht man didaktisch davon aus, dass Schüler_innen den Schriftspracherwerb konstruktivistisch und grossteils selbstständig meistern können. Der Unterricht wird geöffnet und der Individualität grosser Freiraum zugestanden. Zweitens entstehen erste Modellierungen, welche versuchen aufzuzeigen, welche Etappen oder Fähigkeiten beim Schriftspracherwerb zentral sind. Diese Modellierungen, wie sie ausgehend von den Arbeiten von Uta Frith geleistet wurden, bilden auch heute noch das zentrale Verständnis des Schriftspracherwerbs ab. Damit geht aber auch einher, dass die didaktischen Freiräume wieder kleiner werden und sich unterrichtliche Bemühungen auf die skizzierten Modelle konzentrieren. Mit den silbenbasierten Ansätzen wird ein weiterer Versuch unternommen, den Lerngegenstand Schriftsprache genauer zu modellieren und es wird z.T. eine Abkehr von den eigenen Wegen der Schüler_innen in die Schrift gefordert.

6. Orthographie

Der Schriftspracherwerb ist ein komplexes Thema zu dem viel geforscht wird und zu dem es verschiedene Modellierungsversuche oder didaktische Ansätze gibt. Dennoch gelingt es auch namhaften Forschern_innen kaum, empirische Belege vorzulegen, die dem einen Modell oder Verfahren den Vorzug gegenüber anderen einräumen. So schreibt z.B. Weinhold (2009), dass Brügelmann und Brinkmann (2006) nach ca. 30 Jahren Forschung zum Schriftspracherwerb, wohl die Hoffnung aufgegeben hätten, die empirische Überlegenheit eines pädagogischen Konzepts oder einer didaktischen Methode

beweisen zu können (Weinhold, 2009, S. 53). In jüngerer Zeit versuchen z.B. Jaeuthe, Lambrecht, Bosse, Bogda, und Spörer (2020) eine zusammenfassende Untersuchung der vielfältigen Modellannahmen zur Rechtschreibkompetenzentwicklung. In den nachfolgenden *Abbildungen 19* und *20*, stellen Jaeuthe et al. die Modelle für die Entwicklung der deutschen Orthographie, mit ihren jeweils angenommenen Entwicklungsschritten, dar (Jaeuthe et al., 2020, S. 824-826). Die Originalabbildung wurde aufgrund einer besseren Lesbarkeit in zwei Abbildungen aufgeteilt. Was in der zweiten Abbildung somit zu kurz kommt, sind die drei Begriffe, welche jeweils die Blöcke von oben nach unten bezeichnen. Während der oberste Block jeweils die Entwicklungsschritte aufzeigt, werden im mittleren Block die zugehörigen Begriffe abgebildet und im untersten Block wird die Zuordnung zu einem Entwicklungsschritt der jeweiligen Modelle dargestellt.

Modell	Eichler (1976)	Günther (1986)	Spitta (1988)	Valtin (1988)
Entwicklungsschritte	1) Wenige ausgezeichnete Elemente 2) Alle deutlich hörbaren Laute 3) Außerordentlich lautgetreue Schreibungen 4) Anpassung an ideal-lautliche Schreibungen 5) Entwicklung einer Schriftlautung	1) Präliteralsymbolisch 2) Logographisch 3) Alphabetisch 4) Orthographisch 5) Integrativ-Automatisiert	1) Vorkommunikative Aktivitäten 2) Vorphonetisches Stadium 3) Halbphonetisches Stadium 4) Phonetisches Stadium 5) Phonetische Umschrift unter zunehmender Berücksichtigung typischer Rechtschreibmuster 6) Übergang zur entwickelten Rechtschreibfähigkeit	0) Kritzelstufe 1) Phase des Malens willkürlicher Buchstabenfolgen 2) Vorphonetisches Niveau 3) Halbphonetisches Niveau 4) Phonetische bzw. alphabetische Strategie 5) Phonetische Umschrift und erste Verwendung orthographischer Muster 6) Orthographische Verschriftungen
Begriffe	– Phasen – Stufen – Vier übergeordnete Strategien – Regel	– Strategie – Level (analog Frith 1985) – Phase (analog Frith 1985)	– Etappen – Schreibstrategien – Stadien – Phase	– Strategie – Etappen – Stufe – Phase – Niveau
Zuordnung zu einem Entwicklungsschritt	Es werden Wörter nach Fehlern kategorisiert, jedoch erfolgt keine Zuordnung der Kinder zu einer Stufe	Dominanz einer Strategie	Keine Angaben	Keine Angabe

Abbildung 19. Modelle für die Rechtschreibkompetenzentwicklung (1). Aus Entwicklung der Rechtschreibkompetenz im zweiten und dritten Schuljahr: Eine latente Transitionsanalyse zur Überprüfung theoretischer Annahmen von J. Jaeuthe, J. Lambrecht, S. Bosse, K. Bogda, & N. Spörer (2020) S. 825.

Scheerer-Neumann (1989)	May (1990)	Brügelmann und Brinkmann (1994)	Thomé (2003)
1) Logographisch 2) Alphabetisch 2a) Beginnend alphabetisch 2b) Entfaltet alphabetisch 2c) Alphabetisch vollständig 3) Orthographisch 3a) Beginnende Einsicht 3b) Zunehmend weitere Einsichten	1) Logographemische Strategie 2) Alphabetische Strategie 3) Orthographische Strategie 4) Morphematische Strategie 5) Wortübergreifende Strategie	1) Bedeutungshaltigkeit der Schrift 2) Buchstabenbindung der Schrift 3) Lautbezug der Schrift 4) Orthographische Eigenständigkeit der Schrift 5) Lexikalische Ordnung der Schrift (Stammprinzip)	1) Protoalphabetisch-phonetische Phase 1.1) Stufe der rudimentären Verschriftungen 1.2) Stufe der beginnenden lautorientierten Schreibungen 1.3) Stufe der phonetisch orientierten Schreibungen 2) Alphabetische Phase 2.1) Stufe der phonetisch-phonologischen Schreibungen 2.2) Stufe der phonologisch orientierten Schreibungen 3) Orthographische Phase 3.1) Stufe der semi-arbiträren Übergeneralisierung 3.2) Stufe der silbisch oder morphologisch orientierten Übergeneralisierung 3.3) Stufe der korrekten Schreibungen mit wenigen Übergeneralisierungen
– Strategie – Stufe	– Strategie – Entwicklungsstadien der alphabetischen Strategie – Phasen	– Einsichten (1–4) – Schreibstrategien – Taktiken innerhalb einer Strategie (dies ergibt das Profil der Strategie)	– Phase als Überbegriff für Stufen – Stufen – Strategie
Stufen beziehen sich auf die Mehrheit der Schreibungen eines Kindes	Strategien dominieren in bestimmten Phasen, Zuordnung Lupenstellen, Strategieprofil anhand Differenz der Strategien (10-T-Wert Punkte)	Dies zeigt sich in der Abfolge dominanter (aber nicht ausschließlicher!) Schreibstrategien	Dominanz einer Phase

Abbildung 20. Modelle für die Rechtschreibkompetenzentwicklung (2). Aus Entwicklung der Rechtschreibkompetenz im zweiten und dritten Schuljahr: Eine latente Transitionsanalyse zur Überprüfung theoretischer Annahmen von J. Jaeuthe, J. Lambrecht, S. Bosse, K. Bogda, & N. Spörer (2020) S. 825.

Beim Vergleich der Modelle resümieren Jaeuthe et al. (2020), dass nicht nur viele unterschiedliche Entwicklungsschritte angegeben werden, sondern ebenso eine Vielfalt an Begriffen existiert. Als Gemeinsamkeiten erwähnen sie, dass die Entwicklung der Rechtschreibkompetenz in den meisten Modellen als hierarchisch dargestellt wird und dass es inhaltliche Überschneidungen gibt. Ausgehend von den Schreibprodukten der Schüler_innen können Jaeuthe et al. (2020) Kompetenzniveaus herauslesen, welche in allen Modellen gemeinsam qualitative Unterschiede abbilden. Die Kompetenzniveaus beschreiben sie wie folgt:

1. Es entstehen erste Schreibprodukte, wobei die Schreibungen noch nicht der Lautung eines Wortes entsprechen. Je nach Modell können dies erste gekritzelte Zeichen oder einzelne Buchstaben sein.
2. Es entstehen Schreibprodukte, die sich an der Lautung eines Wortes orientieren, sodass die Schreibung eines Wortes seiner Lautung entspricht.
3. Es entstehen korrekte Schreibungen, welche sich nicht ausschliesslich über die Lautung des Wortes erklären lassen (Jaeuthe et al., 2020, S. 829).

Abschliessend formulieren Jaeuthe et al. (2020), dass die Modellannahmen noch nicht durch empirische Befunde gesichert werden konnten und dass einzig klar sei, dass der Rechtschreiberwerb, wie theoretisch vermutet, von niedrigeren zu höheren Kompetenzniveaus erfolgt. Auch fanden sie in ihren eigenen Untersuchungen, dass die Heterogenität der Schüler_innen in Bezug auf die unterschiedlichen Kompetenzniveaus durchaus grösser sei, als bisher angenommen. Jaeuthe et al. (2020) betonen, dass die Verwendung von Rechtschreibstrategien, auf dem Weg zu Rechtschreibkompetenz eine zentrale Rolle spielt (vgl. Naumann, 2023). Als Rechtschreibstrategien erwähnen sie sowohl die Fähigkeit zum lautgetreuen Schreiben von Worten, wie auch die Berücksichtigung von orthographischen und morphematischen Regeln. (Jaeuthe et al., 2020, S. 829-842).

Wie die Rechtschreibkompetenz genau entsteht, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Es zeigt sich aber im wissenschaftlichen Dialog, dass die phonographische Schreibung eine zentrale Voraussetzung ist und dass darauf aufbauend Schreibungen entstehen, welche sich an orthographischen Strukturen orientieren. Dass Lehrpersonen diese individuellen Orientierungen erkennen und aufgreifen, scheint für eine kompetente Rechtschreibförderung wichtig. Wie der Lernprozess beim Orthographieerwerb genau aussehen kann, erklären z.B. Günther et al. (2010). Auch wenn die Autoren_innen eine andere Terminologie verwenden, nehmen sie explizit Bezug zu oben abgebildeten Modellen. Die Grundüberlegung von Günther et al. (2010) ist die, dass sich die mentalen Repräsentationen sprachlicher Einheiten beim Kind durch den Schriftspracherwerb verändern. Diese Repräsentationen würden während des Schriftspracherwerbs stärker gegliedert. Sie unterteilen den Schriftspracherwerb in drei verschiedene Strategien. (a) Die erste dieser Strategien ist die semantische Strategie und entspricht in anderen Modellen der sog. logographischen Phase. Anhand dieser Strategie verbinden Kinder ein graphisches Element mit einer Lautlichkeit und einer Bedeutung. So erkennen sie z.B. das Emblem einer Marke, können den Namen nennen und wissen was dieses Ding ist. Nun können die Kinder zwar anhand eines graphischen Zeichens eine Lautung vornehmen und eine Bedeutung zuschreiben aber das Ganze ist noch eine Gesamtrepräsentation und nicht einzeln verfügbar. Ein Name wird immer zusammen mit der Sache, welche er bezeichnet aktiviert. Sie sind noch untrennbar verbunden und können sowohl durch akustische wie auch visuelle Fragmente aktiviert werden. Man kann jetzt auf eine bestimmte Art lesen aber nicht schreiben, weil das visuelle Symbol ungegliedert wahrgenommen wird und im Gedächtnis ebenfalls noch keine gegliederten Repräsentationen vorhanden sind. Woran die Kinder ein Wort erkennen ist nicht klar, es können zufällig eingeprägte visuelle Merkmale sein. (Günther et al., 2010, S. 27-28). (b) Die nächste Strategie heisst phonographische Strategie und entspricht in anderen Modellen der sog. alphabetischen Phase. Mit dieser Strategie kann das Kind zwischen dem Namen und dem

zugehörigen Ding unterscheiden. Buchstaben und Lautfolgen werden nun einander zugeordnet. Erst durch die Unterscheidung von Wort und Bedeutung kann das Wort selbst zum Gegenstand kognitiver Vorgänge werden. Zwischen der visuellen Form (Wort) und der Lautform werden Verbindungen hergestellt. So wird ein Wort dann erkannt, wenn aus einem Hörerignis eine Verbindung zu einem Lexikoneintrag gefunden wird. Günther et al. (2010) beschreiben den Unterschied zur semantischen Strategie darin, dass erstens die mentale Repräsentation von Wort und Sache nun getrennt aber einander zugeordnet sind und zweitens der Zugriff nun auf die phonologische Repräsentation hin erfolgt (Günther et al., 2010, S. 28-30). (c) Die nächste Strategie heisst grammatische Strategie und wird in anderen Modellen auch als orthographische Phase bezeichnet. In dieser Strategie löst sich das Kind von phonographischen Strukturen und entdeckt nun in den Wortgestalten unbekannte Strukturen. Es findet also Verschriftungen, welche nicht rein phonographisch erklärbar sind. Es bestehen also noch keine Repräsentationen, welche es erlauben diese Besonderheiten zu erklären. Der Aufbau eines strukturierten kognitiven Systems, auf der Grundlage der Wortform wird aufgebaut und mit dem System der Lautsprache kombiniert (Günther et al., 2010, S. 30-31). «Beim Schriftspracherwerb geht es darum, die lexikalischen Einheiten nach sprachlichen Parametern zu ordnen *und* einen effizienten Zugriff auf die in dieser Organisation aufgehobenen Einheiten zu erwerben» (Günther et al., 2010, S. 31). Nun entstehen komplexe, vielfach vernetzte Repräsentationen. Ein Lexikoneintrag wird z.B. mit semantisch ähnlichen Worten, Worten die sich reimen oder die eine Formähnlichkeit aufweisen verbunden (Günther et al., 2010, S. 32).

Der Erwerb der deutschen Orthographie wird also nicht einheitlich modelliert. Es zeigen sich aber insofern Gemeinsamkeiten, als dass dieser von einfacheren zu komplexeren Vorgängen verläuft. Eine gemeinsame Vorbedingung für den Orthographieerwerb wird in einer lautgetreuen Verschriftung gesehen. Wird diese gemeistert, kann eine Orientierung an orthographischen Strukturen möglich werden. Hier ist anzumerken, dass Stufen oder Phasen der orthographischen Entwicklung nicht als in sich abgeschlossen betrachtet werden. Strukturelle Merkmale der Schrift müssen für Lernende beim Orthographieerwerb Gegenstand der Betrachtung werden.

6.1. Die Prinzipien der deutschen Orthographie.

Die Grundprinzipien der deutschen Orthographie lassen sich in ein *phonologisches* und *semantisches* Prinzip einordnen. Während das phonologische Prinzip in die Unterthemen des *phonematischen*, *silbischen* und *prosodischen* Prinzips unterteilt werden, sind dies beim semantischen Prinzip die Unterthemen des *morphematischen*, *lexikalischen* und des *syntaktischen* Prinzips (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.). Im folgenden werden die Unterthemen des phonologischen und semantischen Prinzips erläutert.

Die Grundannahme des phonematischen Prinzips besteht darin, dass (a) die phonologische Struktur der Sprache in der Schriftsprache abbildbar ist. Das Phonem ist dabei der erste zentrale Lerngegenstand beim Schriftspracherwerb. Weitere Annahmen dieses Prinzips sind, (b) dass jedem Phonem ein Graphem zugeordnet werden kann, (c) dass ein Laut durch einen oder mehrere Buchstaben abgebildet werden kann, z.B. entspricht das Sch nur einem Laut, (d) dass ein Laut durch unterschiedliche Buchstaben abgebildet werden kann, z.B. Ferse-Vers und (e) dass ein Buchstabe

mehrere Laute repräsentieren kann, z.B. Vase-Vater. Wenn die Phonem-Graphem-Korrespondenz erworben ist, können abweichende Schreibungen eingeführt werden (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.).

Beim silbischen Prinzip geht man davon aus, dass der Grundtyp des deutschen Wortes aus zwei Silben besteht. Dieser Grundtyp wird als *Trochäus* bezeichnet und zeichnet sich durch eine betonte Hauptsilbe, *1. Silbe* und eine unbetonte Reduktionssilbe, *2. Silbe* aus. In jeder Silbe kommt immer ein Vokal vor, wobei dieser in der Hauptsilbe lang oder kurz gesprochen werden kann und in der Reduktionssilbe immer durch den Vokal *e* repräsentiert wird, z.B. *Sil-be* oder *Ta-fel*. Eine einzelne Silbe kann weiter in einen Anfangsrand *Onset*, den Kern *Nucleus* und einen Endrand *Coda* unterteilt werden. Der Kern ist dabei immer mit einem oder mehreren Vokalen besetzt. Der Anfangs- und Endrand kann mit einem oder mehreren Konsonanten besetzt sein (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.). Wenn der Endrand der betonten ersten Silbe nicht besetzt ist, spricht man von einer offenen Silbe und der Vokal wird lang gesprochen. Ist diese Stelle jedoch besetzt, spricht man von einer geschlossenen Silbe und der Vokal wird kurz gesprochen, z.B. *Ro-se* oder *Ru-der* werden als offene erste Silben bezeichnet, weil auf den Vokal kein Buchstabe folgt, hingegen *Win-ter* oder *wün-schen* sind geschlossene erste Silben, weil auf den Vokal ein Buchstabe folgt (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.). Um diese Struktur zu vermitteln, geht man zunächst von Wörtern mit offenen Silben aus, anschliessend werden Wörter mit geschlossenen Silben und solche mit unterschiedlichen Endungen verinnerlicht (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.).

Das prosodische Prinzip unterscheidet die Intonation, *Wort-, Satzmelodie* oder *Tonhöhenveränderung*, die Rhythmik, *Pausen beim Sprechen* oder *unterschiedliche Länge von Vokalen* und die Betonung, *Hervorheben einzelner Silben, Wörter oder Satzteilen*. Es gilt hier die Regel, dass die betonte Silbe Aufschluss über die Schreibung vermittelt, wobei meist die vorletzte Silbe betont wird. Hier geht es darum den Schülern_innen ihre natürliche Aussprache und die Betonungen bewusst zu machen (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.).

Im morphematischen Prinzip geht es um die Morphemkonstanz der deutschen Schreibung. Ein Morphem ist dabei die kleinste bedeutungstragende Einheit oder die Einheit mit einer Funktion. Da der Wortstamm eines deutschen Wortes immer die kleinste bedeutungstragende Einheit ist, spricht man auch vom Stammmorphem. Dieses Stammmorphem wird nie verändert und bleibt immer gleich (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.).

Im lexikalischen Prinzip geht es darum, dass nicht erklärbare Wörter auswendig gelernt werden müssen und ein sog. Lexikon aufgebaut werden soll (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.). Das syntaktische Prinzip befasst sich mit der Bildung von Wortgruppen und deren Abgrenzung untereinander. Dabei wird z.B. über die Ersatzprobe versucht, Satzglieder zu erkennen. Auch das Erkennen der Grossschreibung spielt hier eine Rolle. V.a. zwei Regeln sind in der Anwendung des syntaktischen Prinzips wichtig: (a) Kann vor ein Wort ein flektiertes Adjektiv gesetzt werden, handelt es sich um ein Nomen. (b) Ein grosszuschreibendes Kernwort einer Nominalphrase steht immer rechts am Ende der syntaktischen Einheit. Aber auch die Zeichensetzung gehört zum syntaktischen Prinzip. Z.B. markiert der Punkt eine geschlossene syntaktische Einheit, während das Komma Aufzählungen, Herausstellungen oder Satzgrenzen markiert (Andreas & Andreas, 2019, S. o. S.).

Gemäss Günther et al. (2010) werden deutsche Wortschreibungen wesentlich durch vier Punkte bestimmt. Wer also Kenntnis zur phonographischen, silbischen und morphematischen Struktur der Orthographie aneignet, kann mehr oder weniger kompetent und orthographisch korrekt schreiben (vgl. Lessmann, 2017; Corvacho del Toro und Thomé, 2021). Als letzten Punkt erwähnen die Autoren_innen, dass auch Merkwortschreibungen die orthographische Kompetenz ergänzen müssen, da einige Schreibungen nur bedingt regulär seien. Dies sind z.B. Schreibungen von *v* für *f*-Laute, Doppelvokale wie in *Boot* oder *Haar* (Günther et al., 2010, S. 41-43).

Das phonographische Prinzip ist das Grundprinzip jeder Alphabetschrift. Es besagt, dass man aus dem Gesprochenen Phoneme, entnehmen kann und sie mittels Graphemen abbilden kann. Wer diese Phonem-Graphem-Korrespondenzen meistert, verschriftet ca. 90% aller Worte korrekt (Lessmann, 2017, S. 8).

Beim silbischen Prinzip ist die zweisilbige trochäische Silbenstruktur der schriftlichen Silbe das zentrale Element. So können z.B. Konsonantendopplungen erklärt werden, die nicht hörbar erklärt werden können (Lessmann, 2017, S. 8).

Das morphologische Prinzip bestimmt das *Morphem* als kleinste bedeutungstragende Einheit. Durch dessen Konstanz, die sog. Morphemkonstanz, steht eine verlässliche Struktur zur Rechtschreibung zur Verfügung (Lessmann, 2017, S. 8).

Während Günther et al. (2010) z.B. noch die Merkwortstrategie anfügen, die für Worte gebraucht wird, welche durch kein Prinzip erklärbar sind, erwähnt Lessmann (2017) z.B. noch das syntaktische Prinzip, welches über die blosser Wortschreibung hinaus Rechtschreibsicherheit ermöglicht.

6.2. Methoden zum Orthographieerwerb

Riegler, Wiprächtiger-Geppert, Kusche und Schurig (2020) konstatieren, dass die Rechtschreibleistungen von Grundschulern_innen nach wie vor nicht gut sind. Dieser Umstand würde regelmässig durch die einschlägigen Schulleistungsstudien bestätigt. Es gelinge dem Rechtschreibunterricht während der Grundschulzeit nicht, alle Schüler_innen zu einem orthographisch sicheren Umgang mit der Schriftsprache zu befähigen. Dies sei nicht dem Umstand geschuldet, dass es an didaktischen Theorien oder Vorschlägen mangle, viel eher dem Umstand, dass diese Theorien und Vorschläge nicht im Unterricht umgesetzt würden. In ihrer Untersuchung, zeigt sich, dass rechtschreibdidaktische Innovationen der letzten Jahrzehnte nur vereinzelt den Weg in die Praxis fanden (Riegler et al., 2020, S. 51-66). Wie aber sollen rechtschreibdidaktische Innovationen ihren Weg in die Praxis finden, wenn auf wissenschaftlicher Seite keine Klarheit herrscht?

«In der Didaktik gibt es keine Entscheidungsexperimente, deren Befunde erlauben, Methoden als generell «wirksamer» zu beurteilen. Je nach Konzept, in das sie eingebettet werden, und je nach Kontext, in dem sie umgesetzt werden, streuen die Effekte jeweils breit» (Brügelmann, 2015, S. 188). Brügelmann (2015) resümiert vier verschiedene Methoden zum Schriftspracherwerb/Orthographieerwerb:

1. Wortschatzübungen: Auch wenn sich in bestimmten Untersuchungen positive Resultate für Übungen mit Wortlisten finden, sind diese kritisch zu hinterfragen. Manchmal verblassen die Trainingseffekte über die Zeit oder der Transfer auf ungeübte Worte bleibt aus. Die Resultate zwischen geübten und freien Texten lassen auch kein eindeutiges Fazit zugunsten der Methode zu. Was sich zeigte ist, dass der individuelle Bezug zu den Worten eine Rolle spielt. Wie oft ein bestimmtes Wort geschrieben wird und wie orthographisch schwierig dieses Wort ist, scheint die Rechtschreibleistung des Wortes mehr zu beeinflussen als die Übung im Unterricht. Es empfiehlt sich somit den Übungswortschatz eines Kindes individuell zu erstellen und nicht anhand allgemeiner Listen zu arbeiten (Brügelmann, 2015, S. 188-190).

2. Regelorientierter Unterricht: Hier werden bestimmte Rechtschreibphänomene durch die Vermittlung expliziter Regeln erarbeitet. Da die deutsche Rechtschreibung aber äusserst komplex ist, kann dies nur in Teilgebieten geleistet werden. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass sich Schüler_innen diese Teilgebiete auch ohne explizite Anleitung erarbeiten oder von expliziter Anleitung nur wenig profitieren (Brügelmann, 2015, S. 191).

3. Sprachsystematische Konzepte: Hier unterscheidet Brügelmann (2015) zwischen Ansätzen, welche sich entweder auf Sprech- oder Rechtschreibsilben beziehen. Auch hier zeigt sich, dass man kein Konzept dem anderen vorziehen kann und dass die grössten Effekte dann zu erwarten sind, wenn die Passung zwischen Konzept, Lerner_in und Lehrperson in jedem Fall individuell gestaltet wird und flexibel bleibt (Brügelmann, 2015, S. 192-193).

4. Aneignungstheoretische Ansätze: Sie konzentrieren sich auf die implizite Musterbildung, wie dies z.B. beim Spracherfahrungsansatz der Fall ist. Hier soll durch lautorientiertes Schreiben die alphabetische Strategie angeeignet werden. Es konnte gezeigt werden, dass dieser Ansatz in Kombination mit freiem oder spontanem Schreiben v.a. in der Anfangsphase des Schriftspracherwerbs oder auch für Kinder mit wenigen schriftsprachlichen Voraussetzungen erfolgsversprechend ist. Die Angst, dass durch das lauttreue Verschriften Fehlschreibungen persistieren, ist unbegründet (Brügelmann, 2015, S. 193-194).

Brügelmann (2015) resümiert, dass jede Methode erfolgreich sein kann, wenn eine Passung zwischen Lerner_in, Methode und Lehrperson erreicht wird. Dies hängt weitgehend von der Kompetenz der Lehrperson und ihrem Know-how ab (Brügelmann, 2015, S. 195-196). Weitere Faktoren bedingen eine gelungene Rechtschreibförderung, wobei die Lehrperson, die didaktischen Materialien oder der Unterricht eine Rolle spielen können.

6.3. Professionalität von Lehrpersonen

Die Professionalität von Lehrpersonen spielt auch beim Schriftspracherwerb eine bedeutende Rolle. Dabei wird unter fachlichem Wissen, Wissen über Fakten des Faches und deren Begründung verstanden. Es ist aber nicht einfach dieses Professionswissen abzubilden, weil sich zwei linguistische Disziplinen mit dem Schriftsystem befassen: Orthographie und Graphematik. Die Orthographie hat die richtige und normierte Schreibung zum Ziel. Die Graphematik hingegen, verfolgt eine funktionale Perspektive auf die Schriftstrukturen (Jagemann, 2018, S. 13-14). Jagemann (2018) unterscheidet professionelles Fachwissen vom Wissen Schriftkundiger. Während letztere meist eine Eins-zu-eins-Zuordnung

von gesprochener und geschriebener Sprache annehmen, sollten erstere das Schriftsystem als Ganzes erklären können. Auch wenn es Schüler_innen gelingt, den Schriftspracherwerb durch bloße Erklärungen anhand einer schriftgeprägten Lautwahrnehmung meistern zu können, zeigt sich, dass gerade Schüler_innen mit Schwierigkeiten in diesem Bereich davon profitieren, wenn Lehrpersonen norm- und strukturorientierte Rückmeldungen geben können (Jagemann, 2018, S. 14-15). In der folgenden *Abbildung 21* versucht Jagemann (2018) die schriftsystematische Professionalität zu modellieren. Unterteilt wird die Abbildung in fachliche und didaktische Anforderungen.

Abbildung 21. Modellierung schriftsystematischer Professionalität. Aus Schriftsystematisches Professionswissen. Neuralgische Punkte und ein Vorschlag zur Modellierung von S. Jagemann (2018) S. 24. In S. Riegler & S. Weinhold, Rechtschreiben unterrichten. Lehrerforschung in der Orthographiedidaktik (S. 13-28). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.

Bezogen auf die fachlichen Anforderungen, sollten Lehrpersonen über phonographisches Wissen verfügen, und die Beziehungen zwischen Laut- und Schriftbild erklären können. Zudem sollten sie über strukturelles Wissen verfügen und bedeutsame silbische, morphologische und syntaktische Einheiten explizit erklären können. Weiter wird auch funktionales Wissen gefordert, wobei die Funktion schriftsystematischer Markierungen verstanden ist und erklärt werden kann (Jagemann, 2018, S. 22). Auf der didaktischen Seite sollten Lehrpersonen fähig sein, die Schüler_innenschreibungen schriftsystematisch analysieren zu können und mögliche Schwierigkeiten vorherzusehen. Auch sollten sie geplanten Unterricht durchführen können und bei Schüler_innenfragen direkt und richtig reagieren können. Neben der Planung des Unterrichts, spielt auch die Bewertung und Auswahl geeigneter didaktischer Materialien eine wichtige Rolle (Jagemann, 2018, S. 23). Jagemann (2018) unterstreicht in ihren Schilderungen die Rolle des Wissens zu strukturellen und funktionalen Besonderheiten. Denn die Vermittlung dieses Wissens ermögliche es Lehrpersonen, bei den Schülern_innen sinnvolle Hypothesen zu provozieren, welche über die Phonographie hinaus gingen und so das schriftsystematische Problemlösewissen explizit gefördert werde (Jagemann, 2018, S. 23).

6.4. Didaktische Materialien zum Schriftspracherwerb

In ihrer Arbeit zu didaktischen Materialien für den Schriftspracherwerb weist Corban (2018) zunächst auf ein Problem hin, welches zwischen Theorie und Praxis besteht. Während man in der Theorie über graphematisches Fachwissen verfügt, lehrt man in der Praxis noch einfache Laut-Buchstaben-Zuordnung. Dies, obwohl der Erwerb des deutschen Schriftsystems wesentlich mehr verlangt als die bloße Zuordnung von Lauten zu Schriftzeichen (Corban, 2018, S. 193). Corban (2018) stellt folgende Fragen, welche den fachdidaktischen Diskurs bestimmen:

1. Können Kinder durch richtiges Sprechen schreiben lernen oder brauchen sie von Anfang an eine Orientierung an Schrift?
2. Mit welcher schriftsprachlichen Einheit soll im Anfangsunterricht gearbeitet werden? Mit der Silbe, dem Laut oder dem geschriebenen Wort?
3. Benötigen Kinder einen strukturierten Lehrgang, der nach angenommenen Erwerbsfolgen modelliert ist, oder können sie den Prozess individuell durchlaufen?
4. Brauchen Kinder die Vorgabe von Regeln oder können sie diese selbst entdecken? (Corban, 2018, S. 194-195).

Leider führt Corban (2018) weiter aus, dass keine empirischen Belege vorhanden sind, welche helfen, diese Fragen klar zu beantworten. Dies führe dazu, dass weiterhin sowohl im Unterricht wie auch bei der Gestaltung von Lehrmitteln auf die Lautorientierung gesetzt werde. Stufenmodelle des Lesen- und Schreibenlernens sind dabei die zentralen Bezugsgrößen. Die Praxis zeigt aber immer wieder, dass es auch Schüler_innen gibt, welche keinen Zugang zur alphabetischen Strategie finden (Corban, 2018, S. 196).

6.5. Orthographieunterricht gestalten

Waschewski (2018) fordert einen Rechtschreibunterricht, der einem Perspektivenwechsel, wie er durch den Umgang mit Heterogenität, einer neuen Kompetenzorientierung und der damit verbundenen Qualitätssicherung gefordert wird, gerecht werden kann. Es reiche jedoch nicht, im Unterricht lediglich die Organisations- und Sozialformen zu verändern, vielmehr müssten auch die Lehr-Lern-Prozesse und die Unterrichtsqualität umgestaltet werden. Lehrpersonen sind aufgefordert, ihr Selbstverständnis kritisch zu hinterfragen und ev. anzupassen. In einer veränderten Lernlandschaft sind sie nicht einfach Wissensvermittler_innen, sondern übernehmen zunehmend coachende und gestaltende Funktionen (Waschewski, 2018, S. 173). Bezüglich des Schriftspracherwerbs erwähnt Waschewski (2018), dass sich in den letzten drei Jahrzehnten nicht gerade viel am Unterricht verändert habe und man an traditionellen Konzepten und Methoden festhalte. Dies liege v.a. daran, dass in der Fachdidaktik kein Konsens darüber bestehe, wie der Schriftspracherwerb genau ablaufe und wie dieser zu modellieren oder gar zu vermitteln sei. In dieser Kontroverse gelingt es nicht, einen evidenzbasierten Gewinner zu finden (Waschewski, 2018, S. 175). So würde sich der Unterricht stark an einer orthographischen Perspektive ausrichten, bei der in einem ersten Schritt die alphabetische Stufe mit der Phonem-

Graphem-Korrespondenz im Zentrum steht und später von der orthographischen Strategie abgelöst würde. Problematisch dabei findet Waschewski (2018) die Vorstellung, dass die lautgetreue Schreibung der Normalfall im Deutschen sei. Diese Orthographietheorie würde ein schriftsprachliches Verständnis verkürzt darstellen, was durch die Graphematik längst belegt sei (Waschewski, 2018, S. 176). Weiter fordert Waschewski (2018), dass Lehrpersonen bewusst sein sollte, welche Erkenntnisse über das Schriftsystem sie den Schülern_innen zugänglich machen wollen, sowohl über den Unterricht, wie auch über die Auswahl der Lernmaterialien. Gerade bezüglich der Lernmaterialien, konstatiert Waschewski (2018) eine klare Dominanz der segmentalen Zuordnung vom Laut zum Schriftzeichen. Die silbischen Ansätze seien zwar vorhanden, aber klar in der Minderzahl und z.T. ungeeignet aufgebaut (Waschewski, 2018, S. 177).

Dehn (2004) beschreibt den schulischen Schriftspracherwerb folgendermassen:

Schriftspracherwerb ist ein dynamischer Prozess, in dem es keine 1:1 Entsprechung von Lehr- und Lernprozessen gibt. Das Beobachten von Lernvoraussetzungen und Lernprozessen setzt eine Haltung voraus, die Fehler als lernspezifische Notwendigkeit ansieht und auf Dialog mit den Lernenden gerichtet ist. Stufenmodelle des (Schrift-) Spracherwerbs taugen als Orientierungsgrundlage zum Massstab der Förderung, sollten aber nicht als Norm für individuelle Entwicklungsprozesse verwendet werden. (Dehn, 2004, S. 75)

Dehn (2004) führt weiter aus, dass es schwer möglich ist, klassenübergreifend einen didaktischen Ansatz zu verfolgen. In ihren Studien profitiert jeweils nur ein geringer Prozentsatz von den gewählten Strategien und es werden sogar andere Kompetenzen als die eigentlichen Zielkompetenzen des Ansatzes gefördert. Als wenig lernförderlich beschreibt sie die Fixierung auf die Teilkompetenzen, welche eine vorhandene Schwierigkeit beim Schriftspracherwerb kennzeichnen. Es sei effizienter, Förderung auf das Ziel hin auszurichten und globale Operationen ins Auge zu fassen. Dehn (2004) findet die Eigendynamik von Lernenden in Bezug auf ihre jeweiligen Zugriffsweisen bestätigt. Somit könnten direkte Hilfestellungen Fehler oder Schwierigkeiten kaum beheben. Dehn (2004) plädiert für ein individuell-biographisches Förderkonzept, welches in den pädagogischen Kontext integrierbar ist (Dehn, 2004, S. 75-78). Dehn (2004) ermutigt, die Fehler von Schülern_innen als Anknüpfungspunkte zu sehen, diagnostische Ergebnisse auch dazu zu verwenden, das Können der Schüler_innen herauszustreichen und ebenso die lehrseitigen methodisch-didaktischen oder kommunikativen Kompetenzen zu hinterfragen und zu erweitern. Das Beobachten von Lernprozessen wird als zentral beschrieben und lässt sich nicht an bestimmte Zeitpunkte oder Verfahren abgeben (Dehn, 2004, S. 78-79). Dehn (2004) warnt vor einer zu grossen Fixiertheit auf die Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs. In ihren Studien fand sie Belege dafür, dass die Verläufe der Schriftaneignung sehr unterschiedlich sind. Sie fand heraus, dass Schüler_innen, die Lernschwierigkeiten überwinden konnten, postulierte Entwicklungsstufen sehr rasch durchliefen, so dass langes Verweilen auf einzelnen Stufen eher zu Verzögerungen im individuellen Schriftspracherwerb führte. Dehn (2004) empfiehlt die Stufenmodelle als Orientierungsrahmen. Man solle aber stets der Komplexität individuellen Schriftspracherwerbs Rechnung tragen und die eigendynamischen Aneignungsprozesse berücksichtigen und fördern (Dehn, 2004, S. 79).

6.6. Fazit Orthographie

Der Orthographieerwerb verläuft in verschiedenen Modellansichten von niedrigen zu höheren Kompetenzstufen. Schüler_innen orientieren sich beim Verschriften zuerst an der Lautung und nach und nach an Regelmäßigkeiten, welche nicht ausschliesslich über die Lautung erklärt werden können. Einsicht in drei grundlegende Prinzipien ermöglicht eine angemessene orthographische Kompetenz auf Wortebene. Wer also Einsicht ins phonographische, silbische und morphologische Prinzip erwirbt, schreibt die meisten deutschen Worte richtig. Ergänzt wird die orthographische Kompetenz durch Merkwortschreibungen oder auch das syntaktische Prinzip. Beim Orthographieerwerb werden die kognitiven Strukturen der Lernenden neu gegliedert und vernetzt. Die Lernausgangslagen sind bei Lernenden heterogen und durch den Unterricht soll eine Passung zwischen Individuum und Lerngegenstand erreicht werden. Dazu muss die Lehrperson über das nötige Fachwissen verfügen, die geeignete Aneignungsform finden und das entsprechende Material bereitstellen. Damit der Orthographieerwerb in selbstreguliertem Lernen erfolgreich sein kann, müssen die Lernausgangslagen und die Motivation der Lernenden optimal sein.

7. Fazit und Ausblick

Es zeigte sich, dass der Schriftspracherwerb, wie auch der Orthographieerwerb in selbstregulierten Lernphasen möglich ist. Dazu müssen Lernende die entsprechenden Lernvoraussetzungen mitbringen, d.h. zu selbstreguliertem Lernen in der Lage sein. Diesbezüglich wurden folgende Voraussetzungen gefunden:

1. Sich selbst angemessene Ziele setzen können
2. Den Ist-Zustand, sowie die Ist-Soll-Differenzen erfassen können
3. Wissen darüber, wie man die Ist-Soll-Differenz bewältigen kann
4. Fähigkeit Lernprozesse zu starten und aufrechtzuerhalten (Götz, 2017, S. 146-147).

Es muss hierbei aber relativiert werden, dass es z.B. keine einheitliche Definition von SRL gibt und dass eine ausschliessliche Selbststeuerung im schulischen Kontext eher unrealistisch ist. Lernende gestalten bei SRL zwar einen Grossteil des Lernprozesses selbst aber der Lehrperson wird dennoch eine unterstützende Rolle zugeschrieben. Auch wurde nicht klar, wie Modelle von SRL in Bezug zu implizitem Lernen stehen. SRL wird als ein Set aus Lernstrategien verstanden, welche zur Lösung von Aufgaben herangezogen werden können. Diese Lernstrategien sollen fach- und kontextspezifisch durch die Lehrperson vermittelt werden und an unterschiedliche Altersstufen angepasst sein. Diese Lernstrategien können z.B. Wiederholungsstrategien, Elaborationsstrategien, Organisationsstrategien, Planungsstrategien, Überwachungsstrategien, Kontrollstrategien oder ressourcenbezogene Lernstrategien sein. Da für die einen der Lerngegenstand Orthographie ein extern gesetztes Ziel ist, muss der Bezug zum Vorwissen, die Selbstbestimmung und der Bezug zur Umwelt genau bedacht werden. So erhöhen wir die Möglichkeit, dass extern gesetzte Ziele übernommen werden. Für den Orthographieerwerb gelten der Erwerb der Lautsprache und eine

dadurch, an der Lautung orientierte Schreibweise, als Voraussetzungen für eine beginnende Orientierung an orthographischen Elementen der Schrift. In Bezug zu SRL können aneignungstheoretische Ansätze als didaktische Grundlage dienen, obwohl auch ihnen keine empirische Überlegenheit in Bezug auf Lernerfolg zugeschrieben wird. Ob wir uns eher am richtigen Sprechen oder der Schrift, am Laut, an der Silbe oder dem Wort orientieren sollen, beantwortet die Wissenschaft unterschiedlich. Ob ein strukturierter Lehrgang oder individuelle Prozesse bevorzugt werden sollen, oder ob wir die Regeln der Orthographie vorgeben sollen oder die Schüler_innen diese selbstständig entdecken, wird ebenfalls kontrovers diskutiert. Die Schriftsprache erlernen wir in der Auseinandersetzung mit Schrift. Dabei bilden sich neue kognitive Strukturen aus. Die Eckpfeiler eines gelungenen Schriftspracherwerbs sind in der Passung von Lerner_in, Lerngegenstand und Vermittlung zu verstehen. Hierbei kommt der Lehrperson eine entscheidende Bedeutung zu, indem sie die Lernenden und ihre schriftsprachlichen Lernvoraussetzungen adäquat erfasst, ein umfassendes Wissen bezüglich des Lerngegenstands und dessen Vermittlung aufweist und die individuelle Förderung optimal koordiniert. Die Aufgaben der Lehrperson sind in dieser Hinsicht umfangreich und anspruchsvoll. Da eher leistungs- und konzentrationsschwache Schüler_innen in Bezug zu SRL auf mehr Unterstützung durch die Lehrperson und strukturiertes Vorgehen angewiesen sind, scheint es unrealistisch, dass für einen Grossteil der Schülerschaft der Orthographieverwerb in selbstregulierten Arbeitsphasen möglich ist. Wo im Optimalfall eine Anlauttabelle in offenem Unterricht für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb ausreicht, sieht der Normalfall wohl eher durch didaktische Materialien strukturiert und angeleitet aus. Ob jedoch die jeweiligen unterrichtlichen Bemühungen und die dazu herangezogenen Theoriekonstrukte einen erfolgreichen Schriftspracherwerb ermöglichen, bleibt unklar. Sicher ist, dass Schulleistungsstudien regelmässig aufzeigen, dass die Bildungsziele betreffend des Orthographieverwerbs, nicht wie gewünscht erreicht werden. Auch jahrzehntelange Forschung im Bereich Schriftspracherwerb, vermag keine Antworten zu finden, welche die Erreichung dieser Bildungsziele für alle ermöglichen. Die Arbeit zeigte auf, dass enorme selbstregulierte Leistungen, wie z.B. beim Erstspracherwerb, von sehr jungen Kindern möglich sind. Gleichzeitig wurde aber auch klar, dass mit dem Schuleintritt ein grosses Repertoire an fremdverlangten Leistungen gefordert wird. Wie diese Diskrepanz zwischen den Idealvorstellungen des Lernens, wie sie konstruktivistisch angenommen werden und den Anforderungen der Institution Schule zu verringern ist, bleibt wohl noch länger Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Obwohl ein riesiges Set an didaktischen Vorschlägen zur Verfügung steht, verweist die empirische Evidenz auf ein individuell-biographisches Vorgehen, was den Lehrpersonen einiges abverlangt.

8. Literaturverzeichnis

- Andreas, R., & Andreas, M. (2019). *Die Prinzipien der deutschen Orthografie*. Von silbensofa.de: https://silbensofa.de/files/cto_layout/silbensofa/Download%20Dateien/Die%20Prinzipien%20-%2020-10-21%20NEU.pdf abgerufen am 17.03.24.
- Artelt, C., Demmrich, A., & Baumert, J. (2001). Selbstreguliertes Lernen. In J. Baumert, E. Klieme, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider, . . . M. Weiss, *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich* (S. 271-298). Opladen: Leske + Budrich.
- Bartnitzky, H. (2016). *Leseforum.ch*. Von Google scholar: https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2016_2_Bartnitzky.pdf abgerufen am 23.11.23.
- Becker, T. (2008). Modelle des Schriftspracherwerbs: Eine kritische Bestandesaufnahme. *Didaktik Deutsch*, 25, S. 78-95.
- Blatt, I., Prosch, A., Jarsinski, S., Bos, W., & Kander, M. (2021). *Entwicklung der Rechtschreibkompetenz von Klassenstufe 5 bis 9*. Von neps-data.de: https://www.neps-data.de/Portals/13/LIfBi%20Working%20Papers/WP_Cl.pdf?ver=--hQ0F59oy0cQP7O4NkYQ%3d%3d abgerufen am 25.10.23.
- Boekaerts, M., & Cascallar, E. (2006). *How Far Have We Moved Toward the Integration of Theorie and Practice in Self-Regulation*. Von link.springer.com: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-006-9013-4> abgerufen am 01.02.24.
- Böttger, H. (2020). *Neurowissenschaften und Spracherwerb*. Von uni-tuebingen: https://ub01.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/104204/T%C3%BCSE%20Bd%201_Theorien%21_03_03_B%C3%B6ttger%20et%20al.pdf?sequence=1&isAllowed=y abgerufen am 03.08.23.
- Brinkmann, E. (2018). Der Spracherfahrungsansatz. Freies Schreiben von Anfang an. *Grundschule* 6, S. 28-32.
- Brinkmann, E., & Brügelmann, H. (2018). Wie können Anfänger lernen, was Könnler nicht wissen? Zur Bedeutung impliziten Wissens und inzidentellen Lernens für den (Schrift-)Spracherwerb und seine Förderung. In M. Gutzmann, *Sprachen und Kulturen* (S. 222-233). Frankfurt am Main: Grundschulverband e.V.
- Brügelmann, H. (2011). Den Einzelnen gerecht werden-in der inklusiven Schule. Mit einer Öffnung des Unterrichts raus aus der Individualisierungsfalle! *Zeitschrift für Heilpädagogik* 9, S. 355-361.
- Brügelmann, H. (2015). Wie wirken verschiedene Methoden des Rechtschreibunterrichts? In E. Brinkmann, *Rechtschreiben in der Diskussion-Schriftspracherwerb und Rechtschreibunterricht. Beiträge zur Reform der Grundschule, Bd, 140* (S. 188-196). Frankfurt: Grundschulverband.
- Brügelmann, H., & Brinkmann, E. (2019). *Empirische Studien zum Umgang mit Rechtschreibfehlern und die Bedeutung konkreter Befunde für den Rechtschreibunterricht*. Von peDOCS: https://www.pedocs.de/volltexte/2019/17720/pdf/Brinkmann_Bruegelmann_2019_Empirische_Studien_zum_Umgang.pdf abgerufen am 26.04.24.
- Caduff, C., Pffiffer, M., & Bürgi, V. (2018). *Lernen*. Bern: hep verlag ag.
- Corban, S. (2018). Didaktische Materialien für einen strukturorientierten schriftsprachlichen Anfangsunterricht. In S. Riegler, & S. Weinhold, *Rechtschreiben unterrichten. Lehrerforschung in der Orthographiedidaktik* (S. 193-213). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.
- Corvacho del Toro, I., & Thomé, G. (2021). Meilensteine im Erwerb der deutschen Orthografie. *Lernen und Lernstörungen*, S. 169-180.

- Dehn, M. (2004). Statement aus der Perspektive von Studien zum schulischen Schriftspracherwerb. In I. Gogolin, U. Neumann, & H.-J. Roth, *Sprachdiagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund* (S. 75-80). Münster: Waxmann.
- Ege, J. (2012). *SPRACHERWERB DES KINDES Spracherwerb am Beispiel eines Kindes im Alter von zwei Jahren*. Von epub.ub.uni-muenchen.de: <https://epub.ub.uni-muenchen.de/14653/1/Der%20Spracherwerb%20des%20Kindes.pdf> abgerufen am 22.01.24.
- Eisenberg, P. (2011). *B1 Grundlagen der deutschen Wortschreibung*. Von uni-potsdam.de: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/peter-eisenberg-schriften/PDFs/Eisenberg_2011_Grundlagen-der-deutschen-Wortschreibung.pdf abgerufen am 28.01.24.
- Fallmann, I., & Reinthaler, P. (2016). Bedeutung und Förderung von selbstreguliertem Lernen im Inverted Classroom. In J. Haag, & C. Freisleben-Teutscher, *Das Inverted Classroom Modell* (S. 45-55). Brunn am Gebirge: ikon Verlags GmbH.
- Fischer, C., Fischer-Ontrup, C., & Schuster, C. (2020). Individuelle Förderung und selbstreguliertes Lernen. Bedingungen und Optionen für das Lehren und Lernen in Präsenz und auf Distanz. In D. Fickermann, & B. Edelstein, *"Langsam vermiss ich die Schule..." Schule während und nach der Corona-Pandemie*. (S. 136-152). Münster; New York: Waxmann.
- Fischer, M., & Pfof, M. (2015). *Wie effektiv sind Massnahmen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit? Eine meta-analytische Untersuchung der Auswirkungen deutschsprachiger Trainingsprogramme auf den Schriftspracherwerb*. Von uni-bamberg.de: <https://fis.uni-bamberg.de/server/api/core/bitstreams/bc22259c-76dd-4556-b886-c3156dfcef87/content> abgerufen am 11.12.23.
- Friedrich, K. (2009). *Unterrichtskonzept und Schriftspracherwerb. Zum Einfluss verschiedener pädagogisch-didaktischer Konzepte auf Lese- Rechtschreibleistungen, soziale Kompetenz und Leistungsmotivation*. Von opus.ph-heidelberg.de: https://opus.ph-heidelberg.de/frontdoor/deliver/index/docId/28/file/Friedrich_Dissertation_03_08_2010.pdf abgerufen am 05.02.24.
- Funke, R. (2014). Erstunterricht nach der Methode "Lesen durch Schreiben" und Ergebnisse schriftsprachlichen Lernens - Eine metaanalytische Bestandesaufnahme. *Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur*, 19, S. 21-41. <https://doi.org/10.25656/01:17205>.
- Füssenich, I. (2011). *Vom Sprechen zur Schrift. Was Erwachsene über den Erwerb der Schrift im Elementarbereich wissen sollten*. Von weiterbildungsinitiative.de: <https://www.weiterbildungsinitiative.de/publikationen/detail/vom-sprechen-zur-schrift> abgerufen am 18.03.24.
- Götz, T. (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Guldimann, T. (2011). Eigenständiges Lernen. In S. Brandt, *Lehren und Lernen im Unterricht. Professionswissen für Lehrerinnen und Lehrer*. (S. 69-98). Hohengehren: Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Günther, H., Bredel, U., & Becker-Mrotzek, M. (2010). *Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik*. Duisburg: Gilles & Francke Verlag.
- Hagemann, J. (Juli 2018). (An-) Lauttabellen und silbenbasierte Lehrwerke im Deutschunterricht der Primarstufe. Eine bundesweite Bestandesaufnahme aus den Jahren 2013 bis 2015. *Glottology. International Journal of theoretical Linguistics* 9, S. 1-27.
- Hartinger, A., & Huber, S. (2012). *Schriftspracherwerb*. Von opus.bibliothek.uni-augsburg.de: <https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/63207/file/63207.pdf> abgerufen am 26.12.23.

- Ise, E., & Schulte-Körne, G. (2012). *Implizites Lernen und LRS: Spielen Defizite im impliziten Lernen eine Rolle bei der Entstehung von Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben?* Von researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Elena_Von_Wirth/publication/273747413_Implizites_Lernen_und_LRS_Spielen_Defizite_im_impliziten_Lernen_eine_Rolle_bei_der_Entstehung_von_Schwierigkeiten_im_Lesen_und_Rechtschreiben/links/551e68b50cf29dcabb03c189/Implizites-Lernen-und-LRS-Spielen-Defizite-im-impliziten-Lernen-eine-Rolle-bei-der-Entstehung-von-Schwierigkeiten-im-Lesen-und-Rechtschreiben.pdf abgerufen am 29.01.24.
- Jaeuthe, J., Lambrecht, J., Bosse, S., Bogda, K., & Spörer, N. (2020). *Entwicklung der Rechtschreibkompetenz im zweiten und dritten Schuljahr: Eine latente Transitionsanalyse zur Überprüfung theoretischer Annahmen.* Von link.springer.com: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11618-020-00959-5> abgerufen am 17.04.24.
- Jagemann, S. (2018). Schriftsystematisches Professionswissen. Neuralgische Punkte und ein Vorschlag zur Modellierung. In S. Riegler, & S. Weinhold, *Rechtschreiben unterrichten. Lehrerforschung in der Orthographiedidaktik* (S. 13-28). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.
- Kargl, R., Purgstaller, C., Berger, M., & Fink, A. (2023). Überprüfung der Wirksamkeit eines adaptiven Lern- und Fehlworttrainings. *Lernen und Lernstörungen* 12, S. 17-26.
- Kirschhock, E.-M. (2004). *Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen im Anfangsunterricht.* Von <https://d-nb.info/971538107/04> abgerufen am 25.01.24.
- Klausmayer, N. (2021). *SELBSTREGULIERTES LERNEN IN DER PRAXIS. Eine Komponentenanalyse.* Von jku.at: <https://epub.jku.at/obvulihs/content/titleinfo/6073210/full.pdf> abgerufen am 11.04.24.
- Klonko, B., & Seglias, T. (2004). *Ältere Kinder und Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen.* Zürich: Interkantonale Schule für Heilpädagogik.
- Landmann, M., Perels, F., Otto, B., Schnick-Vollmer, K., & Schmitz, B. (2015). Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen. In E. Wild, & J. Möller, *Pädagogische Psychologie* (S. 46-64). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Lesperance, K., Holzmeier, Y., Munk, S., & Holzberger, D. (2023). Selbstreguliertes Lernen fördern. Lernstrategien im Unterricht erfolgreich vermitteln. *Wissenschaft macht Schule*; 6, 5-31.
- Lessmann, B. (2017). *Richtig schreiben lernen. Zwischen Orthografie, Kind und Unterricht.* Von beatelessmann.de: <https://www.beate-lessmann.de/images/artikel/lessmann-beate-basisartikel-richtig-schreiben-lernen-grundschulmagazin-4-2017-7-13.pdf> abgerufen am 01.04.24.
- Longhino, D. (2018). *Offener Unterricht. Qualitätsmerkmale, Dimensionen und Unterrichtskonzepte.* Von schule-im-aufbruch.at: https://www.schule-im-aufbruch.at/wp-content/uploads/Schule%20im%20Aufbruch_Publikation%201_Longhino_04%2001%2018.pdf abgerufen am 27.12.23.
- May, P. (2012). *HSP 4-5 Hamburger Schreib-Probe, Hinweise zur Durchführung und Auswertung.* Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Mayer, K. (2012). *Der Einfluss von SLI auf die kindliche Sprachentwicklung mit Schwerpunkt auf G-SLI.* Von core.ac.uk: <https://core.ac.uk/download/pdf/11599774.pdf> abgerufen am 02.12.23.
- Miller, S., Jungheim, M., & Ptok, M. (8. 04 2014). Erstspracherwerbsforschung und Spracherwerbstheorien. *HNO Spracherwerb* 62, S. 242-248.
- Naumann, C. (2023). *Falsch gelernt, weil falsch gelehrt? Führt der recovery Effekt zu didaktogener Legasthenie? Endlich etwas Empirie.* Von hogrefe.com: <https://econtent.hogrefe.com/doi/epdf/10.1024/2235-0977/a000395> abgerufen am 22.01.24.
- Nett, U., & Götz, T. (2019). *Selbstreguliertes Lernen.* Von uni-augsburg.de: <https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/53369/file/53369.pdf> abgerufen am 17.01.24.

- Noll, M. (2021). *Das silbische Prinzip beim Schriftspracherwerb*. Von uni-due.de: https://www.uni-due.de/imperia/md/images/germanistik/behrens/noll_2021.pdf abgerufen am 07.12.23.
- Oelkers, J. (2012). *Möglichkeiten und Grenzen selbstregulierten Lernens in der Schule*. Von eduzis.ch: [file:///C:/Users/remor/Downloads/Moosseedorf%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/remor/Downloads/Moosseedorf%20(2).pdf) abgerufen am 24.11.23.
- Panadero, E. (2017). *A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research*. Von frontiersin.org: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.00422/full> abgerufen am 23.03.24.
- Perels, F., Benick, M., & Dörrenbächer-Ulrich, L. (2022). Selbstreguliertes Lernen. In H. Reinders, D. Bergs-Winkels, A. Prochnow, & I. Post, *Empirische Bildungsforschung* (S. 713-732). Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH.
- Rackwitz, R.-P. (2008). *Ist die phonologische Bewusstheit wirklich Voraussetzung für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb?* Von phsg.bsz-bw.de/: https://phsg.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/1/file/rackwitz_08.phon_bewusstheit_vorhersage_schriftspracherwerb_regressionsanalyse.pdf abgerufen am 26.01.24.
- Riegler, S., Wiprächtiger-Geppert, M., Kusche, D., & Schurig, M. (2020). *Wie Primarlehrpersonen Rechtschreiben unterrichten. Zur Praxis des Rechtschreibunterrichts in Deutschland und der Schweiz*. Von peDOCS: https://www.pedocs.de/volltexte/2021/22287/pdf/Didaktik_Deutsch_2020_49_Riegler_et_al_Wie_Primarlehrpersonen_A-1b.pdf abgerufen am 07.07.23.
- Röber-Siekmeyer, C., & Spiekermann, H. (2000). Die Ignorierung der Linguistik in der Theorie und Praxis des Schriftspracherwerbs. Überlegungen zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von Pädagogik und Phonetik/Phonologie. *Zeitschrift für Pädagogik* 46, S. 753-771.
- Scheerer-Neumann, G. (2017). *Anmerkungen zu Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs*. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Schiefele, U., & Schaffner, E. (2015). Motivation. In E. Wild, & J. Möller, *Pädagogische Psychologie* (S. 154-171). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Schrittesser, I., Köhler, J., & Holzmayer, M. (2019). *Lernen verstehen - Unterricht gestalten*. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- Siegler, R., DeLoache, J., & Eisenberg, N. (2011). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Spitzer, M. (2007). *Lernen. Die Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Suter, F. (2021). Herausforderungen, Regulationsstrategien und deren wahrgenommene Effektivität durch die Schüler*innen bei der Erstellung der Maturaarbeit. Dissertation. Zurich: Zurich Open Repository and Archive.
- Thomé, G., & Thomé, D. (2017). *OLFA 3-9, Oldenburger Fehleranalyse für die Klassen 3-9*. Oldenburg: isb-Fachverlag.
- Tran, M.-T., & Hasegawa, S. (2020). *Self-Regulated Learning Recognition and Improvement Framework*. Von researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Minh-Tuan-Tran/publication/348402549_Self-Regulated_Learning_Recognition_and_Improvement_Framework/links/5ffd075b92851c13fe06aba8/Self-R abgerufen am 18.02.24.
- Valtin, R. (2010). *Phonologische Bewusstheit-eine notwendige Voraussetzung beim Lesen- und Schreibenlernen?* Von leseforum.ch: https://www.forumlettura.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/426/2010_2_valtin.pdf abgerufen am 01.03.24.

- Waschewski, T. (2018). Rechtschreibunterricht innovieren. In S. Riegler, & S. Weinhold, *Rechtschreiben unterrichten. Lehrerforschung in der Orthographiedidaktik* (S. 173-191). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.
- Weinhold, S. (2009). Effekte fachdidaktischer Ansätze auf den Schriftspracherwerb in der Grundschule. *Didaktik Deutsch 14*, S. 53-75.
- Wiehl, J. (2017). *Die Autopoietischen Systeme und die Definition des Bildungsbegriffs*. München: GRIN Verlag.
- Wille, J. (2017). *Kindlicher Spracherwerb unter Betrachtung ausgewählter Erklärungsmodelle, insbesondere der Konstruktionsgrammatik*. Von core.ac.uk: <https://core.ac.uk/download/pdf/236376956.pdf> abgerufen am 29.01.24.
- Witt, S. (2016). *Selbstgesteuertes Lernen*. Von die-bonn.de: <https://www.die-bonn.de/wb/2016-selbstgesteuertes-lernen-01.pdf> abgerufen am 08.09.23.

9. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Vereinfachte bildliche Darstellung der behavioristischen Lerntheorie. Aus Lernen verstehen - Unterricht gestalten von I. Schrittmesser, J. Köhler, & M. Holzmayer (2019) S. 13.....	8
<i>Abbildung 2.</i> Vereinfachte bildliche Darstellung der kognitivistischen Lerntheorie. Aus Lernen verstehen - Unterricht gestalten von I. Schrittmesser, J. Köhler, & M. Holzmayer (2019) S. 15.....	10
<i>Abbildung 3.</i> Vereinfachte bildliche Darstellung der konstruktivistischen Lerntheorie. Aus Lernen verstehen - Unterricht gestalten von I. Schrittmesser, J. Köhler, & M. Holzmayer (2019) S. 20.....	10
<i>Abbildung 4.</i> Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Thema selbstreguliertes Lernen von 1980-2014 in den Datenbanken PsychINFO und ERIC. (In der Abbildung wurde die Anzahl der Veröffentlichungen an der Gesamtzahl aller Veröffentlichungen im gleichen Zeitraum je 100 000 relativiert). Aus Selbstreguliertes Lernen von U. Nett & T. Götz (2019) S. 70.....	13
<i>Abbildung 5.</i> Triade des selbstregulierten Lernens nach Zimmerman (2000). Aus SELBSTREGULIERTES LERNEN IN DER PRAXIS. Eine Komponentenanalyse von N. Klausmayer (2021) S. 21.....	15
<i>Abbildung 6.</i> Prozessmodell der Selbstregulation nach Zimmerman 2000. Aus Selbstreguliertes Lernen von F. Perels, M. Benick, & L. Dörrenbächer-Ulrich, (2022) S. 718. In H. Reinders, D. Bergs-Winkels, A. Prochnow & I. Post, <i>Empirische Bildungsforschung</i> (713-732). Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH.....	16
<i>Abbildung 7.</i> Sechs-Komponentenmodell von Boekaerts 1996. Aus A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research von E. Panadero (2017) S. 7.....	18
<i>Abbildung 8.</i> Drei-Schichten-Modell von Boekaerts. Aus Bedeutung und Förderung von selbstreguliertem Lernen im Inverted Classroom von I. Fallmann & P. Reinthaler (2016) S. 46. In J. Haag & C. Freisleben-Teutscher, <i>Das inverted Classroommodell</i> (S. 45-55). Brunn am Gebirge: ikon Verlags GmbH.	18
<i>Abbildung 9.</i> Das Dual-Processing-Modell von Boekaerts. Aus A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research von E. Panadero (2017) S. 9.....	19
<i>Abbildung 10.</i> COPES-Modell von Winne und Hadwin 1998. Aus A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research von E. Panadero (2017) S. 12.....	21
<i>Abbildung 11.</i> Betonte Vokale und ihre Schreibung. Aus Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik von H. Günther, U. Bredel, & M. Becker-Mrotzek (2010) S. 42.....	33
<i>Abbildung 12.</i> Synthetische Methode: Wörter mit drei Buchstaben. Aus Leseforum von H. Bartnitzky (2016) S. 18.....	41
<i>Abbildung 13.</i> Ganzwortmethode. Aus Leseforum von H. Bartnitzky (2016) S. 19.....	42
<i>Abbildung 14.</i> Ganzsatzmethode. Aus Leseforum von H. Bartnitzky (2016) S. 20.....	42
<i>Abbildung 15.</i> Buchstabentabelle. Aus Leseforum von H. Bartnitzky (2016) S. 23.....	43
<i>Abbildung 16.</i> Aufbau synthetisch-analytischer Verfahren nach Topsch. Aus Schriftspracherwerb von A. Hartinger & S. Huber (2012) S. 4.....	44
<i>Abbildung 17.</i> Zwei-Wege-Modell des Wortschreibens. Aus Anmerkungen zu Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs von G. Scheerer-Neumann (2017) o.S.....	46

<i>Abbildung 18.</i> Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Frith. Aus Schriftspracherwerb von A. Hartinger & S. Huber (2012) S. 6.	47
<i>Abbildung 19.</i> Modelle für die Rechtschreibkompetenzentwicklung (1). Aus Entwicklung der Rechtschreibkompetenz im zweiten und dritten Schuljahr: Eine latente Transitionsanalyse zur Überprüfung theoretischer Annahmen von J. Jaeuthe, J. Lambrecht, S. Bosse, K. Bogda, & N. Spörer (2020) S. 825.	51
<i>Abbildung 20.</i> Modelle für die Rechtschreibkompetenzentwicklung (2). Aus Entwicklung der Rechtschreibkompetenz im zweiten und dritten Schuljahr: Eine latente Transitionsanalyse zur Überprüfung theoretischer Annahmen von J. Jaeuthe, J. Lambrecht, S. Bosse, K. Bogda, & N. Spörer (2020) S. 825.	52
<i>Abbildung 21.</i> Modellierung schriftsystematischer Professionalität. Aus Schriftsystematisches Professionswissen. Neuralgische Punkte und ein Vorschlag zur Modellierung von S. Jagemann (2018) S. 24. In S. Riegler & S. Weinhold, Rechtschreiben unterrichten. Lehrerforschung in der Orthographiedidaktik (S. 13-28). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.....	58